

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/335652832>

Martian Thermosphere Density Variations and Mechanisms from MAVEN Observations

Thesis · June 2019

CITATIONS

0

READS

63

1 author:

[Liu Jiandong](#)

Nanjing University of Information Science & Technology

15 PUBLICATIONS 39 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Planetary Geodesy & Navigation [View project](#)

Mars atmosphere [View project](#)

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

利用 MAVEN 观测估计火星热层大气密度变化与机
制的研究

作者姓名: _____ 刘建栋 _____

指导教师: _____ 金双根 (研究员) _____

学位类别: _____ 理学博士 _____

学科专业: _____ 天体测量与天体力学 _____

培养单位: _____ 中国科学院上海天文台 _____

2019 年 6 月

Martian Thermosphere Density Variations and Mechanisms
from MAVEN Observations

A dissertation submitted to
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Doctor of Philosophy
in Astrometry and Celestial Mechanism

By

Jiandong Liu

Supervisor Professor Shuanggen Jin

Shanghai Astronomical Observatory
Chinese Academy of Sciences

June 2019

中国科学院大学
研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。

作者签名：刘建栋
日期：2019-5-28

中国科学院大学
学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：刘建栋
日期：2019-5-28

导师签名：金双根
日期：2019-5-28

摘要

火星热层始于均质层顶 (115-130 km)，向上直达外大气层底 (200 km)，受低层大气动力学因素和外部太阳极紫外/紫外辐照下变化非常复杂。此外，火星缺乏有效本征磁场保护，热层-外层在太阳作用下形成的弱等离子体以不同方式逃逸，造成火星大气流失。因此，精确测定火星热层大气密度并研究其结构和变化规律，对于理解火星大气流失机制、构建火星大气循环模型 (GCM) 和卫星轨道确定等至关重要。然而，火星探测任务风险和飞行控制难度巨大，火星观测数据采集周期较短，观测精度较低，无法准确估计和理解热层大气密度变化规律。随着火星大气与气体演化任务 (MAVEN) 的发射，为研究火星热层大气密度结构和变化提供了持续时间较长的新数据。本论文采用 MAVEN 和其他三个早前任务的加速度计密度数据、以及 MAVEN 中性气体和离子质谱仪测量的 5 种主要大气成分数密度研究火星热层大气密度结构和变化。主要结果和新现象如下：

- 1) 联合 MAVEN, 火星全球勘测者号 (MGS), 火星勘测轨道飞行器 (MRO) 和火星奥德赛号 (ODY) 四个探测器加速度计密度数据，获得了火星热层密度周日变化结构，分析了日常密度变化的季节性幅度和相位演化，并利用主成分分析法 (PCA) 获取了周日项。发现了春季夜间密度异常现象，特别是在秋冬季尘暴冲击的影响下，日夜密度产生较大分离。
- 2) 利用 MAVEN 和 MGS 密度数据估计了热层 150 km 至 190 km 之间的火星热层周年 ($L_s \sim 0^\circ - 360^\circ$) 调谐结构。并以日火距离和太阳天顶角 (SZA) 为参数的模型基础上，考虑了红外柱尘光学孔径深度 (IR-CDOD) 尘暴活动指数，构建了新模型，揭示了火星热层大气密度变化周年调谐结构的两大激发源。
- 3) 利用四个火星探测器热层高度-纬度数据，验证了火星热层各个高度密度季节性幅度和相位演化的一致性。利用 PCA 方法提取了垂直结构的 6 个主成分并与数值滤波结果相比较，发现热层内部大气重力波 (IAGW) 在秋冬季与尘暴活动相互耦合：尘暴导致的热层大气密度升高，使得秋冬季 IAGW 波动幅度收窄，使得重力波携带的能量传至更高高度甚至外层，对外层大气密度和风场可能产生重要影响。

- 4) 从全球结构上看, 热层极热现象具有季节性迁徙现象, 即春夏季北极高纬度地区密度高, 秋冬季则转向南极区域。这种跨半球的大气循环导致了某个极热的半球整体密度升高, 产生了密度分布的南北不对称性。利用 MAVEN 数据首次发现了冬季赤道密度异常(升高)现象。利用数值滤波技术, 获得了四季定常行星波和凯尔文波的全球分布, 并解释和揭示了赤道定常行星波的地形激发机制。
- 5) 利用 NGIMS 数据测量的二氧化碳(CO_2), 氮气(N_2), 原子氧(O), 一氧化碳(CO)和氩(Ar)数密度进一步确认了火星热层大气变化的调谐结构。除了O明显受 $\cos(\text{SZA})$ 参数(太阳作用)控制外, 其他主要成分均受尘暴和太阳的综合控制, 并且该机制至少延伸至外层 240 km 高度。在 240 km 验证了 IAGW 和尘暴耦合效应的外层延伸效应, 证明尘暴可以是 IAGW 的激发源。同时, 多种成分确认了冬季赤道密度异常现象和秋冬季波动分布。

论文利用多探测器数据获得了火星热层大气密度变化, 较为完整的恢复了热层大气密度周日、周年和垂直结构变化, 并与 GCM 模型进行了对比, 发现了 GCM 模型不足, 有助于进一步提高 GCM 模型准确度和理解热层大气密度结构和演化。

关键词: 火星热层大气密度; 地表尘暴; 太阳天顶角; 重力波; GCM 模型

Abstract

The thermosphere of Mars begins at the homopause (115-130 *km*) and reaches the exobase (200 *km*), which is complex by low-level atmospheric dynamics and external solar EUV/UV radiation. Meanwhile, the weak plasma formed by solar heating/dissociation escapes in different ways due to lack of effective intrinsic magnetic field protection, results in the loss of Mars volatiles. Therefore, accurate determination of the thermospheric density variations and investigation of its structures variations are essential for understanding the mechanism of Mars atmospheric loss, constructing the GCM model and determining the spacecraft orbit. However, the risks are higher and the flight control are more difficult for Mars exploration missions, so the scientific observation is short and the accuracy is low. Therefore, it is impossible to accurately estimate and fully understand the density variation of the Martian thermospheric layer. With the launch of the Mars Atmosphere and Volatiles Evolution Mission (MAVEN), new data are available for long-lasting study of the thermospheric density. The paper uses accelerometer-derived density data from MAVEN and three other earlier missions, as well as the number density of the five main components measured by MAVEN's Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer (NGIMS) to study the structure and variation of the Martian thermospheric density. The main results and new phenomena are summarized as follows:

- 1) Combined with the MAVEN, MGS, MRO and ODY accelerometer-derived densities, the diurnal cycle of Mars thermospheric density was obtained. The seasonal magnitude and phase evolution of the cycles were analyzed, in which the diurnal items were obtained using principal component analysis (PCA). Density anomalies were found during the spring night. The diurnal density is greatly separated, especially under the influence of dust storm impact in autumn and winter.
- 2) The annual ($L_s \sim 0^\circ - 360^\circ$) harmonic structure of the Mars thermosphere between 150 *km* and 190 *km* was estimated using MAVEN and MGS density data. An improved fitting model is proposed with considering the Infrared Column Dust Optical Depth

(IR-CDOD) dust storm activity index together with the Sun-Mars distance and the Solar Zenith Angle (SZA). Thus, the two major sources are found to excite and control the annual harmonic structure of the Mars thermospheric density.

- 3) The Martian thermospheric density altitude-latitude structures in different seasons are estimated by the four orbiters accelerometer-derived densities. The consistency of the seasonal density amplitude and phase evolution of the Martian thermosphere is further verified by the vertical structure. The six principal components of the (relative) vertical structure were extracted by PCA method and compared with the numerical filtering results. It is indicated that the internal atmospheric gravity wave (IAGW) is coupled with the dust storm activity in autumn and winter: The autumn-winter IAGW fluctuations are narrowed due to thermospheric density increase caused by the surface dust storm. As a result, the energy carried by the gravity waves is transmitted to a higher layer or even extended to the exospheric layers, which might have an important influence on the exospheric density and wind field.
- 4) From the perspective of a global structure, the Martian thermospheric polar warming phenomenon has a seasonal evolution, which the density is higher at the high-latitudes region of the north polar in spring and summer ($L_s \sim 0^\circ - 180^\circ$) and vice versa in autumn and winter. Therefore, this trans-hemispheric atmospheric circulation leads to a density increase in the overall hemisphere, resulting in a north-south asymmetric density distribution. The anomalous (higher density) distribution of the winter equatorial density is firstly discovered but could not be recovered by the GCM model. The global distribution of the stationary planetary waves and Kelvin waves are deduced from the original observations by numerical filters. The topographic caused equatorial stationary planetary waves are discovered and explained.
- 5) The CO_2 , N_2 , O , CO and Ar density measured by NGIMS data at both thermospheric and exospheric altitude are further confirmed the seasonal harmonic density cycle. Except that atomic O is obviously controlled by the $\cos(\text{SZA})$ parameter (represent solar heating), the other major neutrals are controlled by dust storms and the solar irradiation. The dust effect extends at least to the 240 km altitude. The exospheric

extension of the IAGW and dust storm coupling effect was verified at 240 *km*, demonstrating that the dust storm can be the excitation source of the IAGW. At the same time, these neutrals confirm the winter equatorial density anomalies and the fluctuation distribution in autumn and winter.

The thesis presents the Mars thermospheric density variations characteristics using multi-satellite data. The diurnal, anniversary and vertical structure of the layer are found and compared with the GCM model. The results are important to show the difference and improve the GCM model as well as understand the density structure and evolution of the upper Martian layers.

Keywords: Mars thermospheric density; Surface dust storm; Solar zenith angle; Gravity wave; GCM model

目录

摘要.....	I
Abstract.....	III
目录.....	VI
名词缩写表.....	IX
图索引.....	XI
表索引.....	XVIII
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 研究现状与问题.....	6
1.2.1 大气密度研究进展.....	7
1.2.2 问题和研究目的.....	14
1.3 研究内容.....	17
第 2 章 火星探测器密度数据处理方法与模型	21
2.1 火星环境与探测.....	21
2.1.1 大气密度基础与大气动力学.....	25
2.1.2 火星热层-电离层探测任务.....	28
2.1.3 火星热层-电离层变化.....	31
2.2 火星时空基准.....	33
2.2.1 火星公转和太阳经度.....	33
2.2.2 火星自转和火星日.....	35
2.2.3 时间转换.....	36
2.2.4 太阳天顶角.....	37
2.3 加速计数据处理及误差.....	38
2.3.1 阻力反演密度基础.....	39
2.3.2 反演算法.....	40

2.3.3 ACC 数据分布.....	45
2.3.4 PDS 加速度计数据格式.....	48
2.4 NGIMS 数据处理.....	49
2.4.1 中性气体和离子采集.....	50
2.4.2 数据格式.....	51
2.5 LMD-MCD 数据库与密度投影.....	52
2.5.1 MCD 构成.....	52
2.5.2 数据投影分类.....	52
2.6 GCM 模型.....	53
2.7 波动和主成分识别.....	55
2.7.1 波动作用和识别.....	55
2.7.2 主成分分析法.....	57
第 3 章 火星大尺度热层密度变化.....	59
3.1 周日变化.....	59
3.1.1 观测值和 GCM 比较.....	60
3.1.2 日常密度的季节性演化.....	62
3.2 周年变化.....	68
3.2.1 水平变化.....	69
3.2.2 垂直结构.....	72
3.3 全球变化分布特征.....	73
3.3.1 全球密度极区分布.....	74
3.3.2 冬季赤道密度异常.....	78
3.3.3 南北非对称分布.....	81
3.3.4 季节性演化.....	83
3.4 小结.....	83
第 4 章 火星热层波结构及其耦合.....	85
4.1 IAGW 结构.....	85
4.1.1 热层 IAGW 季节变化.....	85
4.1.2 热层 IAGW 产生机制.....	91

4.1.3 沙尘暴影响与耦合.....	92
4.2 年度变化经验预测.....	93
4.2.1 年度变化的调谐结构.....	93
4.2.2 改进的预测公式.....	97
4.3 全球波变化特征与机制.....	99
4.3.1 势旋守恒和地形效应.....	100
4.3.2 Rossby 波.....	103
4.3.3 全球波动分布.....	105
4.4 凯尔文波.....	107
4.5 小结.....	107
第 5 章 火星热层外层主要气体密度结构.....	109
5.1 CO ₂ 和 N ₂ 变化.....	109
5.1.1 热层年度变化.....	110
5.1.2 尘暴效应的外层延伸.....	112
5.2 两种上层光化学衍生物变化.....	115
5.3 上层 ⁴⁰ Ar 结构.....	118
5.4 各个成分全球分布.....	119
5.4.1 冬季赤道密度异常.....	120
5.4.2 定常行星波的外层表现.....	122
5.5 小结.....	124
第 6 章 结论和展望.....	127
6.1 结论.....	127
6.2 展望.....	129
参考文献.....	131
致谢.....	147
个人简历.....	149

名词缩写表

ACC	Accelerometer	加速度计
AU	Astronomical Unit	天文单位
CNRS	French National Center for Scientific Research	法国国家科学研究中心
DE	Jet Propulsion Laboratory Development Ephemeris	喷气推进实验室星表
DKW	Diurnal Kelvin Wave	周日凯尔文波
EDL	Entry-Descent-Landing	进入-下降-着陆
ESA	European Space Agency	欧洲空间局
EUV	Extreme Ultra Violet	极紫外线
EOF	Empirical Orthogonal Function	经验正交函数
ExoMars	ExoMars	火星外星生命号
GCM	General Circulation Model	广义循环模型
GSFC	Goddard Space Flight Center	戈达德空间飞行中心
IAGW	Internal Atmospheric Gravity Wave	内部大气重力波
IAU	International Astronomical Union	国际天文联合会
IMU	Inertial Measurement Unit	惯性测量单元
IR- CDOD	Infrared Column Dust Optical Depth	红外柱尘光学深度
InSight	Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport mission	火星地震大地热传输内部探测任务
JD	Julian Day	儒略日
KW	Kelvin Wave	凯尔文波
LST	Local Solar Time	地方太阳时
Ls	Solar Longitude	太阳经度
MGS	Mars Global Surveyor	火星全球勘测者号

M-GITM	Mars Global Ionosphere-thermosphere Model	火星全球电离层-热层模型
MIT	Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere	磁层-电离层-热层
MOLA	Mars Orbiter Laser Altimeter	火星轨道激光高度计
MPF	Mars Pathfinder	火星探路者号
MRO	Mars Reconnaissance Orbiter	火星勘测轨道飞行器
MSL	Mars Science Laboratory	火星科学实验室
NGIMS	Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer	中性气体和离子质谱仪
NASA	National Aeronautics and Space Administration	美国国家航空航天局
ODY	Mars Odyssey	火星奥德赛号
PCA	Principal Component Analysis	主成分分析
PDS	Planetary Data System	行星数据系统
POD	Precision Orbit determination	精密定轨
RO	Radio Occultation	无线电掩星
SPICAM	Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Mars	火星大气特征普查光谱仪
SPW	Stationary Planetary Wave	定常行星波
SO	Stellar Occultation	主成分分析法
SZA	Solar Zenith Angle	太阳天顶角
TES	Thermal Emission Spectrometer	热辐射谱仪
UV	Ultra Violet	紫外线
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时
Viking	Viking 1/2	海盗号 1/2
ZWN	Zonal Wave Number	带波数
Ar	Argon	氩气
CO ₂	Carbon Dioxide	二氧化碳
CO	Carbon Monoxide	一氧化碳
N ₂	Nitrogen	氮气
O	Atomic Oxygen	原子氧
ρ_{mass}	Mass Density	质量密度

图索引

- 图 1.1** 火星大气结构、变化和驱动源（来源：NASA/GSFC）。火星大气可分为下、中和上层。其中下层和上层由混合良好的气体组成，主要包括 CO₂, N₂, Ar, O₂ 和 CO；上层大气稀薄，主要包括磁层-电离层-热层。上层在表面尘暴、太阳辐照等输入作用下变化复杂3
- 图 1.2** 火星地球大气温度结构对比。左边：用气压表示的高度（1 mb = 100 Pa），火星地表尘暴会引起大气层抬升；右边：用温度表示的大气结构。尘暴活动影响可高达 55 km。图片来自 Zurek (1992)4
- 图 1.3** Viking1/2 观测的火星地表气压。上：观测方差；下：表面气压。表面气压有明显的季节性规律，在秋冬季（Ls=270 deg）达到顶点（图片来源：James E. Tillman. https://www-k12.atmos.washington.edu/k12/resources/mars_data-information/Pressure_overview.html）8
- 图 1.4** 多探测器质量密度变化和密度异常现象。该图反映了低热层密度年度、日常变化以及北半球冬季极热现象。图片来自 Keating et al.(2006).....11
- 图 1.5** MGS 加速度计质量密度发现的火星热层定常行星波（120-160 km）。黑色十字：密度数据；红色实线：拟合模型（波数=4）；蓝色虚线：2σ 置信区间。图片来自 Tolson et al.(1999b)12
- 图 1.6** 火星磁层-热层-电离层系统与内部外部输入量。上层系统在内外部变量的影响下变化复杂，其机理解释有赖于 GCM 模型和观测值的完善.....15
- 图 2.1** 上：MGS 广角相机拍摄的水冰云。下：火星气象数据库中的水冰柱含量模拟值。图片来源，上：<https://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA02653.tif>；下：http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/info_web/MCDimage.png22
- 图 2.2** 火星水汽循环。上：MGS 热发射光谱仪观测值；下 LMD-GCM 模型值。图片来自 Montmessin et al. (2004)23

图 2.3 火星表面尘暴活动年度循环。火星 24 年（1998-7-14）至火星 31 年（2011-9-13）近红外层柱尘光学孔径深度平均值。尘暴季（太阳经度：135°-360°）包含四个峰：早峰（150°-190°），主峰（210°-270°），南半球极地峰（250°-300°），晚峰（310°-360°）。全年来看，相位随着季节变化具有中心对称性。图来自 Montabone and Forget (2018)24

图 2.4 火星磁层-电离层-热层对于太阳风的反应（Lillis et al., 2015）。图片由 S. Bartlett 绘制.....32

图 2.5 火星公转和太阳经度（来源：http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_Longitude.html）.....34

图 2.6 左边：太阳天顶角；右边：太阳天顶角与地方太阳时、太阳赤纬和观测者经纬度的球面几何关系37

图 2.7 MAVEN 探测器空气动力学制动姿态（上）和惯性测量单元（下）。惯性测量单元（IMU）的 X 轴和卫星的 Z 轴平行，使用 IMU 单元 X 轴上的加速度计测量大气阻力加速度。图片来自 Zurek et al.(2015)39

图 2.8 左边：QA-3000 加速度计；右边：GG-1320 环形激光陀螺。霍尼韦尔公司产品，图片来自 Benser(2015)40

图 2.9 加速度计采样过程41

图 2.10 ODY 加速度计和陀螺仪和观测数据第 P159 轨。上左：+Y 轴原始加速度计数据；上右：不同时间间隔的平均值；下左：对应的大气阻力系数；下右：对应的陀螺角速度测量值.....42

图 2.11 各探测器近点密度及反演误差；上：密度；下：反演误差。MGS 近点制动第 p999 轨；ODY：p159；MRO:p199；MAVEN p5995 (2017-10-31)44

- 图 2.12** 1997-2019 年太阳活动情况 F10.7 流量指数。27 天平均值。覆盖了四个探测器的测量时段。图片由 <https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html> 给出的数据生成46
- 图 2.13** ACC 密度数据 160 km 全球分布。上：春季日间；下：冬季日间.....48
- 图 2.14** NGIMS 质谱仪气体和离子筛选和质荷比测量。分为封闭离子源和开放离子源模式，后者仅测量离子密度；其总体思路是利用仪器电磁场对不同分子量的大气气体和离子进行筛选分离测量。图片来自 Mahaffy et al.(2015)50
- 图 2.15** LMD-GCM 基本流体动力学方程求解示意图 (Forget et al., 1999)。利用三维有限差分方法求解各偏微分方程54
- 图 2.16** 太阳辐照迁徙波和火星特征 ($m=2$) 地形定常波大气波动耦合 (Forbes et al.2002).....56
- 图 2.17** 网格化的原始密度数据以进行 PCA 分析。行：以时间为标记；列：以位置为标记57
- 图 3.1** 火星热层密度周日变化。春（蓝）夏（绿）秋（橘黄）冬（黑）的幅度各不相同。周日幅度随着高度升高而降低。a) 160 km 处。b) 170 km。c) 180 km。密度日夜变化的一个主要因素是太阳加热。d) 表面温度.....59
- 图 3.2** LMD-GCM 仿真得到的周日变化 (160 km)。给出了每个月 ($m: 1-12$) 的周日变化；各个季节内部的月份也存在显著差异。在平均尘暴和平均太阳活动条件下进行了仿真.....61
- 图 3.3** 高度 160 km 的密度日常变化的季节性差异。左：加速度计推导的密度。绿色实线：傅里叶正余弦拟合和 95%置信区间（绿色虚线）。系数在表 3.2 中。右边：推导误差，大约介于 30%-50%之间。日出：LST=6 h；日落：LST=18 h。通过拟合可以发现日常密度存在幅度和相位的季节性演化63
- 图 3.4** 左：MCD 密度值；右：基于公式 (2-31) 的日常模型；与观测值（蓝色拟合线）相比较，MCD 高估了夜间密度幅度。日常密度的季节性演化也有所体现.....65

- 图 3.5** 160 km 处的日常密度经度变化和主成分。左边：密度经度日常变化。该图由原始数据插值生成。右边：PCAs。各个季节由周日项主导（PCA1 > 89%），主成分同样反映出季节性的幅度和相位演化。PCA2-6 成分都小于 3%.....67
- 图 3.6** 利用 MEX UV 和 IR 大气光谱仪（SPICAM）恒星掩星反演的 CO₂ 密度 [kg/m³]。最下包含热层 120 和 130 km 高度的密度季节性变化。图来自 Forget et al.(2009)68
- 图 3.7** 加速度计反演的火星热层大气密度年度变化（120-190 km）。大气密度与地表尘暴具有较高的相关性。利用 IR-CDOD 评估的 MY24 和 MY32 年的尘暴大小在秋冬季与大气密度明显同步变化.....70
- 图 3.8** GCM 仿真尘暴冲击下的火星热层大气密度。高度 160 km。MY25 年尘暴场景71
- 图 3.9** 火星热层垂直结构四季变化—观测值和 GCM 仿真值。夜间(n)数据用黑点表示；带颜色的点代表白天(d)的数据:春（蓝）、夏（绿）、秋（橘）和冬季。阶梯状的结构是由于数据投影和分类导致的，不是真实的大气层。GCM 的日夜月度平均值也画在图中作为对比,其中灰色代表夜间值，青色代表日间值.....72
- 图 3.10** 热层春季两极密度分布：150 km。NP:北极；SP: 南极。为了显示两极密度分布，采用了改进方位角投影;本小节的其他图也采用该投影74
- 图 3.11** 150 km 高度夏季夜间两极密度分布.....75
- 图 3.12** 火星热层密度北极区分布：日夜差异、季节性变化和极区密度演化。左：冬季日间；右：冬季夜间；空白地区无数据。高纬度地区的高密度带会随着季节变化.....76
- 图 3.13** 图 3.10 到 3.12 的对应 GCM 仿真结果。均为季节平均值。冬季赤道低纬度地区仿真结果与观测结果不符77
- 图 3.14** 冬季热层赤道密度异常。左：日间；右：夜间。观测值高度从 160 到 180 km。在 30°S 和 30°N 存在一条高密度带79

- 图 3.15** GCM 预测的火星热层冬季 ($L_s \sim 270^\circ - 360^\circ$) 赤道地区和极区变化。左边：日间；右边：夜间；数据取季度平均。GCM 预测的冬季赤道地区密度为全球最低80
- 图 3.16** 热层密度全球非对称分布。春季北半球密度约为南半球的 3 倍81
- 图 3.17** GCM 火星春季热层密度全球分布。上：白天 160 km 处；下：白天 170 km 处。该图是观测值图 3.16 的对照图82
- 图 4.1** 春季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)。a) 垂直结构主成分和拟合；b) 垂直结构；c) 去趋势后的相对波动；d) 相对波动结构的主成分。所有的记号适用于春夏秋冬四季87
- 图 4.2** 夏季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)88
- 图 4.3** 秋季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)。秋季赤道地区低密度分布和中纬度波动特征明显89
- 图 4.4** 冬季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)90
- 图 4.5** IAGWs 幅度季节性演化。演化方式与密度季节性演化正好相反，即大气密度较高的季节 IAGW 幅度对应收窄92
- 图 4.6** 火星热层 160 km 密度变化及地表尘暴响应效应。a) 观测值插值恢复的季节变化；b) 三维展示；c) 日间变化；d) 夜间变化；e) 密度变化和尘暴指数 IR-CDOD 对比；f) 多项式拟合的季节变化；g) 日间密度傅里叶拟合；h) 夜间密度傅里叶拟合；i) 从密度图 a) 中获取的 EOFs 序列和从尘暴图中获取的 PACs 对比；j) 季节性密度纬度分布；k) IR-CDOD 纬度变化；l) IR-CDOD 经度变化。IR-CDOD ($9.3\mu m$) 数据由 Montabone et al.(2015)给出 (MY32)。m) 对应 MCD 给出的密度；n) 对应的夜间密度值；o) 对应的日间值95
- 图 4.7** 利用公式 (4-2) 拟合的火星热层 150 km 的大气密度变化。上：密度及拟合；中：拟合残差和残差变化拟合；下：SZA 和日火距离变化。其中，SZA 取 LST=12h 的结果。图片结果来自 Zurek et al. (2017)96

图 4.8 火星热层 150 km 年度密度变化及其参数模型拟合。上：密度及参数模型；下：拟合残差。model1 和 model2: MAVEN 数据三参数、四参数拟合；model-3 和 model-4: MGS 参数拟合结果；IR-CDOD 数据来自 Montabone et al.(2015). 其中 MY32 用于 MAVEN, MY25 的数据用于 MGS; 采用最小二乘法计算拟合参数……………98

图 4.9 150 km 高度赤道附近的地形效应：春季日间。a) 多项式拟合以凸显地形效应；b) 波动结构全球分布。该波动的生成机制如公式 (4-9)，其与地形的耦合见图 4.10. 它生成了一类典型的波动, 即赤道行星波。波动结构通过数值滤波技术得到……………101

图 4.10 火星 $m=2$ 地形生成的赤道定常行星波。其中大气层高度 H^* (介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间) 会随着径向风速 u 因地形的变化而调整 ($\theta + d\theta$ 的高度随着地形向上或向下调整)。这导致了 η 的调整, 并导致波动结构……………102

图 4.11 春季日间 160 km 高度 β 效应和 Rossby 波。a) β 效应和极地喷流；b) 波动效应。在北半球, 当 $\zeta > 0$ 时, 喷流会向北转向反之则向南转向。需要注意的是, 许多前述研究将北半球波数为 3 的波和南半球 Rossby 波 (波数为 4) 全球连接为波数 3 结构 (e.g., Creasey et al., 2006b; Keating et al., 2008) ……………104

图 4.12 GCM 仿真的 170 km 热层秋季全球密度分布和中纬度地区定常行星波。取季节性均值……………105

图 4.13 秋冬季全球波动分布。秋季中纬度地区 Rossby 波十分明显, 这为理论所准确预测；冬季赤道地区变暖, 由波数为 2-4 的波动所占据……………106

图 5.1 火星上层主要大气成分密度结构。M-GITM: 火星-全球电离层热层模型；NGIMS: 观测值。观测时间为火星 MY32 年冬季 ($L_s=326^\circ$)。单轨道值。结果来自 Bougher et al.(2015b) ……………110

图 5.2 高度 160 km 热层 CO_2 和 N_2 年度变化。上： CO_2 密度季节性变化；上子图是线性显示；中子图为对数显示；绿色子图为比例误差。下： N_2 密度季节性变化；蓝色代表 N_2 密度, 绿色代表比例误差 ……………111

- 图 5.3** 外层 240 km 处 CO₂ 和 N₂ 成分密度年度变化。上: CO₂ 密度; 其中比列误差 (浅蓝) 增加了 160 km 处 (绿色) 的对比。下: N₂ 密度; 为了突出尘暴的影响, Y 轴同时用线性和对数加以表达……………113
- 图 5.4** 轨道上升和下降 (或进入和离开) 引起的太阳天顶角变化。该图与图 5.3 中的 N₂ 密度数据相对应……………114
- 图 5.5** 热层 O 和 CO 密度。高度 160 km。含对应的 cos(SZA) 变化 (浅蓝色); cos(SZA) ∈ (-1,1)。上: O 密度; 下: CO 密度。绿色表示比例误差; 密度用线性和对数坐标显示……………116
- 图 5.6** 外层 O 和 CO 密度。高度 240 km, 含对应的 cos(SZA) 变化, cos(SZA) ∈ (-1,1)。上: O 密度; 下: CO 密度。外层 CO 对于秋冬季尘暴有明显响应, 故用线性和对数两种方式显示……………117
- 图 5.7** 上层 ⁴⁰Ar 密度 [part/cc]。上: 热层 160 km; 下: 外层 240 km。含对应的 cos(SZA) 变化, cos(SZA) ∈ (-1,1) ……119
- 图 5.8** 冬季外层 240 km 全球 CO₂ 和 N₂ 密度分布。在两种主要成分中检测到了冬季赤道密度异常和南极高纬度较高密度的地区特征……………120
- 图 5.9** 外层冬季 CO、O 和 ⁴⁰Ar 全球分布; O 冬季赤道密度异常分布特征最不明显。均反映了冬季南极高纬度地区极热现象, 且 CO 和 Ar 的赤道密度和南极高纬度地区密度相当……………121
- 图 5.10** 外层秋季中纬度地区 Rossby 波动。上左: Ar; 上右: N₂; 下左: CO₂; 下右: CO ……123
- 图 5.11** 外层原子氧 ¹⁶O 秋季全球分布……………124

表索引

表 1.1	MAVEN 号之前的火星热层-电离层质量密度观测任务	10
表 2.1	火星大气各成分及含量 (Mars Fact Sheet, NASA)	20
表 2.2	火星环绕探测任务和相关大气探测设备	28
表 2.3	火星大气探测任务与科学目标	29
表 2.4	火星自转基本参数(来源: Mars Fact Sheet; Millour et al.,2015)	33
表 2.5	太阳经度与火星日的转换关系 (来源: http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html)	34
表 2.6	加速度计采样频率和敏感度	40
表 2.7	加速度计数据季节分布: L_s -高度。空白表示数据缺失。 $dp/p \times 100\%$ 表示推导误差所占百分比	44
表 2.8	热层大气密度数据全年全球日夜分布。白天: $6 h < LST < 18 h$; 夜间: $18 h < LST < 24 h$ & $0 h \leq LST < 6 h$	46
表 2.9	火星迁徙波和定常波耦合对照表	56
表 3.1	火星热层大气密度随高度变化及加速度计推导误差	59
表 3.2	热层 160 km 密度周日傅里叶拟合系数。 $LST=0-24 h$	63
表 4.1	火星热层 160 km 大气密度变化傅里叶拟合系数	93
表 5.1	LMD-MGCM 中关于 O 和 CO 的离解反应 1,2	113

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

基于对地球大气和气象的丰富观测及研究,阐释地球气候变化和机理的理论日趋完善。因而,即使将地球大气进行独立研究而不与其他行星的大气观测值进行比较,相关研究仍然可以不受干扰的进行,并可取得与现行地球大气理论预测相一致的结果。但行星大气研究或比较行星学可以为相关类地大气科学理论、气象解释和应用提供有意义的认知。行星大气研究为验证、评估和应用这些理论提供了一个异于地球的平台。从类地行星大气流体动力学来说,其动力学过程与地球无本质不同(Forget et al., 1999)。但是,特定行星的大气物理过程和边界条件与地球则不同。因此,行星大气研究特别是类地行星大气研究可为基于地球大气变化发展出的大气物理理论提供验证。其中,火星大气和气候演化是一个重要研究方向。火星是当前深空探测的热点目标,也是除去地球外观测资料最为丰富、研究深度较深的类地行星。而这些火星观测值主要来源于环绕轨道卫星和表面巡视器(Liu et al., 2017; Liu et al., 2018; Liu and Jin, 2018),其中环火卫星特别适合观测火星磁层-电离层-热层大气。

火星,既与地球类似也存在着根本不同。火星可为行星大气研究和比较行星学提供一个良好的理论和观测验证平台。火星与地球自转速度相近,也有明显的四季划分,表面对于太阳辐射具有良好的吸收。不同之处在于:1)火星距离太阳更远,公转周期约是地球的两倍;2)其大气主要由二氧化碳组成;3)无内禀活动磁场;4)大气稀薄,表面没有液态水。这就意味着,当前地球大气研究的诸多动力学过程可以应用于火星大气研究,而二者的物理过程却又极为不同。研究表明,火星古代环境与地球极为类似,存在液态海洋和活跃磁场,大气厚重(e.g., Acuna et al., 1999; Paige, 2005; Di Achille et al., 2010)。因此,研究火星气候环境演化意义重大,对于揭示生命起源和预测地球环境变化具有借鉴作用。当然,这包括火星磁层-电离层-热层的研究。

对于火星及其大气的探测基于强烈的科学和工程需求。因火星与地球诸多特点的相似性,人类探测火星的一个重要驱动力是对于外星生命是否存在的好奇,

以及据此确定生命演化所需的大气及环境条件。为此，自上世纪 60 年代以来，科学家和工程师已经执行了几百次火星探测任务 (Liu and Jin, 2018)。大量研究表明，古代火星大气较厚，可以在地形表面提供足够气压来维持液态水甚至海洋的存在，而液态水是生命存活的基本条件。由于一系列原因，火星大气在漫长的历史中大部分流失到了太空中。因此，当前火星大气极为稀薄，气压很低 (6.1-10 mb)，使得液态水基本无法存在于其表面。

因此，为了揭示生命起源和演化所需的大气基本条件，首先应研究火星大气及气候环境的演化。为了进一步深入研究火星大气演化并揭示其演化机制，必须从揭示火星大气流失机制开始。而大气逃逸发生在上层磁层-电离层-热层系统中。因此，研究火星上层大气结构性变化，特别是大气密度变化，可以为解释火星大气流失机制提供关键证据 (Jakosky et al., 2015a,2015b)。进一步，为解释火星大气演化提供证据；进一步，为火星液态水的消失机制提供证据；进一步，为天体生物学或生命演化提供基础数据和解释。当前，多个火星探测器已经取得了一定的上层大气数据，为解释和揭示上述变化和机制提供了重要数据基础。在科学研究的基础上，火星是星际移民的第一步。在研究火星及其大气当前和历史演化的基础上，可为未来去往火星提供科学和技术支持。

火星上层大气变化及其驱动机制异常复杂。概括性的示意图见图 1.1。当前几个探测卫星的轨道以椭圆轨道为主，近点穿越火星上层大气。上层受太阳紫外 (UV) 和极紫外射线 (EUV) 辐照和太阳风活动影响，变化迅速且复杂。地表尘暴、二氧化碳或水蒸气云等因素对下层、中层影响极大，甚至通过大尺度大气动力学机制对上层大气变化也可以产生重要影响。因此，大气密度和各成分密度在多种因素作用下将会产生不同尺度的变化。也因此，利用密度数据描述上述变化具有重要意义。

其一，火星上层大气密度所产生的阻力加速度影响火星探测器轨道，使得探测器轨道半长轴减小，影响轨道确定精度和卫星寿命。因此，定量描述上层大气密度变化并揭示其机制有利于火星探测器科学任务的开展。对于探测器着陆火星表面，需要穿越整个火星大气层。对于进入(Entry)-下降(Descent)-着陆(Landing) (EDL) 过程，火星大气密度为探测器提供阻力。因此，上层大气密度研究是开

展火星探测器工程和科学应用的基础。对于未来的火星探测器或载人登陆计划，大气和环境因素是需要考虑的主要因素。

图 1.1 火星大气结构、变化和驱动源（来源：NASA/GSFC）。火星大气可分为下、中和上层。其中下层和上层由混合良好的气体组成，主要包括 CO_2 , N_2 , Ar , O_2 和 CO ；上层大气稀薄，主要包括磁层-电离层-热层。上层在表面尘暴、太阳辐照等输入作用下变化复杂

Figure 1.1 Structures, variations, and variables of the Mars atmosphere (NASA/GSFC). The atmosphere includes lower, middle, and upper layers, in which the lower and middle layer are well-mixed atmosphere. The upper atmosphere is very tenuous, which is the Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere (MIT) system. The variations of the upper layers are very complex due to external and internal inputs such as surface dust storms and solar irradiation

其二，上层大气密度周日、周年和垂直结构变化复杂。研究上层大气密度结构变化是解决火星大气流失机制的第一步。影响火星上层大气密度最重要的外部变量是太阳，最明显的内部变量是地表尘暴。因此，上层各个成分对于太阳活动和地表尘暴的响应也是应当研究的重要内容。在研究结构变化的基础上，揭示火星大气的流失机制。在太阳辐照、地表尘暴和火星倾斜公转的共同作用下，火星大气将会产生不同尺度的波。利用大气密度提取识别这些不同尺度的波动变化，可以为揭示重力波、尘暴、太阳辐照等因素对于上层大气结构的影响机制提供准

确解释。

其三，火星广义循环模型（General Circulation Model, GCM）的构建需要准确的边界条件和初始值。对于动力学核（一系列偏微分方程），GCM 模型需要初始值和边界条件；对于物理过程（如水汽循环、尘暴循环和光化学反应等），需要准确揭示其机制并予以定量表达。大气密度观测值及其变化机制研究是构建提高 GCM 模型准确性的重要基础。反过来，利用模型值与观测值的比较，可以从理论上揭示火星上层密度变化的机制。

图 1.2 火星地球大气温度结构对比。左边：用气压表示的高度（ $1\text{ mb} = 100\text{ Pa}$ ），火星地表尘暴会引起大气层抬升；右边：用温度表示的大气结构。尘暴活动的直接影响可高达 55 km。图片来自 Zurek (1992)

Figure 1.2 Temperature comparison chart of the Mars and Earth. *Left*: altitudes represented by pressure coordinates ($1\text{ mb} = 100\text{ Pa}$). *Right*: Atmospheric structures illustrated by temperatures. The direct influences of the dust storms can reach to at altitude of 55 km. Image from Zurek (1992)

火星磁层-电离层-热层（Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere, MIT）相互作用，热层大气密度变化是研究该系统的钥匙。火星热层位于 100-200 km 高度（图 1.2），受到低层（下层和中层）和高层（外层）变量的影响。低层的变量包括重力波、行星波或潮汐和表面尘暴及其耦合效应；高层变量来自外层，最终均

可归结为太阳活动如太阳风粒子和太阳辐照 (e.g., Jakosky et al., 2015a, Bougher et al., 2015a, Zurek et al., 2017)。就分层而言, 火星热层从中层顶部延伸至外层起始处, 包含以均质层顶(约 115-130 km)为特征的转换区域。低于此高度, 大气混合良好; 高于此高度, 大气粒子彼此分离, 在太阳紫外线和极紫外线(Extreme Ultraviolet, EUV)作用下高度电离, 是非均质大气层(图 1.1)。非均质大气层各个成分大气标高各不相同, 主要成分由 CO₂ 及其离解物 CO 和 O 组成, 也包含 N₂ 和惰性气体 Ar (Mahaffy et al., 2013; Bougher et al., 2015b)。再向上的外层, 大气成分不像热层一样可以被完全约束, 部分较轻的成分将会逃逸, 在外层形成拖曳的热冠 (Deighan et al., 2015)。火星电离层(从 80 km 起算)以弱电离的等离子体状态镶嵌在热层中, 热层-电离层系统受太阳和太阳风作用, 往往会产生急剧变化。电离层是热层受到太阳软 X-射线、UV 和 EUV 加热而形成的。这包括三个途径 (Bougher et al., 2015b; Zurek et al., 2017; Cravens et al., 2017): 1) EUV 对于中性大气的电离; 2) 超热(高速)电子电离; 3) 上述过程激发的离子-中性大气光化学反应。而外层和磁层由于缺乏有效的行星本征磁场保护, 在上述过程和太阳风作用下大气将会产生多种方式的逃逸。

如前所述, 研究火星热层大气是为了揭示火星上层气体的逃逸机制, 籍此解释和评估火星的气候演变, 以进一步揭示火星生命存在与否。火星热层中性大气和主要离子的逃离是基于一系列原因。这些因素中太阳扮演了关键角色。火星大气和气体演化任务号(MAVEN)就是为了证明这个观点 (Jakosky et al., 2015b, Bougher et al., 2015a)。利用磁流体动力学模型研究太阳风侵袭事件中火星热层粒子的流失率, 证明流失主要是星际磁场粒子捡拾和碰撞加速导致的 (Jakosky et al., 2015a, Jakosky et al., 2017)。大气流失逃逸所引起的气压和温度降低导致液态水无法存在于火星表面。而液态水被认为是维持火星生命的关键因素 (Jakosky and Phillips, 2001; Di Achille et al., 2010; Forget, 2013)。尽管火星有地壳剩磁 (Acuna et al., 1999), 但是活跃磁场的消失导致了在太阳风作用下火星大气大规模逃逸 (Bougher et al., 2015a, Bougher et al., 2015b, Bougher et al., 2017)。因此, 太阳对于火星大气逃逸具有关键作用。同时, 低层变量诸如表面尘暴、重力波、行星波和大尺度动力学也对热层具有冲击作用。这些因素也是火星大气循环、各层能量

粒子交换的主要动因 (Keating et al., 1998; Bougher et al., 2015b)。这些耦合机制仍然有待研究。多探测器密度和成分密度研究有助于揭示火星上层特别是热层大气结构和变化。

对于火星热层-电离层系统, 识别和研究其时变和结构性变化, 对于研究火星大气流失机制具有关键作用。首先, 热层吸收了太阳 EUV 和 UV 能量, 进一步在全球重新分布这些能量, 这将导致火星热层密度结构的全球性变化。其次, 热层和电离层系统会吸收和过滤垂直传播的重力波, 而这又势必影响该系统的结构和波动。然后, 电离层和太阳风的相互作用在该系统中将引起复杂的结构变化和大气逃逸。最后, 较低层通过涡流扩散和大尺度动力学为热层-电离层系统提供大气粒子。因此, 热层密度变化研究是揭示上述问题的关键。

1.2 研究现状与问题

当前, 火星热层-电离层大气密度探测主要利用环火卫星星载敏感器予以探测。主要手段和数据包括: 1) 星载加速度计 (Accelerometer, ACC) 阻力反演密度法; 2) 基于精密定轨 (Precision Orbit determination, POD) 产品进行的阻力密度反演法 (Mazarico, 2008); 3) 基于掩星反演的各成分密度 (Quémerais et al., 2006; Forget et al., 2009; 张素君 等, 2013); 4) 基于大气质谱仪的密度数据 (e.g., Nier and McElroy, 1977; Benna et al., 2015; Mahaffy et al., 2015a, 2015b)。前两种反演手段可获得中性大气密度, 而其特点又有所不同: 加速度计反演法获得的大气密度集中在卫星椭圆轨道近点附近 (约 ± 300 s 的观测), 因此其空间分辨率较差; 要想获得某个高度的全球大气密度, 需要较长时间的连续观测; 而加速度计及陀螺系统本身的误差随着时间的延续而增大, 寿命有限, 故测量多年连续密度数据较为困难。而基于 POD 产品的阻力反演获得的大气密度多投影至外层高度 (约 400 km), 加之由于轨道半长轴衰减较慢, 故其反演值是多天平均, 只能反映太阳自转 (27 天) 和太阳周期 (11 年) 的变化趋势 (Forbes et al., 2008)。因此对于低层变量输入如尘暴活动不甚敏感。POD 方法要求较高的轨道确定精度, 以及多天平均以敏感缓慢的轨道半长轴变化, 故时间分辨率较低。后两种方法可获得各个成分的大气密度和标高。掩星方法的优点是可以反映从表面至外层的密度垂直

结构,具有良好的垂直分辨率,缺点是水平精度不如加速度计法。而大气质谱仪可以获取各个成分的密度,其精度较高,能深刻反映电离层的复杂变化,因此利于研究电离层乃至磁层的大气粒子和离子密度变化。

由于火星探测器面临着复杂的深空环境,故其设计的观测任务周期远远短于同类的地球观测卫星。加之各类敏感器的使用寿命有限,故可供分析的密度数据十分有限,只能覆盖特定区域的有限季节。火星大气和气体演化号(Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, MAVEN)的发射使得利用其获得的大气密度和各成分密度恢复热层-电离层乃至外层多尺度密度变化成为可能。该探测器是一个专门的火星大气探测器,配备有加速度计(Accelerometer, ACC)和中性气体和离子质谱仪(Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer, NGIMS)以探测火星热层-外层大气密度结构。该探测器的数据有望以较为连续的观测覆盖两个火星年(约等于地球上的四年,2014.10-2018.5),为研究火星热层乃至外层大气密度变化提供数据基础。

国际上,利用火星全球探勘者号(Mars Global Surveyor, MGS)、火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter, MRO)、火星快车空间探测器(Mars Express, MEX)和火星奥德赛号(Mars Odyssey, ODY)等获得的加速度计密度和掩星密度相互验证了火星热层大气的基本成分和部分历元的结构。而火星热层大气周日、周年、垂直结构、波动结构全球分布仍然无法从上述数据中完全恢复。而热层-电离层结构及其与高层和低层的相互耦合是揭示火星大气流失的关键,也是当前研究的难点和重点。

因此,国际上当前的研究重点为:获取完整的火星热层-电离层密度结构及其成分以评估其当前状态和控制量;研究内外输入量对于上层大气的结构影响机制,评估其与大气流失的关系;进一步,利用 NGIMS 数据研究电离层各离子的相互作用物理过程;估计同位素密度比估计大气流失率;最终估计火星大气流失率以及整体流失量。

1.2.1 大气密度研究进展

为了讨论方便,本文依据探测所取得的成果时间将火星大气探测分为四个阶段。第一阶段从上世纪 50 年代开始。这些观测包括地面望远镜和早期的几个飞

跃任务。通过利用个别飞跃任务的地火通讯链路进行掩星反演，确定了火星大气主要由二氧化碳组成，气压极低(Fjeldbo et al., 1966; Fjeldbo and Eshleman, 1968)。第一阶段的数据有限，可以忽略不计。真正的火星在轨观测始于第二阶段，以前苏联的火星 6 号和 NASA 的海盗号为标志，从上世纪 70 年代开始。这一阶段取得了任务 EDL 期间的火星大气密度和温度，获取了表面气压年度变化。第三阶段以 MGS 为标志，开启了较为完整的火星大气观测，特别是对于火星热层有了较深的认识。第四阶段以 MAVEN 为标志，开启了系统性的火星大气和环境研究。从第二阶段开始，各个阶段对于火星上层大气及密度变化的认识如下：

图 1.3 Viking1/2 观测的火星地表气压。上：观测方差；下：表面气压。表面气压有明显的季节性规律，在秋冬季 ($L_s=270\text{ deg}$) 达到顶点 (图片来源: James E. Tillman.

https://www-k12.atmos.washington.edu/k12/resources/mars_data-information/pressure_overview.html)

Figure 1.3 Mars surface pressure from Viking 1/2. Upper: observational errors; lower: surface pressure. Seasonal cycles can be observed with maximum at fall-winter seasons (image by: James

E. Tillman, from <https://www-k12.atmos.washington.edu>

[/k12/resources/mars_data-information/pressure_overview.html](https://www-k12.atmos.washington.edu/k12/resources/mars_data-information/pressure_overview.html))

第二阶段的火星大气观测主要是通过 EDL 过程中惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, IMU) 获取的阻力反演密度, 其高度大都在 120 km 以下, 对于热层密度的反映也是点状的。这一时期的观测始于 1970 年代的火星飞跃或着陆任务。第一批观测值来自于火星 6 号 (Mars 6)、水手 4/9 号 (Mariner 4/9) 和海盗 1/2 号 (Viking 1/2)。对于质量密度, 使用进入-下降-着陆(EDL)过程中的加速度计反演得到。1974 年的火星 6 号首次直接获取了火星大气基本观测量, 下降模块采集了火星早春季高度位于 82、29 和 12 km 三个点的大气质量密度和温度数据 (Kerzhanovich,1977), 具有重要的开创意义。而 Viking 1/2 在 EDL 过程中利用加速度计测量的阻力加速度 (Seiff,1976), 以降落雷达和陀螺仪辅助测量高度和姿态, 获取了火星早夏季 (Viking 1/2, Ls 97°/117°) 28 到 120 km 的密度剖面 (Seiff A and Kirk,1976,1977)。该密度剖面和直接测量的温度数据证实了理论预测的大气密度垂直分布和变化。如图 1.3, Viking 1/2 的另一项重大贡献是恢复了火星表面年度气压变化 (Hourdin et al.,1993,1995), 该数据对于构建火星大气模型和研究热层-电离层密度变化具有重要意义。

火星热层-电离层的各个成分密度和电子含量的观测最初来自于 Mariner 4/9 和 Viking 1/2 的无线电掩星观测。这些数据时空分辨率较低, 但掩星数据的电子密度清晰显示了火星 F1 层的结构 (Fjeldbo and Eshleman,1968; Kliore et al.,1972)。Viking 1/2 的中性质谱仪揭示的中性粒子密度 (CO₂, N₂, CO, NO, Ar) 及利用这些密度反演的温度发现了密度垂直结构的时变特性和近地表的热力潮 (Seif and Kirk,1977; Nier and McElroy 1977; Zurek and Leovy,1981)。火星独特的尘暴现象在早期的地表光学观测中就可以敏锐捕捉到。早期的 Mariner 9 等着陆器对于地表风速和尘暴有直接观测 (Leovy et al.,1973; Landis et al., 1997)。这些数据里缺乏原子氧的观测量。这些数据无法研究火星热层大气质量密度的变化及驱动机制。

第三阶段以 MGS 为标志, 开启了火星全球测绘和系统性热层观测时代。这一时期的热层观测集中在 160 km 以下。这一时期 (1996-2011 年) 又是火星热层-电离层大气观测的高潮期。NASA 和 ESA 先后成功完成了多个发射任务, 主要包括: 火星全球观测者 (MGS)、火星探路者号 (Mars Pathfinder, MPF) 火星奥

德赛号 (ODY)、火星快车号 (MEX)、火星探测巡视号 (Mars Exploration Rover, MER A/B)、火星资源勘探号 (MRO)、火星凤凰号 (Mars Phoenix Lander, MPL) 着陆器和好奇号巡视器 (Mars Science Laboratory, MSL)。相关任务见表 1-1。对于热层密度变化研究最有帮助的是加速度计 (ACC) 密度数据和相关的掩星观测数据。

表 1.1 MAVEN 号之前的火星热层-电离层质量密度观测任务

Table 1.1 Missions to observe Mars thermospheric-ionospheric density prior to MAVEN

探测器	发射时间	类型	密度观测器件	观测时机/高度
MGS	1996-11-7	环绕 卫星	ACC/掩星 (Keating et al., 1998; Tolson et al., 1999a; Bougher et al., 2001; Hinson et al., 2001; Creasey et al., 2006a)	近点制动/100- 160 km
MPF	1996-12-4	着陆 器	ACC (Seiff et al., 1997; Schofield et al., 1997; Withers et al., 2003a)	EDL/28-120 km
ODY	2001-4-7	环绕 卫星	ACC (Tolson et al., 2005)	近点制动/95- 140 km
MEX	2003-6-2	环绕 卫星	掩星 (Pätzold et al., 2004; Forget et al., 2009)	环绕/表面至外 层
MER A/B	2003-6/7- 10/8	巡视 器	ACC (Withers and Smith, 2006)	EDL/20-100 km
MRO	2005-8-12	环绕 卫星	ACC (Zurek and Smrekar, 2007; Tolson et al., 2008)	近点制动/95- 150 km
MPL	2007-8-4	着陆 器	ACC (Desai et al., 2007)	EDL/20-100 km
MSL	2011-11- 26	巡视 器	ACC (Dutta and Braun, 2014)	EDL/20-100 km

对于着陆任务，观测火星大气密度的时机集中在 EDL 过程中。该过程可以用加速度计反演从热层至表面的密度剖面。由于是单次降落，故其剖面只能反映其下降轨迹上的质量密度变化。表 1-1 的 EDL 反演的质量密度剖面一般始于 100 km 终于 8 km (Spencer et al., 1999; Desai et al., 2007; Dutta and Braun, 2014)。该高度虽然在热层的底部以下，但是对于研究低层结构，连接低层和上层大气密度结构具有重要意义。

对于环绕卫星，通过加速度计在近点附近进行空气动力学制动获取大气质量密度或者通过地面跟踪无线电掩星反演成分密度。由于掩星反演的热层年度 CO_2 密度精度较低 (Forget et al., 2009)，故此处不作讨论。

MGS 是首个进行空气动力学制动本位大气密度测量的火星探测器。其后，携带加速度计的 ODY、MRO 也获得了高度 95-140 km 之间的热层密度数据 (Tolson et al., 1999b; Tolson et al., 2005; Tolson et al.,

2008)。如图 1.4 所示，这些数据揭示了火星热层的基本结构，发现了多种不同尺度的波形，发现了火星热层大气密度对于地表沙尘暴具有强烈响应，发现了极热现象 (Keating et al., 2006)。缺点是因数据量不足无法完全恢复大气密度季节性和时变特征，也无法表达全球性密度季节分布。由于加速度计的敏感分辨率有

图 1.4 多探测器质量密度变化和密度异常现象。该图反映了低热层密度年度、日常变化以及北半球冬季极热现象。图片来自 Keating et al.(2006)

Figure 1.4 Thermospheric mass density variations and anomalies from multi-satellites accelerometers. The inter-annual, diurnal, and north hemisphere winter polar warming can be seen from the chart. Image courtesy: Keating et al. (2006)

限, 故这一时期的 160 到 200 km 的密度变化无法准确体现。

在这些加速度计反演的质量密度中发现了不同尺度的重力波。Keating et al. (1998) 首次注意到了 125 km 的热层中存在波数为 2 的经度波。由于该波与火星表面地形有对应关系, 故认为该波为定常行星波 (Stationary Planetary Wave, i.e., Rossby wave)。Forbes et al. (2002) 利用模型计算确认该波是太阳、地形相互耦合形成的周日开尔文波 (Diurnal Kelvin Wave 1, DKW1) (Forbes and Hagan, 2000)。Wilson (2002) 利用 MGS 质量密度数据恢复了 120 和 130 km 高度的接近全球的带波数 (Zonal Wave Number) 为 2 和 3 的经度波。对于密度波动为 3

图 1.5 MGS 加速度计质量密度发现的火星热层定常行星波 (120-160 km)。黑色十字: 密度数据; 红色实线: 拟合模型 (波数=4); 蓝色虚线: 2σ 置信区间。图片来自 Tolson et al.(1999b)

Figure 1.5 Stationary planetary waves from MGS ACC-derived density (120-160 km). black +: data; solid red line: wave-4 model fitting; dash blue line: 2σ prediction bounds. Figure from Tolson et al. (1999b)

的经度波, 则认为是 DKW2 的体现 (Forbes et al., 2002)。Withers et al. (2003b) 利用 MGS 加速度计密度取得了类似的结果, 热层中的 DKW1 和 DKW2 均可认为是地形控制的热潮。这两个全球结构也可以在 ODY 的密度数据中予以验证 (Wang et al., 2006)。如图 1.5, 带波数为 4 或 5 的定常行星波在 MGS, ODY, MRO 加速度计数据中均可检测到 (Tolson et al., 1999a, 1999b, 2005, 2007, 2008)。但其全球分布和季节性变化仍然无法给出。Fritts et al. (2006) 利用 MGS 和 ODY 密度数据获取了 100 至 140 km 的内部重力波 (IAGW) 活动。对于 MGS 和 MRO 密度数据的频谱及其他分析显示, 其他波数的全球尺度的波动也存在, 但无法确定具体波数 (Creasey et al., 2006b; Moudden and Forbes, 2010)。这些波的季节性

变化仍然未知。

热层密度对于地表尘暴的响应也取得了积极进展。从 MGS 加速度计秋季密度数据中首次观测到了热层密度(125 km)对于火星表面尘暴有强烈响应(Keating et al., 1998)。同时,模型研究表明,上层大气风场、密度和热结构对于尘暴具有即时反应(Medvedev et al., 2013; Withers and Pratt, 2013)。Rafkin et al. (2002) 利用中尺度火星大气模型模拟发现,火山或尘暴引起的火星大气对流可以直达 50-60 公里的高度。利用综合遥感数据评估得到的多年尘暴近红外光学孔径深度(IR-CDOD)可描述火星尘暴规模(Montabone et al. 2015),参见文献(e.g., Clancy et al., 2010; Lemmon et al., 2015),在此不再赘述。尘暴与大气重力波的耦合作用及机制还未知。

ODY 加速度计热层密度数据首次观测到了极区热层变热现象(Keating et al., 2003, 2008)。Bougher et al. (2006) 揭示了极区变热的机制,认为地表尘暴和火星跨半球大气循环相互调制导致的极区低层重力波上传是导致该变化的主要原因(Bell et al., 2007)。利用模型仿真揭示的机制显示,跨半球大气循环导致了极区大气收缩并下降,产生了极区绝热加热和极区变热(González-Galindo et al., 2009b)。总之,在 MAVEN 之前获得的加速度计热层-电离层密度在研究该层基本结构、波动和极热方面具有开创意义。

热层-电离层大气密度探测的第四阶段以 2014 年发射的 MAVEN 号为标志,开展专门的系统性火星大气观测。新近的 MAVEN 是一颗专门用于研究火星大气的探测器(Jakosky et al., 2015b),获取综合的火星大气数据以研究火星密度变化耦合及其驱动机制。MAVEN 加速度计的加入为研究火星热层密度周日、周年、垂直结构和重力波方面提供了更多数据(Zurek et al., 2015; Vals et al., 2019)。Zurek et al. (2017) 等首次恢复了 150 km 高度的火星热层大气密度周年变化,并利用太阳天顶角(Solar Zenith Angle, SZA)和日火距离的函数拟合了周年变化。该拟合缺乏火星尘暴对于大气周年结构冲击响应的描述,也未与其他探测器的加速度计密度数据比较。

MAVEN 的另一项独特观测仪器是中性大气与离子质谱仪(NGIMS),可以获取分子量(原子量)1 到 150 的各个成分的数密度数据。对于验证模型和前述

Viking 1/2 成分密度观测并评估火星热层电离层演化具有重要意义 (Withers et al., 2015)。England et al. (2017) 利用模型和 NGIMS 观测值研究了内部大气重力波 (IAGW) 及其效应。Thiemann et al. (2015) 发现日间上层受太阳影响巨大。热层密度和中性粒子 (CO_2 , Ar, N_2 , 和 O) 密度对于太阳风的响应和流失率估计已通过 MAVEN 数据取得初步进展 (Bougher et al., 2015a)。Jakosky et al. (2015a) 认为太阳风是火星大气流失的主要动因。利用磁流体动力学模型研究太阳风侵袭事件中火星热层粒子的流失率, 证明流失主要是星际磁场粒子捡拾和碰撞加速导致的 (Jakosky et al., 2015a, Jakosky et al., 2017)。MEX 掩星数据获取的周日和周年 CO_2 密度数据较 ACC 数据获取的密度数据精度较低, 反演得到的周年数据谐波不明确 (Withers et al., 2003; Forget et al., 2009), 这可以被跟高精度的 NGIMS 数据所纠正。NGIMS 数据首次确认了热层原子氧结构, 在 230 公里高度其密度超过了 CO_2 的密度。地面跟踪的无线电设施也可以进行掩星观测, 研究火星电离层电子密度结构 (Withers et al., 2018)。MAVEN 为火星大气研究提供了丰富的数据。

如上所述, 研究火星热层大气密度可以揭示火星上层大气结构, 进而揭示上层大气和离子的逃逸机制, 籍此解释和评估火星的气候演变。如前所述, 火星热层主要中性大气和离子的逃离是基于一系列原因, 这些因素中太阳扮演着关键角色。火星大气和气体演化任务号 (MAVEN) 的数据可以检验该观点。大气流失逃逸所引起的气压和温度降低导致液态水无法存在于火星表面。而液态水被认为是维持生命的关键因素。尽管火星有地壳剩磁, 但是活跃磁场的消失导致了在太阳风作用下火星大气大规模逃逸 (Bougher et al., 2015a, Bougher et al., 2015b, Bougher et al., 2017)。因此, 太阳风对于火星大气逃逸具有关键作用。同时, 低层变量诸如表面尘暴、重力波、行星波和大尺度动力学也部分决定了热层结构。这些因素也是火星大气循环、各层能量粒子交换的主要动因。这些因素的耦合机制仍然有待研究。

1.2.2 问题和研究目的

如图 1.6, 火星磁层-电离层-热层研究以多源观测数据为基础, 研究该系统在高层空间天气活动和低层气象活动输入下的变化及机制。高层天气最终可归结为

图 1.6 火星磁层-热层-电离层系统与内部外部输入量。上层系统在内外变量影响下变化复杂，其机理的解释有赖于 GCM 模型和观测值的完善

Figure 1.6 Mars MIT system and the internal & external inputs. The variations of the upper system are complex due to the forcing of the external and internal variables. The GCM model and related measurements need to be improved in order to explain the variations

太阳的影响；低层活动复杂，包括大尺度动力学过程、地形影响、重力波上传和地表沙尘等因素。高层和低层变量驱动着该层的物理过程，是火星大气密度变化不同于地球大气密度变化的根本原因。当前，火星热层-电离层系统的观测量较少，其揭示的该系统的变化及机理均具有局限性。在理论研究方面，热层各个量之间的互相作用和耦合机制仍然需要进一步研究并量化，以准确表达火星热层大气变化。比如，当前估计低层和热层的 GCM 最高仿真高度约 260 km，且空间分辨率达百公里量级，无法研究更小尺度变化。对于内部重力波的研究，由于其波长为 16-20 km，使得单纯 GCM 模型模拟无法考察其作用。对于观测值来说，掩星观测提供的二氧化碳密度和温度变化水平分辨率较低，无法恢复热层大气密度

变化的调谐结构。而 MGS\MRO\ODY 的加速度计反演大气密度虽然水平精度较高，但是反演都不足一个火星年，无法提供准确的周日、周年变化。外部太阳输入量和尘暴对于热层密度变化的综合影响还无法准确表达。因此联合多个探测器的密度数据进行热层大气密度变化恢复具有重要意义。

联合 1998-2018 年间（不连续）MGS\MRO\ODY\MAVEN 等探测器数据，联合加速度计和 NGIMS 密度数据，研究火星上层大气及各个成分的密度垂直结构、日常、季节性变化和重力波波动。利用欧空局火星气象数据库(MCD)为基础参考值，按照火星地表尘暴活动情况和太阳活动情况，将数据投影、整理和分类到特定高度，研究其周期性变化特征，并利用欧空局 GCM 模型仿真给出理论解释和数值评估。以经验正交函数（EOF）和数值滤波器为工具，研究火星磁层-电离层-热层密度变化、异常、热层气候学和相关日火物理相互作用过程。研究上层大尺度全球密度变化和波动，揭示重力波、太阳活动和尘暴相互耦合的机制。具体研究目标包括：

1) 恢复火星热层密度大尺度变化特征并揭示其机制。

MGS 等卫星加速度计大气密度数据已经检测到定常行星波存在于高度可达 100-150 km 火星热层中。多项模拟也预测，地形效应也可以延伸至热层。利用多探测器加速度计数据春、秋季节数据空间覆盖较为完善的特点，研究火星热层密度全球分布结构，给出全球结构性变化。对比季节性全球密度分布，检测地形、尘暴和太阳活动对于该结构的影响和塑造。利用 GCM 模型仿真，测试适合的物理参数以解释和揭示相关机理。

2) 波动结构和内部外部输入量的相互耦合过程及其机制。

火星热层波结构在势温和势旋守恒下，在浮力和科里奥利力的驱动下，会产生复杂的叠加和耦合。利用多源数据检测热层内部重力波(IAGW)，研究其季节性变化和全球分布，揭示其垂直结构。火星上层密度在尘暴冲击下上升，势必与 IAGW 相互耦合，产生复杂的变化。研究并揭示 IAGW 和尘暴耦合有助于理解上层和低层的相互作用。另外，热层波动结构相互叠加，波动的全球分布也是重要研究对象。利用加速度计密度和 NGIMS 提取 IAGW 的季节性分布和波形，采用数值滤波器求得其结构并比较其异同。

3) 利用 NGIMS 研究火星热层大气各成分密度的变化与结构。

太阳 EUV/UV 是火星外层大气主要的外部输入量,深刻影响着该系统的结构和变化。研究上层大气各个成分密度在太阳辐照和尘暴作用下的变化规律:①以 CO_2 和 N_2 为主要成分,研究尘暴引起的热层和外层密度响应效应,验证大尺度动力学的外层延伸效应。② 获得热层-外层原子氧 O 及其他气体的季节变化规律和太阳辐照尘暴冲击响应,及其全球分布结构。③利用 NGIMS 数据获得惰性气体 Ar 变化冲击响应规律,利用惰性气体描述大尺度动力学对于热层和外层的作用。④验证由加速度计质量密度揭示的全球密度分布和波动特征。

4) 模型值和观测值比较研究。

欧空局火星大气广义循环模型是目前为止最为先进的火星大尺度大气模拟工具之一。其空间分辨率在赤道地区达到百公里精度。该模型由空气动力学核加物理学过程组成。而火星气象数据库 MCD 是 GCM 仿真结果同化多卫星观测数据形成的同化数据集。由于物理过程和相应的观测值较为有限,GCM 和 MCD 仿真结果的正确性需要多卫星观测数据加以验证。新数据获取的科学研究结果与模拟结果作比较,有利于改善上述模型,并评估加速度计导出密度精度。

5) GCM 模型超算多场景仿真验证。

以上述科学研究为契机,尝试完善 GCM 模型特别是上层模型中多个缺失的大气成分。利用超算平台进行 GCM 仿真,比较多卫星多探测器观测值和理论值,为改进 GCM 提供参考。

总之,利用 MGS/MRO/ODY/MAVEN 卫星多源密度数据,采用火星大气同化模型、GCM 和投影公式,综合描述、揭示和解释火星上层大气密度周日、周年、区域和全球变化,并参数化拟合其长期变化,揭示其变化规律。研究多因素影响下上层大气密度变化规律,为建立和改善相应大气密度模型提供参考。利用 GCM 模型仿真模拟相关过程,从理论上给出相应的解释。

1.3 研究内容

火星热层-电离层大气是火星大气中独特的中间区域,受低层垂直传输重力波、表面尘暴等和外部太阳输入量的影响。研究该层大气密度结构和变化对于揭

示火星大气流失机制具有关键意义：通过研究该系统大气密度和各成分密度可以确定该系统的时变结构；进而获取内外输入量对于该层的控制机制；最终可以估计火星大气的流失率。火星大气流失导致了火星表面气压过低，从而使得液态水无法存在。而液态水是生命起源的关键条件。因此，研究火星热层-电离层大气密度对于揭示火星大气演化和天体生物演化具有奠基性作用。本文利用 MGS/MRO/ODY/MAVEN（主要是 MAVEN）加速度计（ACC）数据和中性气体和离子质谱仪（NGIMS）测得的大气密度和各成分密度，研究火星热层-电离层乃至外层的密度结构及其变化，并利用 GCM 模拟以揭示和验证相关变化机制。全文共分为 6 章，主要内容如下：

第 1 章，主要介绍火星热层-电离层大气密度结构及变化的研究背景和意义。分别介绍了中性大气密度研究进展和各成分密度研究进展。最后总结了本文的主要研究内容。

第 2 章，主要介绍火星环境和探测、相关时空基准、数据处理和 GCM 模型概况。主要包括火星热层大气基本成分、火星大气基本循环和当前状态，特别介绍了火星尘暴的年度规律以供后续密度研究分析使用；为了从势温守恒方向入手解释垂直传播重力波，介绍了火星大气基本动力学方程；以及火星热层电离层变化基本情况。介绍了火星大气研究所采用的基本时空基准和常用的变量。详细介绍了加速度计和 NGIMS 数据的处理过程和文件格式。介绍了 LMD-MCD 数据集及观测值模型交互使用过程。简要介绍了 GCM 模型的组成。详细介绍了本文所采用的主成分分析法和波动识别。

第 3 章，利用多探测器数据恢复火星热层大气密度变化的周日、周年和全球结构。研究热层密度周日变化的幅度和相位演变，并与 GCM 模型进行比较以验证数据或检验模型的准确性。利用多探测器加速度计密度数据恢复 100-200 km 之间的热层密度年度结构，分析其垂直结构的季节性变化和产生机理。在全球尺度上研究热层密度的极区、赤道和南北对称性。利用 GCM 恢复对应的密度结构。

第 4 章，研究火星热层中的重力波季节性变化。详细研究垂直传播的 IAGW 特性并给出定性解释，阐述了该类型波动的季节性演化。研究该波动与秋冬季尘暴的耦合效应及其可能产生的外层冲击。研究热层密度季节性调谐结构产生的原

因，补充并解释尘暴在塑造该结构中的作用。在全球密度分布中，研究地形效应对于热层密度分布的影响，并利用势旋守恒理论予以解释。研究不同季节行星波的全球分布。

第 5 章，利用 NGIMS 测量的几种主要热层大气成分密度，验证和分析前述质量密度发现的现象。利用不同成分的密度变化趋势，研究太阳和尘暴输入量对于各个成分的影响。验证了极热和冬季赤道热现象和秋冬季定常行星波分布。

第 6 章，结论和展望。

第2章 火星探测器密度数据处理方法与模型

2.1 火星环境与探测

火星大气与环境的探测以确定火星大气各成分及其基本参数为基础。表 2.1 列出了火星大气的基本成分和含量。当前火星大气主要受 CO₂ 循环、尘暴循环、水汽循环、上层过程及电离层圈和光化学循环为主要过程 (Millour et al., 2008, 2015, 2018) 的影响和控制, 形成了复杂多变的火星大气与环境变化。其中后两个过程主要发生在磁层-电离层-热层系统中, 将在小节 2.1.3 中予以简单介绍。各个循环之间存在相互耦合和影响, 使得火星大气变化异常复杂。

表 2.1 火星大气各成分及含量 (Mars Fact Sheet, NASA)

Table 2.1 Composition and content of Mars atmosphere (Mars Fact Sheet, NASA)

主要成分 ^{1,2}	体积混合比	微量气体 ^{1,3,4}	含量 (ppm)
CO ₂	95.32% ¹	H ₂ O	210
N ₂	2.7%	NO	100
Ar	1.6%	Ne	2.5
O ₂	0.13%	HDO	0.85
CO	0.08%	Kr	0.3
		Xe	0.08

¹ 根据 MAVEN 的 NGIMS 数据, O (原子氧)含量在高度 230 km 超过 CO₂ (Bougher et al., 2015b)。² Nier and McElroy, 1977; ³ Fox and Hać, 2009; ⁴ Lillis et al., 2015

如表 2.1 所示, 火星大气 95%以上的成分是二氧化碳气体 (Mahaffy et al., 2015a)。火星两极存在极冠, 特别是北极极冠极为厚重, 储存了大量固态 CO₂ 和有限的水冰。其季节性凝华和升华形成了跨半球的大气循环, 使得火星表面气压年度变化高达 50% (图 1.3), 释放或吸收的大气多达火星大气总量的 25%-30% (Forget and Pollack, 1996)。全球尺度上, 大气季节性气压变化主要受到高纬度

地区的 CO_2 凝华和升华控制。除了 CO_2 ，火星大气中还掺杂有 N_2 ， Ar ， O_2 和 CO 等主要气体，含量在 0.1%-3%之间，这为探测器星载质谱仪所确认 (Nier and McElroy, 1977; Bougher et al., 2015b)。

图 2.1 上: MGS 广角相机拍摄的水冰云。

下: 火星气象数据库中的水冰柱含量模拟值。图片来源, 上: <https://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA02653.tif>; 下: http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/info_web/MCDimage.png

Figure 2.1 Upper: water ice clouds shotted by MGS wide angle camera. Lower: water ice

column simulated by the Laboratoire de Météorologie Dynamique (CNRS) Mars Climate Database (LMD-MCD). Image courtesy, upper: <https://photojournal.jpl.nasa.gov/tiff/PIA02653.tif>; Lower: http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/info_web/MCDimage.png

虽然火星气候寒冷干燥，表面无液态水，但是水汽循环却存在。水汽形成的白色云层清晰的为 MGS 轨道相机所捕获 (图 2.1, 上)。虽然水汽在火星大气中属于微量气体，但其在火星大气循环中具有强烈的辐射转移作用 (Millour et al., 2018)，故 GCM 模型中包含该循环 (图 2.1, 下)。如图 2.2，水汽循环以北极冠为主要来源 (Pottier et al., 2015)。随着火星北半球夏季的到来，太阳照射强烈，温度升高，水汽从北极冠中升华而出并扩展至中纬度地区；这一时期可以在北半球高纬度地区观测到水云 (Langevin et al., 2005; Heavens et al., 2010)。这一循环随着北半球冬季到来，水汽凝华并与二氧化碳循环耦合，沉降在两极 (Montmessin et al., 2004)。南极夏季 (北半球冬季) 具有同样的水汽循环过程，区别之处在于南极冠较浅，其释放的水汽含量明显弱于北极冠。

火星尘暴循环具有明显的季节性特征 (Montabone et al., 2015), 在微观物理尺度上与水汽循环相耦合: 尘暴粒子为水汽提供核心, 造成尘暴清除或水汽沉降。因此, 水汽对于尘暴的垂直分布影响巨大, 甚至可以改变大气热惯量和动力学结构 (McCleese et al., 2010; Smith et al., 2013)。火星秋季表面尘暴可以导

图 2.2 火星水汽循环。上: MGS 热发射光谱仪观测值; 下 LMD-GCM 模型值。图片来自 Montmessin et al. (2004)

Figure 2.2 Mars water vapor cycles. Upper panel: MGS Thermal Emission Spectrometer observations. Lower panel: LMD-GCM values. Image from Montmessin et al. (2004).

致大气扩张, 热层大气密度对于尘暴有强烈响应 (Keating et al., 1998)。一般意义上, 尘暴和 CO_2 循环必然互相调制和耦合, 但当前火星全球尘暴的发生机制仍然无法确定, 故其与 CO_2 循环的相互影响和耦合无法评估。

尘暴循环具有多年的累积观测资料, 一般通过红外柱尘光学孔径深度 (IR-CDOD) 指数来评估其大小。虽然其确定的发生年份仍然无法预测, 但是多年数据观测到了其季节性变化, 如图 2.3。火星尘暴在太阳经度 (Solar Longitude, L_s) 0° - 135° 之间较为沉寂, 为安静期; 在 $L_s \sim 135^\circ$ - 360° 之间为秋冬季尘暴活跃期。以赤道为中心轴, 春夏尘暴活跃程度向北半球偏移, 在夏季北半球高纬度地区达

到最高；随后逐步南归。秋冬季向南偏离，尘暴幅度急剧升高，蔓延为全球性的尘暴。其整体纬度分布随季节呈正弦曲线变化规律，在春夏季南半球和秋冬季北半球纬度 45° - 90° 形成两个对称月牙。

图 2.3 火星表面尘暴活动年度循环。火星 24 年（1998-7-14）至火星 31 年（2011-9-13）近红外层柱尘光学孔径深度平均值。尘暴季（太阳经度： 135° - 360° ）包含四个峰：早峰（ 150° - 190° ），主峰（ 210° - 270° ），南半球极地峰（ 250° - 300° ），晚峰（ 310° - 360° ）。全年来看，相位随着季节变化具有中心对称性。图来自 Montabone and Forget (2018)

Figure 2.3 Martian annual dust storms activities cycle. Average values of Infrared Column Dust Optical Depth (IR-CDOD) from Mars Year (MY) 24 (1998-7-14) to MY31 (2011-9-13). The dust season (Solar Longitude, $L_s \sim 135^{\circ}$ - 360°) includes four peaks: Early peak ($L_s \sim 150^{\circ}$ - 190°); main peak ($L_s \sim 210^{\circ}$ - 270°); Southern high latitude peak ($L_s \sim 250^{\circ}$ - 300°); late peak ($L_s \sim 310^{\circ}$ - 360°). The phase is centrosymmetric during the seasonal evolution in perspective of the whole year. The figure is from Montabone and Forget (2018).

就尘暴幅度具体来说，除了图 2-3 显示的尘暴季的四个典型峰，在尘暴安静期也存在两个峰。第一表现为 $L_s \sim 0^{\circ}$ - 20° 的延伸峰，该峰可视为晚冬季尘暴的春季延伸；第二表现为 $L_s \sim 75^{\circ}$ - 135° 的北半球极地峰。引起这些波峰和波谷的大气动力学或物理机制仍然未明确。特别是秋冬季的主峰和冬季晚峰之间的波谷十分明显。尘暴循环和二氧化碳、水汽循环存在某种耦合。就尘暴的发生地点统计来说（Cantor et al. 2006），春夏季都发生在高纬度极区；在夏秋交际向赤道延伸达到纬度最低值；秋冬季则再次向两极汇拢；形成了年度间明显的周期规律。

2.1.1 大气密度基础与大气动力学

火星大气和地球大气服从类似的大气动力学规律。为了处理、描述和解释本文中的大气密度观测值，研究其水平、垂直和波动变化，需要介绍基本的大气动力学和热力学知识，以方便后续解释和描述观测值。假设取微元单位的火星大气，在理想状态下，其温度 T ，气压 p 和各个成分的密度 ρ 服从理想气体规律，表达式为：

$$p = \rho \frac{R}{M} T \quad (2-1)$$

其中， M 为分子量； R 为通用气体常数 ($8.314472 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)。对于类地行星如火星，其大气呈分层结构。不同的大气层中根据大气温度、成分和气体的物理特性其变化不同。在某一层中，大气气压梯度沿着垂直方向 z 产生的力与重力保持平衡；由此，大气气压 p 和密度 ρ 随高度的变化由流体静力学平衡公式表达：

$$\frac{dp}{dz} = -\rho(z)g(z) \quad (2-2)$$

z 表示从该层的高度， g 表示火星重力加速度值。在本文中，起算高度一律从火星大地水准面开始；重力加速度值由 80 阶火星重力场模型计算而得。将公式 (2-1) 带入公式 (2-2)，两边积分可得：

$$p(z) = p(0) \exp\left(-\int_0^z \frac{1}{H(z)} dz\right) \quad (2-3)$$

其中， $p(0)$ 是火星表面的气压，根据多个着陆器和巡视器的观测，其值介于 6.1 到 10 mb 之间 (Hess et al., 1980; Tillman, 1985; Tillman et al., 1993; Hourdin et al., 1993)；一个详细的表面气压图表见 Tillman et al. (1993) 或图 2-1。其中的 $H(z)$ 表示大气标高：

$$H(z) = \frac{RT(z)}{M(z)g(z)} \quad (2-3)$$

火星大气的标高约 10-11 km 。将理想气体方程 (2-1) 两边全微分，可得：

$$dp = \frac{RT}{M} d\rho + \frac{R\rho}{M} dT \quad (2-4)$$

将公式 (2-4) 插入公式 (2-2) 可得：

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = -\frac{M(z)g(z)}{RT(z)} - \frac{1}{T(z)} \frac{dT}{dz} \quad (2-5)$$

则密度随高度变化的规律可以根据 (2-5) 两边求积分得到, 即

$$\rho(z) = \rho(0) \exp\left(-\int_0^z \frac{1}{H^\#(z)} dz\right) \quad (2-6)$$

其中, $\rho(0)$ 是火星表面密度; $H^\#(z)$ 是大气密度标高, 其表达式为:

$$\frac{1}{H^\#(z)} = \frac{M(z)g(z)}{RT(z)} + \frac{1}{T(z)} \frac{dT}{dz} \quad (2-7)$$

由 (2-3) 和 (2-7) 可知, 大气标高或密度标高随着温度 (梯度) 变化而变化; 火星热层温度接近常数, 变化较小, 故密度标高非常接近大气标高。式 (2-6) 显示, 火星大气密度随着高度增加呈现指数衰减规律。

对于火星等类地行星大气而言, 其大气动力学过程由大气动量的变化率所驱动, 也即作用在大气上的各种力。这些力构成的偏微分方程也是火星广义循环模型 (GCM) 的动力学核 (Forget et al., 1999; González-Galindo et al., 2009a, 2009b)。这些大气动力学流体力学方程和热动力学方程是推导和解释火星大气波动的基础。一般来说, 流体力学方程主要应用于中层大气 (Andrews, 2010), 因均质层顶以下中下层大气混合良好 (如图 1.1)。火星热层受太阳软 X-射线、EUV 和 UV 的加热和电离, 大气成分混合不良, 尺度标高相互分离 (Bougher et al., 2017)。因此在热层中使用这一套公式并不完全满足连续流体的假设。但是, 大尺度 Rossby 波存在于火星热层中, 其高度可达 160 km (Wang et al., 2006; Tolson et al., 2005, 2007, 2008, 2017)。因此这些基本的公式仍然可以用来解释大气中的大尺度动力学过程和各种波动。

大气主要由气压梯度、科里奥力、摩擦力、重力和离心力所驱动。对于类地行星火星来说, 大气层之间的摩擦力和自转离心力由于量级较小, 因而予以忽略。以火星星固坐标系和局部东-北-天坐标系为参考, 大气运动速度随时间的变化由以下方程确定 (Forget et al., 1999; Fritts and Alexander, 2003):

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = fv - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{dv}{dt} = -fu - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{dw}{dt} = -g - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases} \quad (2-8)$$

其中 $\mathbf{u} = (u, v, w)$ 是大气东 (\mathbf{i}) - 北 (\mathbf{j}) - 天 (\mathbf{k}) 流动速度; f 是科里奥利力, $f = 2\Omega \sin \phi$; Ω 为火星自转角速度; ϕ 为纬度; ρ 是火星大气密度; p 是气压; $\mathbf{x} = (x, y, z)$ 是对应的直角坐标。在一定时间间隔下, 大气流过某一截面应保持质量守恒:

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2-9)$$

该公式又称为大气连续性方程。其中 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$ 代表梯度运算符。由 (2-

9) 连续性方程可以推出物质导数关系:

$$\frac{d}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2-10)$$

将 (2-10) 和梯度运算符带入 (2-8) 即可得到完整大气动力学偏微分方程。对于一个理想气团, 除了符合流体动力学运动方程, 也存在热动力学方面的守恒量。为了揭示火星大气内部重力波的产生原因和特征, 需要引入势温概念。根据热力学第一定律, 理想气团内能的增量 dU 等于热量供给量 dQ 与对系统做功 dW 之和:

$$dU = dQ + dW \quad (2-11)$$

其中, $dU = c_v dT$, c_v 表示将单位体积的大气加热升高 $1K$ 所耗费的能量 (717.5

$JK^{-1} kg^{-1}$, dT 为温度增量; $dQ = Jdt$, 表示时间间隔 dt 的热供给量; $dW = -pd(\frac{1}{\rho})$ 。

则 (2-11) 可表示为:

$$c_v \frac{dT}{dt} - p \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} = J \quad (2-12)$$

则气团的加热或冷却可以用其温度变化和外界做功变化之和来表示。将理想气体方程全微分方程 (2-4) 带入方程 (2-12) 可得：

$$(c_v + R_d) \frac{dT}{dt} - \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dt} = J \quad (2-13)$$

其中， $R_d=R/M$ 为干燥理想气体常量 ($287.0 JK^{-1} kg^{-1}$)； $c_p=c_v + R_d$ 为恒定气压的大气加热升高 $1 K$ 所耗费的能量 ($1004.5 JK^{-1} kg^{-1}$)。将理想气体方程 (2-1) 及其全微分 (2-4) 带入 (2-13) 可得：

$$\frac{1}{T} \frac{dT}{dt} - \frac{R_d}{c_p} \frac{1}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{J}{c_p T} \quad (2-14)$$

(2-12) 和 (2-13) 中的右边项 J 表示透热源，可来自大气辐射、汽化液化潜热、热传导和大气摩擦。对于全球尺度的大气运动，如本文的火星大尺度全球密度波动，该项可以忽略，即 $J=0$ 。则对于绝热过程，有 (Andrews,2010)：

$$\frac{d}{dt} \left[T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{R_d}{c_p}} \right] = 0 \quad (2-15)$$

上式是势温守恒定律；其中 p_0 是参考气压，一般取表面气压为参考，对于火星来说取 $6.1 hPa$ ；方括号里面的项为势温 θ 。因此，在绝热过程条件下，势温必然为某一常数。对于行星尺度的大气波动来说，其过程近似绝热，因此势温在此尺度上近似守恒。

2.1.2 火星热层-电离层探测任务

利用环绕卫星成功进行火星大气和浅层地表探测的任务包括 MGS、ODY、MEX、MRO 和 MAVEN。相关任务和科学设备见表 2.2。从时间上来看，早期探测目标以行星大地测量学内容为主，包括火星基本地形、全球测绘、重力场、磁场和基本下层和中层大气结构探测；其中以 MGS 最为成功。中期侧重于地表及浅层地质学，涉及部分大气科学和行星大地测量学；这包括 ODY, MEX 和 MRO

表 2.2 火星环绕探测任务和相关大气探测设备

Table 2.2 Mars orbiter exploration missions, instruments and experiments

任务	观测设备	Payloads
MGS ^{1,6}	火星轨道相机	Mars Orbital Camera, MOC
	热发射光谱仪	Thermal Emission Spectrometer, TES
	火星地形激光高度计	Mars Orographic Laser Altimeter, MOLA
	无线电科学	Radio Science , RS
	磁强/电子反射计	Magnetometers /Electron reflectometer MAG/ER
	加速度计	Accelerometer, ACC
ODY ²	热发射成像系统	Thermal Emission Imaging System , THEMIS
	火星辐射环境试验	Martian Radiation Environment Experiment, MARIE
	伽马射线光谱仪	Gamma Ray Spectrometer, GRS
	伽马子系统/ 中子光谱仪 /高能中子探测器	Gamma Subsystem , GSS/Neutron Spectrometer, NS/ High-Energy Neutron Detector, HEND
	无线电科学	Radio Science , RS
	加速度计	Accelerometer, ACC
MEX ³	超/高分辨率立体彩色相机	Super/High-Resolution Stereo Colour Imager, HRSC
	IR 矿产测绘光谱仪	IR Mineralogical Mapping Spectrometer, OMEGA
	大气傅里叶光谱仪	Atmospheric Fourier Spectrometer, PFS
	浅层探测雷达/高度计	Subsurface-Sounding Radar/Altimeter, MARSIS
	活泼中子大气分析仪	Energetic Neutral Atmospheric Analyzer, ASPERA
	UV 和 IR 大气光谱仪	UV and IR atmospheric Spectrometer, SPICAM
	无线电科学	Radio Science , MaRS
MRO ⁴	火星彩色相机	Mars Color Imager , MARCI
	火星气候探测仪	Mars Climate Sounder, MCS
	火星紧致勘探影像光谱仪	Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, CRISM
	高分影像科学实验	High Resolution Imaging Science Experiment, HiRISE
	细节影像仪	Context Imager, CTX
	浅层雷达	Shallow Radar , SHARAD
	重力场科学	Gravity Science , GS
	加速度计	Accelerometer, ACC
MAVEN ⁵	太阳风电子分析仪	Solar Wind Electron Analyzer ,SWEA
	太阳风离子分析仪	Solar Wind Ion Analyzer ,SWIA
	太阳活泼离子仪	Solar Energetic Particle instrument , SEP
	超热和热离子成分仪	Suprathermal and Thermal Ion Composition instrument ,STATIC
	朗缪尔探测与波	Langmuir Probe and Waves, LPW
	磁强计	Magnetometer, MAG
	影像紫外光谱仪	Imaging Ultraviolet Spectrometer, IUVS
	中性气体与离子质谱仪	Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer, NGIMS
	加速度计	Accelerometer, ACC

¹ Albee et al.,1998; ²Saunders et al., 2004; ³Chicarro et al., 2004;⁴Zurek and Smrekar, 2007; ⁵Jakosky et al.,2015b; ⁶Albee et al.,2001

表 2.3 火星大气探测任务与科学目标

Table 2.3 Mars atmospheric exploration and scientific objectives

任务	探测动机
MGS	<ul style="list-style-type: none"> ● 以高分辨率影像识别表面形态以评估表面特征和地质学过程 ● 确定表面矿产、岩石和冰的成分及全球分布 ● 测量表面热物理特性 ● 行星大地测量学 ● 确定磁场特性测绘地壳剩磁 ● 确定全球气候和大气热结构 ● 研究表面-大气相互作用及特征，如冰盖、尘暴等季节性变化
ODY	<ul style="list-style-type: none"> ● 表面成分全球测绘 ● 确定浅层氢丰度 ● 获取高分辨表面矿藏空域频域影像 ● 表面形态学研究 ● 识别外层辐射环境评估登录影响
MEX	<ul style="list-style-type: none"> ● 高分辨率全球测绘 ● 全球近红外矿藏测绘 ● 浅层结构雷达探测 ● 全球大气循环和成分测量 ● 大气地表星际介质相互作用研究 ● 无线电科学估计大气、电离层、表面及内部
MRO	<ul style="list-style-type: none"> ● 三大循环季节性变化研究 ● 识别大气结构和全球循环 ● 研究局部环境寻找生物和生命活动迹象 ● 水流特征表面形态学识别 ● 浅层潜在储水结构
MAVEN	<ul style="list-style-type: none"> ● 测量上层大气和电离层成分和结构及其控制机制 ● 测量大气上层流失率及机制 ● 评估大气特性以推导大气历史演化

三个探测器。而新近的 MAVEN 号则专门用于研究火星热层大气及其与太阳的相互作用。

由表 2.2 和表 2.3 可知, MAVEN 之前可以探测热层电离层的主要装备包括加速度计和无线电掩星科学。加速度计的特点是测量的密度精度较高,但是仅仅局限于近点剖面附近。其密度值在大气模型和相关理论的辅助下可以进一步推导出火星热层温度和大气标高值,可以反映热层中性大气的特性 (Tolson et al., 2007)。电离层变化可由无线电科学掩星反演。这些观测值诸如总电子含量可以反映电离层的垂直结构。就掩星方法取得的二氧化碳密度来说,其恢复的固定高度的周日、周年变化分辨率不足。这一时期的 MEX 也测量了一些微量气体如臭氧和 CH_4 的含量变化 (Lefèvre et al., 2004; Lefèvre and Forget, 2009)。

上述研究历程与思路体现了火星探测从行星大地测量学到大气科学的转变。其思路在于,先进行火星的行星大地测量学以确定火星的基本参数 (Albee et al., 1998)。然后,分析火星的表面和浅层的化学和地质构成,以寻找火星气候演变的证据 (Saunders et al., 2004; Chicarro et al., 2004; Zurek and Smrekar, 2007)。然而,揭示火星当前状态的关键性证据——火星大气演化和流失,也即上层大气的变化却缺乏观测和研究基础,这导致了以研究大气演化为目标的 MAVEN 的发射 (Jakosky et al., 2015b)。而火星大气的研究主要以揭示火星热层-电离层结构、变化和流失机制为目标 (Bougher et al., 2015a, Bougher et al., 2015b, Bougher et al., 2017)。基于 MAVEN 的数据可知,火星缺乏活跃磁场,导致其易受太阳活动影响。因此,研究火星内部构造,揭示行星磁流体发电机机制是重要研究方向,这导致了 InSight 探测器的发射 (Abilleira et al., 2018)。而火星微量气体如甲烷 (CH_4) 等是行星生命或地质活动的指示剂 (Lefèvre and Forget, 2009)。因此,确认这些气体季节性变化及含量对于天体生物学具有重要意义,这便是 ExoMars 任务的动机 (Svedhem et al., 2018)。

2.1.3 火星热层-电离层变化

火星热层始于均质层顶部 (115-130 km), 在该高度以上, 各大气气体成分相互分离 (图 1.1), 具有不同的大气标高。热层直抵逸散层底 (200 km), 向上离子以多种方式逃逸 (Jakosky et al., 2015a; Bougher et al., 2015a)。在太阳 X-射线、

UV、EUV、近红外和太阳高能粒子的加热下，电离层镶嵌在热层和外层中（图 2.4）。由于火星活跃本征磁场缺失，只残留地壳剩磁，因此在太阳风携带的高能粒子和星际磁场的联合作用下，火星近空间层（电离层-热层-外层）的粒子将会被电离、加热并以多种方式逃逸（Chassefière and Leblanc, 2004）。热层-电离层系统在火星大气中具有重要作用，其作用在于（Bougher et al., 2015a）：热层吸收太阳 EUV 和 UV，通过电离和吸收重新分配这些能量；热层-电离层是太阳风和火星大气相互作用的调节器；过滤和吸收由低层上传的重力波；控制着低层大气粒子通过大尺度动力学上传的通道，是低层和外层大气粒子的交换区域。

由表 2.1 可知，火星热层-电离层大气主要由 CO_2 及其衍生物构成（稍高高度 230 km 左右由于温度增加主要成分由原子氧 O 构成）。故火星热层-电离层能量平衡过程主要由几个方面构成

（ Bougher,1995; Bougher et al., 1999）：1）EUV 和 UV 光子为 CO_2 和 O 所吸收，造成热层加热，在 150-170

km 高度达到最高值，形成 F1 层；2）分子热加热传导减少了热层温度梯度；3） CO_2 15 μm 冷却效应；4）大气水平运动；5）大尺度动力学伴随的绝热加热或冷却。理解上述能量平衡过程均需要对热层-电离层结构和物理过程进行深入研究。

图 2.4 火星磁层-电离层-热层对于太阳风的反应（Lillis et al., 2015）。图片由 S. Bartlett 绘制

Figure 2.4 Mars Magnetosphere-ionosphere-thermosphere system responds to solar winds (Lillis et al., 2015). Image courtesy of S.

Bartlett

而这些都是有赖于热层加速度计和掩星数据的获取。而在 MAVEN 之前, 仅有 Viking 获取了电离层 CO_2^+ , O^+ 和 O_2^+ 从 100 到 130 km 的剖面密度数据 (Haider et al., 2011)。

火星热层-电离层及其逃逸相关的研究始于 MEX 上的诸多仪器测量的结果。如表 2.2 所示, MEX 的 MARSIS、ASPERA、SPICAM 和 MaRS 均可用于研究火星热层对于太阳风和地表尘暴的反应。但缺乏加速度计反演的热层密度值; 其掩星反演结果精度较差。MAVEN 的数据对于估计火星热层-电离层逃逸发挥了无可替代的作用。根据其数据, 太阳风会从近空间层带走数量可观的大气粒子 (Jakosky et al., 2015b; Bougher et al., 2015a)。MAVEN 的综合性数据是研究火星上层大气结构、成分和流失机制的最有力工具。

2.2 火星时空基准

本论文所使用的火星时空基准及众多基本概念将在本小节予以梳理。这些概念和约定已经广泛应用于火星大气及相关研究中, 在密度数据的原始记录索引、数据处理和科学分析中是重要的基本参数。这些时空基准有助于定义火星季节、日夜和太阳辐照季节性变化。

2.2.1 火星公转和太阳经度

如图 2.5, 火星围绕太阳公转一周为 360° 。由此可以定义火星的一个重要年度时间参考基准, 即太阳经度 (Solar Longitude, L_s)。以火星北半球春分点为参考, 定义起始太阳经度, 记为 $L_s=0^\circ$ 。每 30° 划分一个月, 共计 12 个月份; 每 3 个月 (每 90°) 分为一个季度。因此, $L_s=90^\circ$ 代表北半球夏至点; $L_s=180^\circ$ 代表火星北半球秋分点; $L_s=270^\circ$ 代表火星北半球冬至点。因此利用太阳经度 (L_s) 可以方便地确定火星的季节, 是火星大气研究和各种火星大气数据重要的时间参考线 (Lewis et al., 1999; González-Galindo et al., 2009a, 2009b, 2013)。火星公转一周约等于 1.8 个地球年, 因此用地球年月日表示火星日期将带来冗杂的书写和表达。为了简化火星时间的描述, Clancy et al. (2000) 提出了火星年 (Mars Year, MY) 概念, 以 1955 年 4 月 11 日作为火星第一年的起点 (MY1, $L_s=0^\circ$)。该火星年已经约定俗成, 广泛应用于火星时间系统中。本文采用的季节划分均以北半球

(North Hemisphere, NH) 为参考。从图 2.5 可知，火星春夏季节较长，秋冬季节较短。

图 2.5 火星公转和太阳经度 (来源: http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html)

Figure 2.5 Mars revolution and Solar Longitude (http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html)

表 2.4 火星自转基本参数(来源: Mars Fact Sheet; Millour et al.,2015)

Table 2.4 Fundamental rotation parameters of Mars(source: Mars Fact Sheet; Millour et al.,2008)

参数	值
火星自转周期/地球自转周期 s	88775.245 /86400
自转轴倾角 deg	25.1919
公转周期($days/sols$)	686.980 /668.6
公转轨道偏心率	0.09340
公转轨道半长轴 AU	1.52368
近日点 L_s (图 2.1) deg	250.99
近日点所在火星日 $sols$	485.35

2.2.2 火星自转和火星日

火星自转一周为一个火星日 (*sol*)，其周期比地球自转周期 23.9345h 稍长。一个火星公转周期总计包括 668.6 个火星日。火星自转的基本参数可见表 2.4。这些参数应用在火星日和太阳经度之间的转换上，用以确定 MCD 或 GCM 仿真的时间标记 (Lewis et al., 1999; Millour et al., 2008, 2015, 2018)。

表 2.5 太阳经度与火星日的转换关系 (来源: http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html)

Table 2.5 Solar Longitude and Sols (source: http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html)

Month number	Ls range (degrees)		Sol range		duration (sols) ¹	specificities
1	0	30	0.0	61.2	61.2	Northern Hemisphere Spring Equinox at Ls=0
2	30	60	61.2	126.6	65.4	
3	60	90	126.6	193.3	66.7	Aphelion (largest Sun-Mars distance) at Ls=71
4	90	120	193.3	257.8	64.5	Northern Hemisphere Summer Solstice at Ls=90
5	120	150	257.8	317.5	59.7	
6	150	180	317.5	371.9	54.4	
7	180	210	371.9	421.6	49.7	Northern Hemisphere Autumn Equinox at Ls=180 Dust Storm Season begins ²
8	210	240	421.6	468.5	46.9	Dust Storm Season
9	240	270	468.5	514.6	46.1	Perihelion (smallest sun-Mars distance) at Ls=251 Dust Storm Season
10	270	300	514.6	562.0	47.4	Northern hemisphere Winter Solstice at Ls=270 Dust Storm Season
11	300	330	562.0	612.9	50.9	Dust Storm Season
12	330	360	612.9	668.6	55.7	Dust Storm Season ends

¹ 在 GCM 模型仿真中，每个月包含的火星日都予以整数化

² 实际上是秋季的开始。MGS 获取的多年 IR-CDOD 数据表明，Ls 从 0°到 135° 是尘暴沉静期，从 135° (约 289 sols) 后进入尘暴季节 (Montabone et al., 2015)。

2.2.3 时间转换

在 GCM 仿真中，所有初始数据和仿真结果按照火星日进行排列，而 PDS 等数据以协调世界时（UTC）或地球儒略日（JD）给出，因此在观测数据和模型仿真值之间进行数据交互时需要统一时间标记。当前地球火星时间转换假设火星绕太阳公转为二体问题，这个假设可以保证到分钟的精度（Millour et al., 2015）。对于给定的火星日 N_{sols} ，相对应的太阳经度 L_s 由以下公式给出（Lewis et al., 1999; Millour et al., 2008, 2015, 2018）：

$$L_s = \left(\frac{180}{\pi} \nu + L_{s_{perihelion}} \right) (\text{mod } 360) \quad (2-16)$$

其中， ν 是给定火星日火星在公转轨道上的真近点角； $L_{s_{perihelion}}$ 是近日点 L_s ，见表 2.4； $\text{mod } 360$ 表示式子右边括号中的两项之和除以 360 取余数。根据二体问题可知，真近点角 ν 可由偏近点角 E 计算：

$$\nu = \arctan \left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin E}{\cos E - e} \right) \quad (2-17)$$

其中， e 是公转轨道偏心率，见表 2.4；而偏近点角 E 可由平近点角 $M = E - e \sin E$ 迭代计算求出；由图 2.5 可知，平近点角可由给定火星日 N_{sols} 与近日点火星日 $N_{perihelion}$ 之差的整个公转周期的比例给出：

$$M = 2\pi \frac{N_{sols} - N_{perihelion}}{N_T} \quad (2-18)$$

其中， $N_{perihelion} = 486$ ； $N_T = 668.6$ ，见表 2.5。太阳经度和火星日的数值表见表 2.5。

对于本论文给定的加速度密度数据和 NGIMS 成分密度数据，其时间标记为 UTC，对于 UTC 和 JD 的转换，可以采用 IAU SOFA 软件包或 MCD 子程序加以转换。对于得到的 JD，其与火星太阳经度 L_s 的关系为：

$$N_{sols} = (JD - JD_{L_s=0}) \frac{86400}{88775.245} (\text{mod } N_T) \quad (2-19)$$

其中的数值见表 2.4 和 2.5； $JD_{L_s=0}$ 表示 $L_s=0$ 的儒略日，也即某个火星年的起点，因此可以另式（2-19）左边等于零求出。

为了研究火星大气周日密度变化，需要用到火星地方太阳时 LST。对于给定的儒略日 JD 或 L_s , LST 可以由下式计算：

$$LST = \left\{ LST_0 - \left[2e \sin(Ls - Ls_{prehelion}) - \tan^2\left(\frac{i}{2}\right) \sin(2Ls) \right] \frac{24}{2\pi} \right\} \quad (2-20)$$

其中 i 是自转轴倾角； LST_0 指的是经度为零处的地方太阳时，其表达式为：

$$LST_0 = \left[LST_{lon=0} + 24(JD - JD_{Ls=0}) \frac{86400}{88775.245} \right] (\text{mod } 24) \quad (2-21)$$

其中 $LST_{lon=0}$ 指的是给定日期的经度为零处的地方太阳时。本论文约定火星日出时间为 $LST=6 h$ ，日落为 $LST=18 h$ ，以区分火星日夜。该区分方法主要根据巡视器测量的火星表面温度值加以确定 (Schofield et al., 1997)。

图 2.6 左边：太阳天顶角；右边：太阳天顶角与地方太阳时、太阳赤纬和观测者经纬度的球面几何关系

Figure 2.6 Left panel: Solar Zenith Angle; right panel: the spheric geometry among SZA, solar declination, and the latitude-longitude of the observer

2.2.4 太阳天顶角

太阳天顶角 (Solar Zenith Angle, SZA) 是太阳入射光线和观测者 (探测器) 天顶之间的夹角 (图 2.6 左)。由于其变化反映了太阳辐照的年度变化 (Wolf, 1968), 故该夹角在火星 (或地球) 上层大气研究中经常使用, 如地表反照计算。在火星热层大气研究中, 经常被当做反映太阳变化的参数以拟合某些观测量 (e.g.,

Haider et al., 2006)。

如图 2.6 右, 在太阳火面投影地理位置 GP, 卫星星下点 GT 和火星北极点 N 组成的球面三角中, GP 到 GT 的角距就是探测器的太阳天顶角。由图 2.6 左知, SZA 与太阳高度角 h 之和为 90 度。设星下点坐标为 (λ, φ) , 太阳赤纬为 δ , 则探测器所在子午圈到太阳地理位置的时角为地方太阳时 LST。利用球面三角形边的余弦定理有 (Umland, 2015):

$$\cos z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - h\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \cos LST \quad (2-22)$$

也即:

$$\cos z = \sin(h) = \sin(\delta) \sin(\varphi) - \cos(\delta) \cos(\varphi) \cos LST \quad (2-23)$$

因为该表达式 (2-23) 可以体现火星绕太阳的倾斜公转, SZA 的余弦表达式往往作为一个参数进行应用。由于 SZA 在单日内会随着 LST 的变化而变化, 故一般取 $LST = 12 h$ 的值 (e.g., Zurek et al., 2017)。

2.3 加速计数据处理及误差

本论文使用了 MGS, ODY, MRO 和 MAVEN 的全部加速度计密度数据。该数据集发布在美国航空航天局 (NASA) 的行星数据系统 (PDS) 中。加速度计密度数据可在以下链接中 https://pds-atmospheres.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/mars_orbiter.html 的对应项目中下载, 其中记号 ACC 表示加速度计密度数据。以数据量和质量来评估, MAVEN 加速度计密度数据质量最高, 数据周期最长 (Tolson et al., 2017); 其次为 MGS 的数据。MRO 和 ODY 热层密度数据给出了两个极端的例子: MRO 加速度计测量时段处于火星地表尘暴完全沉静期间; ODY 测量时段则处于典型全球秋冬季尘暴季节, 甚至在尘暴冲击作用下, 整个热层大气密度变化都处于高度的散乱状态中。因此, 四个探测器的数据十分利于反映热层大气密度变化的多样性。

为了理清加速度计测量密度数据的推导误差和该过程中密度反演本身引起的密度变化, 本节将从原始测量数据开始, 介绍火星探测器空气动力学反演大气密度的原理和相关的数据处理过程。

2.3.1 阻力反演密度基础

在火星探测任务中，MGS、ODY、MRO 和 MAVEN 均使用加速度计反演大气质量密度。该反演基于大气密度对于探测器造成的阻力加速度，并通过密度和加速度的特定关系（阻力公式）进行大气密度反演。该手段最初用于早期的深空探测任务，现在也经常用于地球热层大气密度探测如 GRACE 卫星。在火星热层大气密度探测中，由于探测器卫星一般以偏心率较大的椭圆轨道为主，故空气动力学制动可反演的时段都集中在轨道近点附近。以 MAVEN 为例，其进行空气动力学制动时的姿态如图 2.7。在进行空气动力学制动准备阶段，卫星调整姿态，使得太阳帆板沿着垂直前进风向-阻力方向展开，以保证动力学制动时姿态的稳定性，减少交叉风影响以使得阻力加速度集中在制动方向上（Lyons et al., 1999; Tolson et al., 1999a, 1999b, 2005, 2008, 2017）。该姿态使得卫星沿着某一垂直于太阳帆板的轴线进行空气动力学制动。以 MAVEN 为例，其 Z 轴为空气动力学制动方向，指向高

图 2.7 MAVEN 探测器空气动力学制动姿态（上）和惯性测量单元（下）。惯性测量单元（IMU）的 X 轴和卫星的 Z 轴平行，使用 IMU 单元 X 轴上的加速度计测量大气阻力加速度。图片来自 Zurek et al.(2015)

Figure 2.7 MAVEN attitudes during the areobraking (upper) and the Inertial Measurement Unit (lower). The X-axis of the IMU is along with the Z-axis of the spacecraft, in which the accelerometer in this axis is used to measure the atmospheric drag acceleration. Image from Zurek et al.(2015)

增益天线方向 (Zurek et al., 2015); X 轴指向火星中心 (天底方向), 与挂钩指向系统 (Articulated Pointing Platform, APP) 平行 (Jakosky et al., 2015); Y 轴与上述两坐标轴构成右手直角坐标系。

图 2.8 左边: QA-3000 加速度计; 右边: GG-1320 环形激光陀螺。霍尼韦尔公司产品, 图片来自 Benser(2015)

Figure 2.8 Left: QA-3000 accelerometer; right: GG-1320 ring laser gyroscopes. Produced by Honeywell. Image from Benser (2015)

在实际制动过程中, 由于交叉风 (cross wind) 和卫星本身的非对称性, Z 轴将会在其理论方向几度之内偏离 (Doornbos, 2012)。但是, 主要的阻力仍然产生在 Z 轴方向, 因此惯性测量单元 (IMU) 就安装在 Z 轴方向。出于测量稳健性的需求, 在制动轴方向一般安装两个 IMU 单元。每个 IMU 单元里沿着 X, Y, Z 轴各安装一个加速度计和一个陀螺仪, 呈正交关系。对于 MGS 卫星, 加速度计为原 Sundstrand 公司的 QA1200-AA08Q-Flex (Tolson et al., 1999)。ODY, MRO 和 MAVEN 则采用霍尼韦尔公司的 QA-2000 加速度计 (MAVEN 使用的是 QA-3000) 和 GG-1320 环形激光陀螺集成的惯性测量单元 (Tolson et al., 2005, 2008; Zurek et al., 2015)。

2.3.2 反演算法

加速度计直接测量卫星进行空气动力学制动时产生的速度增量。各个探测器的采样频率和敏感度在表 2.6 中。敏感度对于可探测的密度大小形成了限制。如 MAVEN 的敏感度 (一秒平均值) 相当于可探测 0.02 kg/km^3 的密度, 因此其有效敏感高度约 190 km 左右。对于这类探测器, 探测火星大气密度的范围下界在 95-

100 km 高度之间。低于该高度，过高的大气密度会与卫星摩擦产生高温，从而毁坏卫星。

表 2.6 加速度计采样频率和敏感度

Table 2.6 Sampling frequency and sensitive of the accelerometers

探测器	采样频率 (Nq : 次/每秒)	敏感度 (mm/s) ⁵
MGS ¹	10	0.332
ODY ²	200	0.0758
MRO ³	200	0.0753
MAVEN ⁴	10	0.0753

¹ Tolson et al.(1999); Cancro et al.(1998)

² Tolson et al.(2005)

³ Tolson et al.(2008); Tolson et al.(2007)

⁴ Zurek et al.(2015); Tolson et al.(2017)

⁵ 相当于每次记录间隔的速度增量

图 2.9 加速度计采样过程

Figure 2.9 The sampling process of the accelerometer

因此，火星热层大气质量密度探测都是在探测器近点附近实施的。对于时间间隔 Δt 内的 Nq 个样本 v_i ，先取其平均值（图 2.9），然后利用两次平均值求取加速度测量值（Calabia and Jin, 2016）：

$$a(t) = \frac{1}{Nq} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=Nq+1}^{2Nq} v_i - \sum_{i=1}^{Nq} v_i}{\Delta t} \quad (2-24)$$

其中， $a(t)$ 表示 t 时刻的加速度测量值；表 2.6 中的几个探测器的 Δt 均取 1 秒。

对于 MGS, ODY 和 MRO (图 2.10), 其加速度计噪声水平约每 140 个近点制动上升一倍, 在全程测量过程中, 其主空气动力学制动轴噪声水平不超过 0.5 mm/s , 并含有 0.08 mm/s 的偏差, 一般认为是由于加速度计温度升高导致的 (Tolson et al., 2008, Zurek et al., 2015)。该偏差接近加速度计敏感度, 基本可以忽略不计。但是数据处理时仍然予以拟合改正 (Tolson et al., 2007)。

图 2.10 ODY 加速度计和陀螺仪和观测数据第 P159 轨。上左: +Y 轴原始加速度计数据; 上右: 不同时间间隔的平均值; 下左: 对应的大气阻力系数; 下右: 对应的陀螺角速度测量值

Figure 2.10 Observations from ODY accelerometer and gyroscopes of orbit P159. Upper left: +Y original acceleration; upper right: average values of different time lags; lower left: atmospheric drag coefficient; lower right: angular velocity from gyroscopes

虽然采用了一系列措施来抑制制动过程中的其他因素的干扰,但加速度计测量值仍然包含了一些扰动加速度。上述测量求得的加速度是几种加速度的混合 (Tolson et al., 2005):

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{areo} + \mathbf{a}_{bias} + \mathbf{a}_{grav} + \mathbf{a}_{ACS} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} \quad (2-25)$$

其中, \mathbf{a} 是加速度计观测值; 其主要部分就是大气密度阻力 \mathbf{a}_{areo} ; \mathbf{a}_{bias} 是加速度计偏差, 如前文所述, 数值虽然较小, 但数据处理时仍然加以考虑 (拟合); \mathbf{a}_{grav} 是重力梯度分量, 指的是加速计所受重力加速度和卫星质心所受重力加速度之差, 其量级一般为 $1 \times 10^{-6} m/s^2$, 可以忽略 (Cancro et al., 1998); \mathbf{a}_{ACS} 是卫星姿态控制系统发动机机动加速度, 可根据卫星工作记录查询修正, 但由于燃料耗损导致探测器质心移动, 是反演中的难点; 后两项是由于加速度计不安装在卫星质量中心引起的角运动加速度, 加速度计在卫星本体坐标系中的坐标矢量 \mathbf{r} 由安装矩阵给定。角运动加速度由陀螺仪直接测量确定。

经过模型和经验数据改正, 上述扰动加速度将会被剔除, 剩余项则认为是含有噪声的阻力加速度。对于阻力加速度, 其与大气质量密度的关系为 (Emmert, 2015):

$$\mathbf{a}_{areo} = -\frac{1}{2} \rho C \frac{A}{m} |\mathbf{v}_{sc} - \mathbf{v}_{atm}|^2 \mathbf{e}_{\mathbf{v}_{sc} - \mathbf{v}_{atm}} \quad (2-26)$$

其中 ρ 是大气密度, C 是阻力系数, A 是卫星横截面, m 是卫星质量; \mathbf{v}_{sc} 是卫星在惯性系下的速度, 由深空导航组精确求解的轨道星历得出; \mathbf{v}_{atm} 是大气的速度; $\mathbf{e}_{\mathbf{v}_{sc} - \mathbf{v}_{atm}}$ 是空气动力学制动方向单位向量。对于大气速度, 一般假设大气与火星同步旋转, 但是该假设不准确。GCM 仿真表明, 在空气动力学制动高度 (100-200 km), 经向风和纬向风大约为 100 m/s (Bougher et al., 2002)。这个假设与加速度计初步反演得到的风速数据吻合 (Crowley and Tolson, 2007; Baird et al., 2007)。故后续反演都采用了该数据进行补偿。

图 2.11 各探测器近点密度及反演误差; 上: 密度; 下: 反演误差; MGS 近点制动第 999 轨; ODY: p159; MRO:p199; MAVEN p5995 (2017-10-31)

Figure 2.11 Atmospheric mass density around periapsis; upper panel: density; lower panel: derived-errors; MGS: p999; ODY: p159; MRO: p199; MAVEN p5995 (31st, October, 2017)

对于火星或地球大气密度反演, 阻力系数 C 较难确定。在火星大气反演中, 需要根据地面测试建立一个阻力系数 C 与交叉风关系的数据库 (Takashima and

Wilmoth, 2002)。在实际反演时，以 2 或 2.1 为初始值（图 2.10 下左），利用公式（2-26）予以迭代求解（Chavis and Wilmoth, 2005）。利用式子（2-26）进行密度反演，其导出误差可以利用下式估计：

$$\left(\frac{\sigma_{\rho}}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_C}{C}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 \quad (2-27)$$

对于近点附近几百秒内的数据，如果期间出现了导出误差超过密度本身的价值，则该近点制动获取的数据全部不予采用。图 2.11 给出了某一近点附近的四个探测器加速度计反演的密度值和相应的推导误差水平。

2.3.3 ACC 数据分布

表 2.7 中是本文所采用的四个探测器的 ACC 加速度计高度和太阳经度（ L_s ，代表季节，见小节 2.2.1）。以高度来看，推导误差在 170 km 及以下高度均小于 42%。高度 150 至 170 km 之间的数据精度适中，季节覆盖全面。总体上，MGS 和 MAVEN 数据高度和季节覆盖率较好，特别是高度高于 160 km 的 MAVEN 数据几乎完整的覆盖了全年。

表 2.7 加速度计数据季节分布: L_s -高度。空白表示数据缺失。dp/ $\rho \times 100\%$ 表示推导误差所占百分比

Table 2.7 ACC data distribution with respect to altitude and solar longitude. The blank is lack of

data					
Altitude (km)	dp/ $\rho \times 100\%$	MGS	MRO	ODY	MAVEN
100	2.67%	85.8°-90.1°	51°-99°	280°-301°	
110	2.84%	40°-90°,190°-193°	37°-99°	265°-307°	
120	4.19%	34°-95°,180°-299°	36°-99°	263°-307°	10°-196°
130	6.08%	34°-95°,180°-300°	36°-99°	262°-307°	10°-196°,290°-330°
140	6.53%	34°-95°,180°-300°	36°-99°	261°-307°	10°-196°,290°-330°
150	13.60%	34°-95°,180°-300°	34°-99°	261°-307°	7°-330°
160	30.20%	34°-95°,180°-300°			0.5°-356°
170	41.80%	34°-95°,180°-300°			0.5°-356°
180	75.70%	34°-95°,180°-300°			0.5°-356°
190	167.80%	234°-287°			0.5°-356°

各个探测器加速度计开始工作的时间和地表尘暴情况如下：MGS 的首个加速度计密度数据采集发生在 $L_s \sim 183^\circ$ ，MY23，正处于秋冬季全球尘暴期。这些观

测覆盖了 $L_s \sim 180^\circ$ - 300° ，高度覆盖了 110 到 180 km。因此，此时可以观测到热层密度对于尘暴的强烈响应 (Keating et al., 1998; Withers and Pratt, 2013)。这些观测值一直延伸至 MY24 年初夏 ($L_s \sim 95^\circ$)，而且覆盖大部分春季月份 (2 月和 3 月)。MY24 年春季的尘暴活动程度要较多年平均值高。ODY 密度数据始于 $L_s \sim 261^\circ$ 终于 $L_s \sim 300^\circ$ ，MY25。该时期火星正经历典型的全球性秋冬季尘暴，热层密度显著增加。MRO 的密度数据始于 $L_s \sim 34.7^\circ$ ，MY28；结束于 $L_s \sim 99^\circ$ ，MY28。火星 MY28 春季尘暴活动极低，呈现沉静状态。其观测值垂直覆盖局限在 120 到 150 km 高度之间，并有少量观测值落在 100 到 110 km 高度。MAVEN 的 ACC 密度始于 $L_s \sim 209^\circ$ ，MY32。 $L_s \sim 209^\circ$ - 280° (MY32) 的火星尘暴活动程度小于 MY23 秋冬季。MY33 全年尘暴活动较低。MAVEN 的密度数据止于 $L_s \sim 174^\circ$ ，MY34 (本论文)。尘暴数据根据 IR-CDOD 评估 (Smith, 2009; Montabone et al., 2015)。

图 2.12 1997-2019 年太阳活动情况 F10.7 流量指数。27 天平均值。覆盖了四个探测器的测量时段。图片由 <https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html> 给出的数据生成

Figure 2.12 F10.7 solar index of 1997-2019. 27-days average. The measurement phase of the four orbiters are covered. The figure is generated by data from website

<https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html>

表 2.8 热层大气密度数据全年全球日夜分布。白天: $6 \text{ h} < \text{LST} < 18 \text{ h}$; 夜间: $18 \text{ h} < \text{LST} < 24 \text{ h}$, $0 \text{ h} \leq \text{LST} < 6 \text{ h}$ Table 2.8 Global thermospheric density distribution: day-night. Dayside: $6 \text{ h} < \text{LST} < 18 \text{ h}$; night: $18 \text{ h} < \text{LST} < 24 \text{ h}$, $0 \text{ h} \leq \text{LST} < 6 \text{ h}$

z (km)	spring($0^\circ < \text{Ls} < 90^\circ$)		summer($90^\circ < \text{Ls} < 180^\circ$)		autumn($180^\circ < \text{Ls} < 270^\circ$)		winter($270^\circ < \text{Ls} < 360^\circ$)	
	day	night	day	night	day	night	day	night
100	63.8°S-86.5°S	63.1°S-87.1°S	13°S-85.8°S					86.3°N-64.5°N
110	53.8°N-86.5°S	59.2°S-87.1°S	82.9°S-86.5°S	7.5°N-87.1°S	37.7°N-28.2°N	75.7°N-64.7°N		86.3°N-16.2°N
120	62.1°N-86.5°S	56.7°S-87.1°S	77.5°S-86.5°S	40.9°N-87.2°S	52.6°N-24.8°N	78.7°N-9.3°S	65.3°N-42.6°N	86.3°N-2.5°N
130	66.5°N-86.5°S	22°N-87.1°S	73.2°S-86.7°S	44.1°N-87.2°S	56°N-22.5°N	80.8°N-13.4°S	68.2°N-10.9°S	86.3°N-5.3°S
140	68°N-86.5°S	26.1°N-87.1°S	69.6°S-86.6°S	47.9°N-87.2°S	58.2°N-20.9°N	82.5°N-16.2°S	70.3°N-14.7°S	86.3°N-10.9°S
150	69.9°N-86.5°S	72.7°N-87°S	48.5°S-86.5°S	67.3°N-87°S	74.1°N-20.6°N	83.9°N-33.3°S	72.1°N-17.2°S	86.4°N-50.8°S
160	71.5°N-73.1°S	74.4°N-74.3°S	74.4°N-82.3°S	73.8°N-5.8°N	74.3°N-50.5°S	74.4°N-50.4°S	73.4°N-38°S	72.4°N-66.1°S
170	72.6°N-73.3°S	74.4°N-74.3°S	74.4°N-43.4°N	74.1°N-3.5°N	74.3°N-55.7°S	74.4°N-53°S	74°N-74.3°S	73.3°N-72.9°S
180	70.9°N-73.3°S	74.4°N-74.3°S	74.4°N-41°N	74.2°N-1.5°N	74.4°N-74.3°S	74.4°N-55.8°S	56.7°N-74.3°S	73.9°N-73.6°S
190	70.6°N-73.1°S	74.4°N-74.3°S	74.4°N-39.1°N	74.3°N-0.3°S	74.4°N-74.1°S	74.4°N-57.1°S	50.9°N-74.3°S	74.3°N-73.9°S

如图 2.12, 对于测量期间的太阳活动情况, 采用经典的 $F10.7$ 指数为参考 (<https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html>)。MGS 和 ODY 任务期间处于太阳活动极大周期 (1999-2002)。MRO 测量期间处于太阳极小周期 (2006)。MAVEN 经历了太阳极大周期 (2014-2016), 但幅度小于 MGS 和 ODY 任务时期; 而从 2017-2019 年又位于太阳极小周期。一个火星外层密度随 $F10.7$ 指数变化的研究见 Forbes et al.(2008)。由于全球尘暴的发生和太阳活动的关系尚不明确, 故该指数仅用于衡量火星大气模型仿真时应当采用的太阳 EVU 场景。

表 2.8 是综合四个探测器获取的当前火星热层大气密度全球密度分布。按照季节和日夜加以区分的数据全球覆盖如下: 首先, 高度 150 到 170 km 具有最好的全球四季覆盖率。高于

150 km 高度, 春季日间和冬季全天都具有接近全球的数据覆盖率。因此, 本论文在例子讨论时多采用 160 km 的数据为参考, 其他高度的数据一般用于验证结果的统一性和真实性。图 2.13 给出了一个直观的密度数据季节性全球分布。表 2.8 中给出的测量数据全球范围分布数据点分布和密集度均如图 2.13。密集的数据分布为拟合和插值提供了保证。

2.3.4 PDS 加速度计数据格式

加速计原始数据根据 2.3.1 和 2.3.2 的算法原理进行推导后, 得到近点附近的质量密度数据。加速度计密度数据处理小组根据 NASA PDS 数据组织规则对数据进行标准化, 并上传在

PDS 行星大气公开数据库中。其中, MGS、MRO、ODY 采用 PDS3 数据格式; 这三个探测器数据的组织方式又稍有区别: 其中, MGS、MRO 数据均以以下方式组织文件:

L2Pxxxx .tab
level2 (MGS 无此标记) *Perpersis number* (第 xxxx 次观测) *file type*

也即观测数据都按照近点轨道数 (Pxxxx) 组织在 .tab 文件中。该文件分为文件头和数据两部分, 文件头记录了观测起始和结束时间、以及数据观测的索引指数如观测时的 LST、经纬度和观测高度等; 数据部分则按照索引单行组织指数和密度值。ODY 数据组织的不同之处在于将 .tab 文件的文件头单独提取出来形成 .tbl 文

图 2.13 ACC 密度数据 160 km 全球分布。上: 春季日间; 下: 冬季日间

Figure 2.13 ACC density data at altitude of 160 km. Upper: spring dayside; lower: winter dayside

件，因 ODY 文件头包含较多的索引指数。

MAVEN 数据采用 PDS4 方式组织观测文件，其观测数据文件.tab 和文件索引.xml 单独组织，具有统一的命名规则：

mvn_acc_l3_pro-acc-pxxxxx_yyyymmdd_v01_r01.tab

mvn_acc_l3_pro-acc-pxxxxx_yyyymmdd_v01_r01.xml

其中，mvn_acc: MAVEN accelerometer (MAVEN 加速度计)

l3: level 3 (第三级数据，指推导密度数据)

pro-acc: profile accelerometer (从加速度计导出的密度剖面)

pxxxxx: perpersis number (轨道数)

yyymmdd: year-month-day (年月日)

v01: version 01 (版本号)

r01: release 01 (第 01 次数据发布)

文件索引中包含的基本信息四个探测器大致类似，以 MAVEN 为例，其数据索引的核心要素包含：

索引	其实字节	记录长度	单位
time	1	4	seconds from periapsis
areodetic latitude	6	5	degrees
longitude, E	12	5	degrees
true local solar time, TLST	18	4	hours
solar zenith angle, SZA	23	5	degrees
areodetic altitude	29	5	km
density	35	7	kg/km ³
1 sec sigma density	43	6	kg/km ³

除了包含核心要素外，也包含观测起始和终止时间以及观测注释等，在此不再一一详述。

2.4 NGIMS 数据处理

MAVEN 中性大气和离子质谱仪 (NGIMS) 是一个高分辨率的四极质谱仪。随着 MAVEN 探测器的轨道变化，可以测量火星热层 150 到 500 km 之间的气体和离子质荷比，对应火星热层全谱范围为 2 到 150 Da (道尔顿) 的气体和离子，敏感度可达 1 Da (Mahaffy et al., 2015b)。该类型的质谱仪也同样用于探测小行

星、金星、月球及其他的行星和深空天体的大气 (Waite et al., 2004; Mahaffy et al., 2001; Mahaffy et al., 2014)。该质谱仪主要用于探测火星热层大气、离子及其同位素的密度结构, 并研究上层大气的逃逸 (Jakosky et al., 2015a)。探测器取得的数据可以弥补 Viking 1/2 的初步探测结果。

2.4.1 中性气体和离子采集

图 2.14 是 NGIMS 测量中性气体和离子的基本原理。其中封闭离子源用于测量中性大气和离子密度, 其组成和测量原理为: 封闭离子源由一个灯丝热电子源和一个球形前置腔体组成; 球形腔体前开一个微小采样孔。当卫星环绕火星时, 整个探测器集合体安装在挂钩指向系统 (APP) 上, 中性气体和离子会沿着采样孔进入前置腔体并为离子源发射的电子所热化; 导致不同分子质量的中性大气和离子在源附近富集, 因此可以测量出各个气体的密度。

开放离子源用于测量封闭源中由于电子热化损毁的气体和离子。准直孔使得只有中性气体可以通过交叉电离源; 中性气体电离部分进入四极静电偏转场, 并通过四极质量分析管到达离子敏感器; 而闭源中产生的热化离子均被四极静电偏转场甩出。四极质量分析仪将各种不同分子量的气体和离子分

图 2.14 NGIMS 质谱仪气体和离子筛选和质荷比测量。分为封闭离子源和开放离子源模式, 后者仅测量离子密度; 其总体思路是利用仪器电磁场对不同分子量的大气气体和离子进行筛选分离测量. 图片来自 Mahaffy et al.(2015b)

Figure 2.14 Gas and ion filtering and measuring of the NIGMS. The NGIMS includes closed and open ion source modes, which the latter is used to deduce ions density. The fundamental thought of the instrument is to filter the gases and ions based on mass-to-charge ratio by the electromagnetic field. Figure from Mahaffy et al.(2015b)

离，在离子传感器上形成不同的电压变化。因此，带正电的离子只能通过开放离子源模式进行测量（Mahaffy et al., 2015b）。

2.4.2 数据格式

论文使用 NGIMS 数据组推导的二级密度数据。数据发布在 NASA PDS 大气数据库上（https://atmos.nmsu.edu/PDS/data/PDS4/MAVEN/ngims_bundle/12/）。

NGIMS 数据的组织格式分为数据部分.csv 文件和数据索引文件.xml，命名规则如下：mvn_ngi_l2_XXX-abund-XXXXX_yyyymmddThhmmss_v06_r02.csv

mvn_ngi_l2_XXX-abund-XXXXX_yyyymmddThhmmss_v06_r02.xml

其中，mvn_ngi_l2: MAVEN NGIMS level 2（2 级重采样数据）；XXX-abund-XXXXX: XXX abundances-XXXXX（第 XXXXX 轨道 XXX 重采样密度），此处 XXX 代表 csn, cso, 或 ion；分别表示闭源中性大气测量、开源中性大气测量和正离子测量；yyymmdd: year-month-day(年月日标记)；Thhmmss: Time hour-minute-second（时间：时分秒）；v06: version 06（版本号）；r02: release 02（第 02 次数据发布）。数据索引中除了包含测量的起始时间和终止时间等信息外，其他测量方式及其具体说明如下：

索引	类型	单位	范围	说明
t_sclk	Real	sec	N/A	Sclk time direct from spacecraft
orbit	Integer	N/A	N/A	Orbit number
mode	char	N/A	N/A	'csn', 'osnb', 'osion', or 'osnt'
alt	Real	km	N/A	Altitude geodetic iau coordinates
mass	Real	amu	2-150	Only specific m/z are included
species	char	N/A	N/A	Name of neutral mass density calculated
abund	Real	part/cc	N/A	Density of key neutrals
precision	Real	N/A	0-1	Percent error (1sigma) on density
quality	char	N/A	N/A	IV/OV: inbound or outbound verified ; IU/OU: inbound or out bound uncertain ; UR: unreliable, data not useable for science

2.5 LMD-MCD 数据库与密度投影

同化的火星大气数据库可以直接使用 GCM 仿真结果而不必耗费超计算机时去计算基本的火星大气参数。本文使用的同化数据模型申请自法国气象动力实验室 (Laboratoire de Météorologie Dynamique), 其联系地址见网址 <http://www-mars.lmd.jussieu.fr>。为了保证论文的简洁性, 仅对数据进行概略性介绍, 其详细构成和仿真过程参见开发者文档和内部报告 (例如 Millour et al., 2015)。

2.5.1 MCD 构成

本文使用了法国气象动力学实验室的火星气候数据库 (Laboratoire de Météorologie Dynamique Mars Climate Database, LMD-MCD Version 5.2) 进行观测数据和仿真结果交互操作。LMD-MCD5.2 是一个火星大气同化数据库, 其构建基于多场景下的 GCM 仿真值和多探测器观测的火星大气数据 (Angelats i Coll et al., 2004, 2005; González-Galindo et al., 2009a, 2009b)。数据库提供了丰富的太阳 EUV 和地表尘暴场景, 其构建基于 MGS 等探测器的众多观测值 (Millour et al., 2015; Montabone et al., 2015)。该模型使用 MOLA 高分辨率地形和 80 阶 MGM1025 重力场模型以构建数据库表面地形和重力参考基准。其行星大地参考框架为 IAU2000 火星参考系。该数据库的有效经纬度格网分辨率为 $3.75^\circ \times 5.625^\circ$ (纬度 \times 经度), 小于该分辨率的值通过数值插值计算。数据库模型采用 FORTRAN 语言构建, 包含多项输入和输出量。

2.5.2 数据投影分类

如 2.3 和 2.4 节所述, 测量的加速度计和 NGIMS 密度数据均沿着卫星轨道分布, 测量的大气和离子密度剖面需要转换到特定参考高度以方便研究热层大气密度的时空变化。相关的投影方法均需要借助模型的辅助, 而 LMD-MCD 即可以提供该功能。第一种方法以密度垂直指数公式 (2-26) 为基础, 将连续公式离散化, 利用模型 (如 MCD) 提供大气密度标高, 把观测高度的密度值投影到参考高度 (Tolson et al., 2005, 2007; Zurek et al., 2017); 该方法可以利用加速度计近点测量的特点, 将近点附近的多个测量值转换到同一高度上; 不足之处在于引入了模型变量, 导致转换的密度观测量有一定程度的扭曲, 会缩小、放大或消除观测值中存在的变化。因此本文采用一种比较巧妙的比例法, 将参考高度附近 ± 5

km 的密度数据转换到固定高度。其转换公式如下 (Calabia and Jin, 2016):

$$\rho(\lambda, \phi, z_{ref}, t) = \rho(\lambda, \phi, z, t) \frac{\rho_{mcd}(\lambda, \phi, z_{ref}, t)}{\rho_{mcd}(\lambda, \phi, z, t)} \quad (2-28)$$

其中, λ 为经度; ϕ 为纬度; z_{ref} 为参考高度; t 为观测时间 (JD 或 Ls); z 为观测高度。因此, $\rho(z_{ref})$ 为参考高度的大气密度; $\rho(z)$ 为密度观测值 (ACC 或 NGIMS); ρ_{mcd} 则为 MCD 模型给出的观测值。由于临近高度上的 MCD 观测值变化趋势和量级一致, 故转换密度完全保留了观测密度的特性。利用式 (2-28), 利用小节 2.3.4 和 2.4.2 给定的观测索引文件, 可以进行观测值和模型值的交互操作, 对统一高度上的密度数据加以分类整理。转换时 MCD 调用均根据 2.3.3 给出的卫星测量时段的尘暴和太阳 EUV 设置对应参数和场景, 以求得数据库和观测值变化的一致性。

2.6 GCM 模型

我们使用 LMD 火星大气广义循环模型 (Martian Atmospheric General Circulation Model, LMD-MAGCM) 以验证和解释论文的观测数据结果。该模型属于大尺度大气循环模型。该模型属于同类模型中最好的之一 (Forget et al., 1999; Moudden and McConnell, 2005)。当前, 该模型涵盖的高度从火星表面直达外层 260 km 高度 (González-Galindo et al., 2009a, 2009b)。

图 2.15 是 LMD-GCM 对基本流体动力学方程 (2-8) 的求解方法。模型采用 3 维有限差分法在球面上求解基本动力学方程; 水平经纬度网格间隔为 $3.75^\circ \times 5.625^\circ$; 垂直间隔通过组合方式实现: 对于 50 km 以下的大气层, 采用 $\sigma = p / p_s$ 坐标, 其中 p_s 表示火星表面气压; 对于 50 km 以上, 采用气压坐标, 间隔约大气标高的一半 (7 km)。其基本计算流程如下: 1) 对于某一变量, 初始时刻的值由观测或经验值给定; 2) 对于因每一个作用于该变量的物理过程, 计算其偏导数; 3) 对于等间隔的下一时刻的该变量, 根据本时刻的值进行数值积分加以确定。

图 2.15 LMD-GCM 基本流体动力学方程求解示意图 (Forget et al., 1999)。利用三维有限差分方法求解各偏微分方程

Figure 2.15 Diagrammatic sketch of LMD-MCD primitive hydrodynamics solutions (Forget et al., 1999). The 3-D finite difference method is used to solve the Partial Differential Equations

对于下层和中层大气, 模型包含了二氧化碳、水汽、尘暴循环 (Foget et al., 1999; Montmessin et al. 2004) 和光化学反应过程 (Lefèvre et al., 2004); 也考虑了一系列小尺度动力学过程诸如湍流扩散、对流、地形和重力波。对于上层大气, 考虑了红外辐射转移、紫外/极紫外 (UV/EUV) 加热、氧含量变化、用于热层的光化学反应模型 (Angelats i Coll et al., 2005; González-Galindo et al., 2005, 2009a, 2009b, 2013)。同时考虑了公式 (2-8) 中忽略的分子扩散和摩擦效应并增加了等离子体多流体动力学核 (Chaufray et al., 2014)。

模型在超算平台上的安装在专家指导下完成, 其安装过程详见相应的开发者手册, 在此不予详述。仅对模型数据准备和运行作简要叙述。该模型的使用分为程序数据准备和仿真两个阶段。数据准备和初始化工作包括: 1) 初始数据获取, 包括模型需要的内部和外部参考数据, 如高分辨率地形和重力场; 2) 水平数据格网间隔设定, 本文设定为 2.5 中 MCD 的分辨率 (最高), 以求得前后一致; 3) 控制文件参数设置, 包括特定场景的仿真积分时间间隔、物理过程调用和相应的高程转换; 4) 编译初始值计算运行程序并生成每个季节首日的初始值。仿真运行包括: 1) 根据约定的水平和垂直分辨率编译并程序; 2) 根据季节首日初始值组织仿真运行, 其控制文件参数应与初始值控制文件参数一致; 3) 超算提交计算。需要特别指出的是, 由于秋季尘暴的影响, 大气扩散程度加剧, 高分辨率的计算模型在秋季无法完成偏微分解算; 故需要将原有格网间隔增大以完成计算, 该过程不会对模型结果产生不可预测的负面效果。

2.7 波动和主成分识别

火星地形具有明显的两大隆起结构特征。在周日和半周日等太阳辐照热潮影响下，大气各波动互相调制，产生了复杂的变化。Forbes et al.(2002) 发展出一套直观的三角函数来解释和识别火星大气参数波动。本文利用这一套公式和理论进行热层大气密度波动的识别。

2.7.1 波动作用和识别

太阳作用于自转的火星表面，随着太阳辐照能量的吸收，会在大气中形成周期性的波动。这会导致一系列的大气参数如密度 ρ 、温度和气压 p 等波动。该波动可以利用自转周期 T 的余弦函数拟合，某一大气参数 ξ 的波动可表达为

(Forbes et al.,2002, Fritts et al., 2006):

$$f(\xi) = \sum_n \sum_s A_{n,s}(z, \phi) \cos[n\Omega t + s\lambda - \varphi_{n,s}(z, \phi)] \quad (2-29)$$

其中， $n=1,2$ 指的是由太阳辐照控制的周日项或半周日项； s 指的是带波数； z 是高度； ϕ 是纬度； $A_{n,s}(z, \phi)$ 是在某一高度和纬度的波动幅度； Ω 是火星自转角速度， $\Omega=2\pi sol^{-1}$ ，其中 sol 指的是火星日； t 是时间(单位: $sols$)； λ 是经度； $\varphi_{n,s}(z, \phi)$ 是初相。上述波动沿着经度方向传播，其相位速度为 $-n\Omega s^{-1}$ 。而传播方向由带波数 s 控制：当 $s>0$ 时，上述波动为西向传播；当 $s<0$ ，代表东向传播；当 $s=0$ 时，表示该波不依赖经度 λ ，称为驻波。为了方便起见，上述波动可以在 LST 时间下予以考察。LST 和上述时间 t 存在关系 (Forbes et al.,2000 或图 2.6):

$$t = t_{LST} - \frac{\lambda}{2\pi} \quad (2-30)$$

则式 (2-29) 可以重写为:

$$f(\xi) = \sum_n \sum_s A_{n,s}(z, \phi) \cos[n\Omega t_{LST} + (s-n)\lambda - \varphi_{n,s}(z, \phi)] \quad (2-31)$$

对于火星表面的观测者而言， $s=n$ 的波动会随着太阳视运动向西迁徙，因此称为迁徙波；对于 $s \neq n$ 的情况，则称为非迁徙波；其中 $s > n$ 表示波动传播快于太阳视运动； $s < n$ 的波则进行逆太阳视运动传播。火星大气随着本身自转而产生经向流动，表面地形可以改变大气的流动方向，在多种力的作用下产生随着

地形起伏的波动。大气参数随着地形起伏会产生如下波动项 (Moudden and Forbes, 2008):

$$f(\xi) = \sum_m A_m \cos[m\lambda - \varphi_m(z, \phi)] \quad (2-32)$$

其中, m 代表地形波数;

A_m 为幅度; $\varphi_m(z, \phi)$ 为相

位。地形产生的波动不随

着时间变化, 为定常波

($s=m$)。从全球尺度上来

看, 火星地形波数 m 一般

等于 2 (Kreslavsky and

Head,2000), 如图 2.16 所

示。对于迁徙波 ($s=n$) 而

言, 在地表附近与地形波

动相互耦合, 会产生丰富

的经度方向耦合与调制,

改变经度方向上的波数:

$$f(\xi) = \cos[n\Omega t + (n \pm m)\lambda - (\varphi_{n,s}(z, \phi) \pm \varphi_m(z, \phi))] \quad (2-33)$$

如果在 LST 时间下观测 (太阳同步轨道), 其耦合形式为:

$$f(\xi) = \cos[n\Omega t_{LST} \pm m\lambda - (\varphi_{n,s}(z, \phi) \pm \varphi_m(z, \phi))] \quad (2-34)$$

因此, 对于太阳同步轨道 (t_{LST} 常数) 来说, 观测到的是波数 $k_s = m$ 的波动; 而

迁徙波和定常波耦合会形成同频率的带波数为 $n \pm m$ 的波形。

表 2.9 显示了火星大气参数经度方向波数调制的基本规律。对于 MGS, ODY 和 MRO 探测器来说, 其轨道均为近似太阳同步轨道; MAVEN 的轨道则为非太阳同步轨道。从前三个探测器中已经识别到了周日波数为 1 和 2 (DK1 和 DK2) 的凯尔文波。其产生是由于周日热潮和火星 2 或 3 地形调制形成的。从 MAVEN 轨道特性出发观测, 对于波数为 3 的密度波动, 也可以由半周日热潮调制波数为

图 2.16 太阳辐照迁徙波和火星特征 ($m=2$) 地形定常波大气波动耦合 (Forbes et al.2002)

Figure 2.16 Mars atmospheric waves coupling due to solar radiation and Martian $m=2$ topography (Forbes et al.2002)

1 的地形形成。

表 2.9 火星迁徙波和定常波耦合对照表

Table 2.9 Coupling between migrating and stationary waves

太阳辐照迁徙波 周日半周日, n	地形项, 定常波 或太阳同步波数 m, k_s	星古坐标系下观测到的波数	
		$n+m$	$n-m$
1	1	2	0
1	2	3	-1(DK1) ¹
1	3	4	-2(DK2) ²
2	1	3	1
2	2	4	0
2	3	5	-1(SK1) ³

¹ Forbes et al.(2000); Forbes et al.(2002); Forbes et al.(2003)

² Forbes et al.(2002); Keating et al.(2008)

³ 半周日 Kelvin 波 (Semidiurnal Kelvin wave)

2.7.2 主成分分析法

如 2.7.1 所述，由于大气波动互相耦合，观测密度值所显示的波动和变化结果是多种因素的耦合。为了从观测值中将各个波动成分区分开来，需要对观测值进行主成分提取。投影至固定高度的观测值，将会以地方太

图 2.17 网格化的原始密度数据以进行 PCA 分析。行: 以时间为标记; 列: 以位置为标记

Figure 2.17 Gridded density used to conduct PCA analysis. Rows: time; columns: locations

阳时、经纬度等进行网格化。假设密度数据为网格化为 $P_{n \times m}$ 矩阵，如图 2.17。主成分分析法（Principal Component Analysis, PCA），也即经验正交函数法（Empirical Orthogonal Function, EOF），可通过坐标系变换来取得原始数据的主成分。

主成分分析法通过一个坐标变换来求取各个成分的含量。先利用原始矩阵 P 计算一个方差矩阵（Abdi and Williams, 2010）：

$$R_{m \times m} = P^T P \quad (2-35)$$

则方差矩阵 R 为对称矩阵，可以分解为：

$$RC = CA \quad (2-36)$$

其中，矩阵 $C_{m \times m}$ 的每一列 α_i 都是矩阵 R 的特征向量；矩阵 Λ 是对角矩阵，其对角元素由 R 的特征值构成 $R\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$ ：

$$\Lambda_{m \times m} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (2-37)$$

而 α_i 就是原始数据的第 i 个主成分，也即 $PCA_i = EOF_i = \alpha_i$ ；重心化的表达式可以写成 $cPCA_i = cEOF_i = \alpha_i / |\alpha_i|$ 。重心化后的 PCA 和 EOF 分量的值介于 ± 1 之间（Calabia and Jin, 2016）。该成分在所有数据中所占比例为 $|\lambda_i| / \sum_{i=1}^m |\lambda_i|$ 。则根据主成分及其所占比例即可量化评估和发现数据中的波动变化。 PCA 的本质在于求取数据中存在的非相关量。

第3章 火星大尺度热层密度变化

本章利用 MGS, MRO, ODY 和 MAVEN 四个探测器加速度计反演密度值研究火星热层大气密度的周日、周年和全球大尺度分布和变化特征。第一节恢复了周日热层密度变化并发现了其季节性演化特征; 第二节给出了热层密度周年结

图 3.1 火星热层密度周日变化。春(蓝)夏(绿)秋(橘黄)冬(黑)的幅度各不相同。周日幅度随着高度升高而降低。a) 160 km 处。b) 170 km。c) 180 km。密度日夜变化的一个主要因素是太阳加热。d) 表面温度

Figure 3.1 Diurnal cycle of Martian thermospheric density. The amplitudes are different at spring (blue), summer (green), autumn (orange), and winter (black). The amplitude decreases as altitude increases. a) 160 km. b) 170 km. c) 180 km. The harmonic peak shaped by the day-night differences is due to solar heating d) generated temperature

构的水平和垂直演化, 并描述了几个显著的季节性特征; 第三节利用季节平均密度数据研究了热层密度的全球性分布变化及其季节性异同, 发现并尝试解释冬季赤道变热现象。

3.1 周日变化

利用单个加速度计的密度数据无法恢复热层周日密度变化。本节利用四个探测器的加速度计密度数据恢复了 150 -190 km 的热层大气密度周日

变化。根据 2.3.3 小节的密度季节性分布可知，这些数据主要来自于 MGS 和 MAVEN 探测器。

3.1.1 观测值和 GCM 比较

火星大气参数的周日变化的研究主要根源于一些火星表面观测值，如 Viking 1/2 和 MSL 所记录的火星表面气压（图 1.3）、温度和风向数据（Schofield et al., 1997; Gomez-Elvira et al., 2014）。而热层-电离层的周日变化主要来源于温度和部分掩星观测量，并且无法完全恢复其周日变化。利用电离层-热层模型可以恢复火星热层大气密度的周日变化（Bougher et al., 2000; Bougher et al., 2009; Bougher et al., 2015c），然而仅仅是理论推定。实际上，在 MAVEN 数据之前，加速度计质量密度数据无法恢复完整的周日密度波动。

表 3.1 火星热层大气密度 $[kg/km^3]$ 随高度变化及加速度计推导误差

Table 3.1 Mars thermospheric density $[kg/km^3]$ and ACC-derived errors along with altitude

高度 $[km]$	max	min	mean	SD	Error ¹ /density $\times 100\%$
100	7.4920	0.0850	1.1678	0.7700	2.67%
110	5.7320	0.0200	0.5765	0.4522	2.84%
120	4.7720	0.0060	0.3429	0.3036	4.19%
130	4.8950	0.0000	0.2128	0.2264	6.08%
140	4.4020	0.0000	0.0438	0.0879	6.53%
150	1.6180	0.0000	0.0277	0.0413	13.6%
160	1.3700	0.0060	0.0226	0.0266	30.2%
170	0.3360	0.0070	0.0186	0.0169	41.8%
180	0.4460	0.0100	0.0168	0.0118	75.7%
190	0.0318	0.0100	0.0161	0.0094	167.8%

¹ 推导误差的评估根据公式 (2-27)

图 3.1 是利用四个探测器 ACC 密度数据恢复的 160 至 180 km 的密度周日数据。对于 150 km 以上的周日密度变化，主要包含 MGS 和 MAVEN 的数据（表 2.7）。在 150 km 及以下高度，四季的周日变化无法完全恢复。如表格 3.1，高于 180 km 的周日密度由于推导误差超过数据本身，不作讨论。整体来说，周日密

度具有明显的日夜差异 (图 3.1a, b, c), 可以用傅里叶正弦或余弦函数予以拟合:

$$\rho_z(LST) = a_0 + \sum_{i=1}^k a_i \cos(w \cdot LST) + \sum_{i=1}^k b_i \sin(w \cdot LST) \quad (3-1)$$

其中, a_0 , a_i , b_i 和 w 均为拟合系数。图 3.1 中红色实线为拟合曲线, 虚线为 95% 置信区间。

表 3.1 显示热层周日密度变化幅度具有季节性的幅度变化, 在秋季(北半球, $L_s \sim 180^\circ - 270^\circ$) 达到最大值。春季幅度最小; 夏季幅度约是春季的 1.5 倍; 秋季约春季的 5 倍; 冬季约 4 倍。热层密度随着高度上升而密度下降, 从 0.1 kg/km^3 下降到 0.01 kg/km^3 。周日幅度最大值出现在约 14 h (LST), 并随着季节的不同有所偏移。

日间太阳 EUV 和 UV 加热和电离导致的热层大气密度周日变化十分显著。这从火星表面测量的温度数据 (https://atmos.nmsu.edu/data_and_services/atmospheres_data/MARS/viking/temperature_data.html) 中可以验证 (图 3.1d)。日间($6 < LST < 18 \text{ h}$) 大气密度受太阳加热, 密度急剧升高; 夜晚密度又迅速回落, 密度极低。日夜密度差异可达 2-5 倍。

图 3.2 展示了 LMD-GCM 平均尘暴和太阳 EUV 活动条

图 3.2 LMD-GCM 仿真得到的周日变化 (160 km)。给出了每个月 ($m: 1-12$) 的周日变化; 各个季节内部的月份也存在显著差异。在平均尘暴和平均太阳活动条件下进行了仿真

Figure 3.2 Diurnal cycles from LMD-GCM (160 km).

The diurnal variations were simulated from month to month ($m: 1-12$); the diurnal cycles are different with each other during each season. The simulation was conducted by using the mean dust loading and solar activities.

件下的周日变化仿真值。仿真的时间间隔设为 3 h, 也即每天可获取 8 个密度数据。图中展示的是月度平均数据。与加速度计反演的数据相比较, 仿真数据可以用更高的时间分辨率反映日常变化。GCM 反映出了日常密度幅度的季节性变化, 但反映的日夜差异不足。估计的夜间密度偏高。因此, 显示出日常变化过度平缓。

3.1.2 日常密度的季节性演化

由于观测数据的不足, 利用单个的火星探测器加速度计数据恢复火星热层密度日常变化还无法实现。如前所述, MAVEN 的加速度计提供了较为完整的四季热层密度数据。利用四个探测器的数据恢复热层密度日常变化并研究其季节性演化已成为可能。根据小节 2.3.3 的数据分布可知, 低于 150 km 或高于 190 km 的密度数据仍然覆盖不全。图 3.1 给出了火星热层密度日常变化的基本结构, 表现出明显的季节性演化特征。本文选取 160 km 高度处的数据描述热层日常密度变化的季节性演化: 1) 保证推导误差不超过一定范围, 保证日常密度变化的精度; 2) 内部和外部输入量都对该层具有显著性的影响; 3) 该高度具有较高的密度覆盖性。

图 3.3 显示了高度 160 km 周日密度变化的季节性差异。春季 ($L_s \sim 0^\circ - 90^\circ$) 日常密度呈双波谷形态, 密度呈现明显的日间 (LST 6-18 h) 升高态势并在 LST~12-15h 之间达到峰值 ($0.03 < \rho < 0.1, \text{kg km}^{-3}$)。该密度变化趋势是由于太阳加热和离解热层大气导致的。密度在午后开始下降, 在 21 h 附近到达波谷, 密度可低至接近 0.02 kg km^{-3} 。随后, 夜间密度又有所回升, 在午夜附近达到一个小高峰; 密度在 LST 4:30 h 左右达到另一个低谷, 其密度值与首个波谷的密度值相当。因此, 春季日常夜间密度存在一个夜间波动回升现象, 其波峰可达 0.05 kg km^{-3} 。就推导误差来说, 大部分值小于 0.05 kg km^{-3} , 除了 14 到 17 h 之间的异常值。该变化可以用 4-阶傅里叶函数 (式 3-1) 予以拟合, 拟合参数见表 3.2。在拟合过程中, 14 到 17 h 之间的密度异常值不在 95% 质心区间内; 这是由于过大的推导误差导致的。夏季密度值主要来源于 MAVEN 任务。这些数据的采集时间都是 MY33 夏季 (LST~ $90^\circ - 180^\circ$), 因此尘暴活动微弱, 属于尘暴安静期 (见小节 2.3.3)。

图 3.3 高度 160 km 的密度日常变化的季节性差异。左：加速度计推导的密度。绿色实线：傅里叶正余弦拟合和 95%置信区间（绿色虚线）。系数在表 3.2 中。右边：推导误差，大约介于 30%-50%之间。日出：LST=6 h；日落：LST=18 h。通过拟合可以发现日常密度存在幅度和相位的季节性演化

Figure 3.3 Seasonal differences of diurnal cycle at altitude of 160 km. *Left:* ACC-derived densities. Solid blue line: harmonics fitting with 95% predicted bounds (dash blue line). The coefficients are show in Table 3.2. *Right:* derived errors. The error-to-observation ratio is about 30%-50%. Sunrise: LST = 6 h; Sunset: LST=18 h. By fitting the cycles with harmonics, a seasonal amplitude and phase evolution are founded

表 3.2 热层 160 km 密度周日傅里叶拟合系数。LST=0-24 h

Table 3.2 Coefficients of the diurnal-seasonal harmonic fitting. LST = 0-24 h

Diurnal	Parameters		Confident bounds (95%)	Fitting Goodness
	Coefficients			
Spring	$a0$	0.03048	(0.02732, 0.03364)	SSE: 36.26
	$a1$	0.02223	(0.01718, 0.02728)	R-square: 0.3872
	$b1$	0.003152	(0.002798, 0.003506)	Adjusted R-square: 0.3872
	$a2$	0.002754	(-0.001732, 0.00724)	RMSE: 0.01922
	$b2$	0.005907	(0.004725, 0.007088)	
	$a3$	0.01076	(0.007191, 0.01432)	
	$b3$	0.003418	(0.001741, 0.005095)	
	$a4$	-0.005792	(-0.0067, -0.004884)	
	$b4$	-0.003473	(-0.00409, -0.002856)	
	w	1.084	(1.045, 1.123)	
Summer	$a0$	-4457	(-7.073e+04, 6.181e+04)	SSE: 30.05
	$a1$	7141	(-9.895e+04, 1.132e+05)	R-square: 0.4175
	$b1$	501.4	(-6148, 7151)	Adjusted R-square: 0.4175
	$a2$	-3583	(-5.67e+04, 4.954e+04)	RMSE: 0.0177
	$b2$	-509.9	(-7237, 6217)	
	$a3$	1027	(-1.417e+04, 1.622e+04)	
	$b3$	224.6	(-2713, 3162)	
	$a4$	-128.4	(-2026, 1769)	
	$b4$	-38.83	(-541.1, 463.4)	
	w	0.218	(-0.1977, 0.6337)	
Autumn	$a0$	65.8	(-31.02, 162.6)	SSE: 53.15
	$a1$	-100.8	(-248.3, 46.79)	R-square: 0.7506
	$b1$	-12.64	(-27.25, 1.965)	Adjusted R-square: 0.7506
	$a2$	43.21	(-18.71, 105.1)	RMSE: 0.03406
	$b2$	10.69	(-1.254, 22.64)	
	$a3$	-8.169	(-19.37, 3.032)	
	$b3$	-2.825	(-5.899, 0.2483)	
	w	0.509	(0.3897, 0.6284)	
Winter	$a0$	0.09952	(0.09531, 0.1037)	SSE: 196.1
	$a1$	0.02113	(0.01678, 0.02548)	R-square: 0.3468
	$b1$	-0.05038	(-0.05157, -0.04919)	Adjusted R-square: 0.3468
	$a2$	0.004106	(0.003367, 0.004845)	RMSE: 0.04379
	$b2$	-0.008475	(-0.01129, -0.005658)	
	w	0.8529	(0.7879, 0.9178)	

夏季周日变化呈现出晨间迅速升高和午后缓慢下降趋势，最高峰值出现在正午左右，最高峰拟合值可达 0.15 kg km^{-3} 。午后缓慢下降趋势可延续到翌日，并在翌日 3 h 到达波谷。观测值和拟合结果都准确复原了这种单峰结构。该结构体现了热层 CO_2 和 O 对太阳 EUV 和 UV 光子的吸收、过滤和能量重新分配的过程 (Bougher et al., 2015a)。从推导误差来看，大部分小于 0.1 kg km^{-3} ，都落在 95% 可允许的变化范围内。

图 3.4 左：MCD 密度值；右：基于公式 (2-31) 的日常模型；与观测值（蓝色拟合线）

相比较，MCD 高估了夜间密度幅度。日常密度的季节性演化也有所体现

Figure 3.4 *Left* : densities from MCD. *Right*: modeling based on equation (2-31). The night amplitudes are overestimated by MCD compared to the observation (harmonic fitting). The MCD value and harmonic modelling reflect the seasonal evolution.

秋季密度日常的峰值出现在午后 15-18 h，其拟合均值高达 0.3 kg km^{-3} ，导致

该密度日常变化呈现出显著的午后锋结构。与夏季日常密度变化相反,秋季结构呈现缓慢的密度升高和日落后的快速冷却过程,并在午夜达到最低点。秋季密度幅度大约是其他季节的2-3倍,充分体现了秋季地表尘暴对热层密度的冲击作用。12-18 h 之间的推导误差较大;数据拟合时不考虑5倍以上的密度变化值,虽然这些值体现了热层各层在秋季的剧烈抬升。

冬季热层密度日常在160 km 高度未完全恢复,但是仍然可以利用拟合方法加以描述。该季节密度日常体现出单峰结构,峰值出现在12 h 左右。由于受到冬季尘暴晚峰(图2.3)的冲击,冬季的密度幅度低于秋季但高于春夏。冬季夜间18-24 h 存在密度异常。推导误差大部分小于 0.05 kg km^{-3} ,但存在部分异常值。

图3.4是相应的MCD热层密度日常变化。MCD数据充分恢复了春季密度周日变化趋势。与观测值拟合(蓝色拟合线和95%置信区间)的变化相比,MCD高估了密度值并对春季夜间密度异常有直接反映。春季日常可用公式(2-31)予以建模拟合。如仅考虑太阳加热作用,春季日常可用周日($n=1$)和半周日项($n=2$)拟合。在实际拟合中,也考虑了地形项($m=2$)。该拟合与观测值大体吻合,存在微小的相位差异。夏季MCD值恢复了该季节热层密度日常变化快速升高缓慢下降的特点,但夜间值明显高估。该密度日常可用周日项单独拟合,但拟合结果相位偏左,未体现出日间太阳EUV快速加热电离的特点。秋季夜间MCD值完全高估,主要是因为MCD计算时采用了尘暴场景(MY25全球尘暴场景)导致的;这表明尘暴对于热层大气密度的冲击并非简单的加减效应,而存在较为复杂的尘暴和太阳加热耦合。该日常的拟合也包含了周日项、半周日项和地形项。由于过高的夜间估计值,导致MCD恢复的秋季日常出现了变形。冬季MCD值同样高估了夜间变化,但基本结构仍然可以恢复。

图3.5描述了高度160 km 的热层密度日常经度变化及其主成分。可以观测到显著的日常季节性幅度和相位演化。在经度方向上也存在波动变化,可以视为不同尺度的非迁徙大气重力波。从经度日常变化图提取了6个主成分,由于观测数据的稀少,仅有PCA1代表的周日项得到了反映,其他PCA2-6代表的变化均可忽略不计。PCA1代表的主成分不仅反映出了热层日常密度变化的季节性幅度

和相位演化，同时显示出了经度方向上存在的波动；如春季和秋季 PCA1 轮廓线上的波动。

图 3.5 160 km 处的日常密度经度变化和主成分. 左边：密度经度日常变化。该图由原始数据插值生成。右边：PCAs. 各个季节由周日项主导（PCA1 > 89%），主成分同样反映出季节性的幅度和相位演化。PCA2-6 成分都小于 3%

Figure 3.5 Diurnal longitude variation and main components at altitude of 160 km. *Left panels:* density with respect to LST and Longitude. a1) to d1) are interpolations of the original density. *Right panels:* PCAs. Diurnal cycles are dominated (PCA1 > 89%) in all seasons, where both amplitudes and phases have a seasonal evolution from spring to winter. PCA2-6 are less than 3%.

总体上来说，四个探测器加速度计密度数据恢复的热层密度日常变化表现出强烈的季节性幅度和相位演化。热层密度相位变化可认为是火星轨道倾斜公转引起的太阳加热效应季节性变化塑造的（Bougher et al., 2015a; Zurek et al., 2017），

这可以从火星表面巡视器温度观测值和 GCM 模型仿真结果加以确认 (Forget et al., 2009)。幅度变化则与地表尘暴活动相关, 热层密度在尘暴季 ($L_s \sim 135^\circ - 360^\circ$) 约有 2-3 倍的上升。热层密度季节性演化的详细解释和参数模型将在 4.2 和 4.3 小节中予以描述。

3.2 周年变化

图 3.6 利用 MEX UV 和 IR 大气光谱仪 (SPICAM) 恒星掩星反演的 CO₂ 密度 [kg/m^3]. 最下包含热层 120 和 130 km 高度的密度季节性变化。图来自 Forget et al.(2009)

Figure 3.6 CO₂ density [kg/m^3] from MEX SPICAM stellar occultation. The lower panels include seasonal variations at altitude of 120 and 130 km. Figure from Forget et al.(2009)

早期的加速度计测量中,仅有 MGS 可恢复部分秋季和春季的热层密度变化,无法反映 $L_s \sim 0^\circ \sim 360^\circ$ 的热层密度结构 (Keating et al., 1998)。MEX 的掩星数据可以恢复较低热层的 CO_2 密度,如图 3.6。从图中来看,仅可区别尘暴安静期和活跃期的密度变化。因此,早年利用掩星数据反演的成分密度和温度变化具有较为严重的缺陷。

3.2.1 水平变化

在 MAVEN 数据之前,火星热层大气温度和密度年度变化主要由 GCM 模型仿真值、MGS 热发射光谱仪 (TES) 和 MEX 掩星数据揭示 (Smith, 2004; Lefèvre and Forget, 2009; González-Galindo et al., 2009a)。上述研究特别是掩星数据反演的热层大气密度 (Mazarico, 2008), 和地表尘暴活动年度趋势具有很高的耦合性 (如图 3.6), 因此数据具有一定的误导性。

利用投影公式获取的 120-190 km 的火星热层大气密度变化规律见图 3.7。数据包含了四个探测器,即 MGS (红)、ODY (绿)、MRO (蓝) 和 MAVEN (青)。数据中存在的异常值已经删去。这些异常值 (比一般值高几个量级) 来源于反演过程中使用阻力公式 (2-26) 进行迭代求解时产生的非收敛值 (错误值), 或者是其他大气原因引起的异常值 (正确值但无法解释)。周年的变化幅度特别是秋冬季幅度受地表尘暴影响剧烈。MGS 的秋季 (MY23) 密度对尘暴具有强烈响应 (Keating et al., 1998)。ODY 观测时处于火星全球尘暴季节, 造成大气层剧烈的向上抬升, 导致均质层顶 (115-130 km) 上升, 产生了剧烈的热层大气动荡。MRO 观测密度时正处火星尘暴平静期, 且处于春夏季尘暴沉寂期 (图 2.3), 故其密度是四个探测器中最小的。MAVEN 测量了较为完整的火星全年热层密度, 其所处年份为尘暴较轻微年份, 故密度值低于 MGS 和 ODY, 高于 MRO。

IR-CDOD 评价的火星地表尘暴大小显示在图 3.7a 和 3.7b 的最下子图。选取了火星 MY32 年和 MY24 年的尘暴活动作为参考。这些数据在 LMD 的官网上可以下载 (http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/dust_climatology/index.html)。数据包含 610Pa 处的数据 (CDOD610-MYxx) 和标准化为火星表面的数据 (CDODtot-MYxx)。这些数据由 Montabone et al.(2015) 根据 MGS 的 TES 观测值制作而成。

图 3.7 加速度计反演的火星热层大气密度年度变化 (120-190 km)。大气密度与地表尘暴具有较高的相关性。利用 IR-CDOD 评估的 MY24 和 MY32 年的尘暴大小在秋冬季与大气密度明显同步变化

Figure 3.7 The seasonal cycles of Martian thermospheric density. The seasonal cycles are highly synchronized with atmospheric dust loading, which is represented by IR-CDOD (bottom of panel a) for Mars years 32 and 24. The density and the IR-CDOD values reach maximum

如图 3.7，密度季节性变化具有良好的谐变结构，可以用正余弦函数加以拟合，拟合公式为：

$$\rho_z(Ls) = a_0 + \sum_{i=1}^k a_i \cos(w \cdot Ls) + \sum_{i=1}^k b_i \sin(w \cdot Ls) \quad (3-2)$$

其中， a_0 ， a_i ， b_i 和 w 均为拟合系数； Ls 为太阳经度；利用公式（3-2）拟合的 160 和 170 km 的密度谐变结构和 IR-CDOD 反映的尘暴活动程度在秋冬季具有良好一致性。特别是尘暴主峰和晚峰之间的尘暴下降和再扩展过程在热层密度中具有良好的对应（见图 3.7a 和 b 底部子图）。图 3.8 中是利用 GCM 重现的响应密度结构。尘暴主峰和晚峰对于密度的冲击在模型中表现为密度秋冬季双峰结构。与 GCM 仿真值相比，测量值显示的密度结构更为均匀调谐。与 MEX 掩星数据相比（Lefèvre and Forget, 2009），加速度计反演的季节结构也更具有细节性。

图 3.8 GCM 仿真尘暴冲击下的火星热层大气密度。高度 160 km。MY25 年尘暴场景

Figure 3.8 GCM simulation of Mars thermospheric density impacted by surface dust storms at altitude of 160 km. MY25 dust senerio are used

火星热层大气密度季节性变化与衡量表面尘暴的 IR-CDOD 具有较高的相关性。热层大气密度对于尘暴的显著响应首先为 MGS 的加速度计密度所捕获（Keating et al., 1998）。热层和热层密度与地表尘暴的关系极为密切，甚至地表尘暴旋风都可以引起热层响应（Medvedev et al., 2013; Withers and Pratt, 2013）。因此，春季早期甚至夏季极区的尘暴均可造成火星热层响应。尘暴同时可以在高度 30-50 km 之间形成一个尘土悬浮层（Spiga et al., 2013; Navarro et al., 2014）。

该层与火星地表及低层大气的对流活动可达到高度的相重合 (Rafkin et al., 2002; Rafkin, 2009, 2012)。下层尘暴活动的发生机制及其能量上传机制仍不明确, 但图 3.7 显示, 尘暴和密度最大值均出现在火星近日点附近。

尘暴活动使得大气中的沙尘负荷显著增加, 广泛加热了低层大气, 其影响高度可达 50 -60 km (Rafkin, 2009)。TES, MCS 和 THESIS 均可观测到这种尘暴导致的下层大气扩张。根据流体静力学平衡公式 (2-2), 向上各层的密度随着低层大气的扩张自动升高。

3.2.2 垂直结构

图 3.9 火星热层垂直结构四季变化—观测值和 GCM 仿真值。夜间(n)数据用黑点表示; 带颜色的点代表白天(d)的数据:春 (蓝)、夏 (绿)、秋 (橘) 和冬季。阶梯状的结构是由于数据投影和分类导致的, 不是真实的大气层。GCM 的日夜月度平均值也画在图中作为对比, 其中灰色代表夜间值, 青色代表日间值

Figure 3.9 The vertical structure by observations and GCM simulations. Night (n) data is represented by black dots. The colour-dots are dayside (d) observations: spring (blue), summer(green), autumn(orange), and winter. The stairs that looks like layers are caused by transformation using quantized RA in Appendix. A. The GCM simulations (climate /M25 scenarios) are also illustrated in every month (m), where sky-blue solid represents day and grey-dash is night

图 3.9 是利用四个探测器加速度计密度恢复的火星热层大气密度垂直结构。利用投影公式 (2-28), 以 10 km 为间隔进行数据分割。因此, 数据均位于某一参考高度的 $\pm 5\text{ km}$ 之内。利用太阳经度 (L_s) 和地方太阳时 (LST) 对数据进行了季节和日夜划分。推导误差占数据的比例见表 3.1。图 3.7 与图 3.9 显示了现有加速度计的垂直季节性数据分布, 这在表 2.7 中有量化评估。

就日夜变化来说, 春季的日夜密度数据在垂直结构上表现为相互覆盖, 并存在夜间密度略微超过白天的现象, 这表明存在春季夜间密度升高情况。仿照利用密度数据发现的极区变热现象 (Bougher et al., 2006), 可以称为春季“夜热”。该现象在春季的整个热层垂直结构中都存在。对于夏季和秋季垂直结构来说, 日夜差异十分明显, 也即白天的密度值高于夜晚的密度值。特别是秋季, 日夜密度垂直结构呈现分离趋势。冬季密度垂直结构日夜趋势无法用观测值完全恢复, 但从有限的结果中仍然可以推知白天密度高于夜晚。这些日夜差异在图 3.1 中也有明确反应。季节性的垂直密度幅度演化与图 3.3 吻合。一些异常的观测值孤立的存在于春季和夏季的垂直结构中, 其产生原因不明。

本文也利用了 GCM 仿真值评估热层垂直结构的四季变化。首先将每个月的仿真值进行日夜区分, 然后取得月度平均。春季三个月的月度平均仿真值正好穿越春季观测值构成的垂直结构体的中心, 较好的预测了该季节的密度变化趋势。模型预测的夏季白天密度垂直结构与观测值较为吻合, 而夜间结构和观测值相比则具有明显偏差。模型预测到了秋季日夜垂直结构的分离, 但模型值体现的分离趋势小于观测值所反映的趋势。值得注意的是, 即使使用全球尘暴场景, 这种分离趋势也没有观测值体现的大。图 3.9 和图 3.2 表明, GCM 模型高估了夜间密度值, 导致其反映的密度日夜差异较实际观测值小。

3.3 全球变化分布特征

本小节利用多个探测器的加速度计密度数据来研究密度的全球性分布。由于缺乏足够的观测量, 这些数据按照季节予以划分, 以获取较好的全球覆盖。因此, 该分布反映的全球变化特征相当于季度平均变化特征。为了研究大尺度变化, 将离散数据进行二维多项式拟合。在 MAVEN 数据之前, MGS 和 MRO 数据可以

揭示较低高度（120-130 km）的部分热层春季密度全球分布（Creasey et al., 2006b; Keating et al., 2008）。这些研究确定了火星热层波数为 2 或 3 的波动结构，对于宏观分布则较少描述，也未于 GCM 模型进行详细比较以验证分布的正确性。本小节利用多探测器数据研究火星热层密度全球结构变化，关注极区、赤道和南北半球的差异。

图 3.10 热层春季两极密度分布：150 km。

NP: 北极; SP: 南极。为了显示两极密度分布，采用了改进方位角投影; 本小节的其他图也采用该投影

Figure 3.10 The spring thermospheric densities in polar region at altitude of 150 km. NP: North Pole; SP: South Pole. The modified azimuthal projection is used to illustrate the polar region. The same projection is also used in other map in this section.

3.3.1 全球密度极区分布

图 3.10 是高度 150 km 的火星热层大气密度高纬度极区密度分布图。该拟合采用了二维多项式拟合，原始密度数据在全球的分布情况参见图

2.13。拟合过程中的极端异常值均已剔除，采用了稳健算法以保证拟合的平滑性（Holland and Welsch, 1990）。北半球密度分布从 30°N 到 70°N 存在一个显著的高密度带，其密度全球最高，均值约 0.3 kg km^{-3} 。该密度带使得整个春季北半球的密度高于南半球。从 70°N 向北的更高纬度地区，密度值存在某种程度的下降；但更高纬度地区的密度数据缺失，因此其变化无法准确判断。南半球从 60°S 起，密度逐渐降低，形成密度极低的春季南极，其密度值在 $0-0.05 \text{ kg km}^{-3}$ ，接近加速

度计密度在此高度的推导误差水平。总之，春季极区密度分布呈现南高北低状态；北半球高纬度地区全球密度最高，南半球极区全球密度最低。

图 3.11 150 km 高度夏季夜间两极密度分布

Figure 3.11 Summer thermospheric density distribution in Polar region at attitude of 150 km.

春季 CO₂ 北极盖的汽化，导致剧烈的 CO₂ 半球循环，使得 CO₂ 从极区循环至赤道乃至全球。这一过程将加剧中纬度地区的喷流循环，使得从极区至赤道的大气密度、气压等参数产生剧烈变化。CO₂ 的半球循环对于热层密度的影响可参见 (Bell et al., 2007)。春季南半球极盖则处于 CO₂ 凝华过程，其循环与北半球正好相反。由于缺乏火星大气中层数据，故 CO₂ 循环与热层全球密度分布的耦合关系只做数据描述；其物理机理有待 GCM 模拟予以解释。

图 3.11 是夏季 150 km 高度的极区密度变化。该数据是夜间数据，因此密度幅度将会比白天小一半 (小节 3.1.2)。从极区密度分布来看，北半球极区密度全球最高，夜间密度可达 0.15 kg km⁻³。从 60°N 起，密度仍然逐步升高，形成高密度北极。约高于 85°N 的夏季夜间数据缺乏，但仍然

可以推知存在夏季高密度北极区域。该高密度北极带动了北半球密度的整体升高，使得北半球密度从北极至赤道逐步降低。夏季南极地区密度极低，但高于赤道地区，密度值约等于北半球低纬度地区。因此，夏季极区密度分布继承了北极地区高密度特征，但夏季南极地区密度非全球最低，较春季密度有所回升。

在 150 km 高度，秋季密度观测值无法覆盖两极。但从其他高度上的秋季全

球密度分布和不连续的观测值中可以发现：1) 秋季南极密度处于全球最高水平，而北极密度处于全球密度最低水平；2) 密度幅度在全年处于最高。前人研究发现了秋冬季中纬度和极区存在密度升高现象（图 1-4），称为极热（Keating et al, 2006）。GCM 研究表明该现象是跨半球大气循环导致的极区重力波上传导致的（Bougher et al., 2006）。

图 3.12 火星热层密度北极区分布：日夜差异、季节性变化和极区密度演化。左：冬季日间；右：冬季夜间；空白地区无数据。高纬度地区的高密度带会随着季节变化

Figure 3.12 Martian North Polar density variation: dayside-night differences, seasonal variation, and the density evolution the polar region. *Left*: winter dayside. *Right*: winter nightside. The blank region are lack of data. The high-density strips are different during the seasonal evolution

冬季北极地区密度日夜差异显示在图 3.12 中。整体来看，日夜北极地区密度

差异在于密度幅度，夜间密度约为日间密度的一半（也可见小节 3.1.2）。从 60°N 到北极点，密度极低，夜间密度在 0.05 kg km^{-3} 之间；虽然白天的北极点附近数据缺失，但从夜间数据分布仍然可推出上述结论。冬季北极区正经历大气 CO_2 冷凝过程。从 30°N 到 60°N 之间存在一个密度环，该环密度高于高纬度北极地区，但低于赤道低纬度地区（30°S 到 30°N）。该密度环可以看作是中纬度地区喷流相关的行星波。南极地区在该高度缺乏数据，但是一个高密度的南极是可以推知的。

图 3.13 图 3.10 到 3.12 的对应 GCM 仿真结果。均为季节平均值。冬季赤道低纬度地区仿真结果与观测结果不符

Figure 3.13 The GCM counterpart of the figure 3.10 to 3.12. The density distribution simulated by GCM in equatorial region is not agree with the observaitons

从仿真结果来看，如仅比较观测值和 GCM 值的极区分布，则 GCM 具有较为准确的预测性。GCM 预测春季 60°N 至北极的高密度分布趋势，但是观测值部分反映的极点附近的低密度分布未充分反映。准确预测了春季南极高纬度地区密度全球最低的结构。对于夏季南北极密度分布，GCM 和观测值极为符合。南极地区密度变化也有所反映。冬季北极地区极冷极点和连带的环状密度带为 GCM 准确预测，特别是日间值。夜间北极密度分布也较为准确，但明显高估了

密度幅度。GCM 同样预测密度全球最高的地方在高纬度南极地区。GCM 仿真值和观测值都显示了极区高密度或低密度的季节性演化：春夏季北极高纬度地区全球密度最高，南极高纬度地区密度较低或最低；秋冬季则转换为南极高纬度地区密度全球最高，北极高纬度地区密度全球最低。GCM 错误的预测了冬季赤道地区密度分布。

3.3.2 冬季赤道密度异常

图 3.12 显示的冬季赤道地区存在一个高密度区域，特别是日间数据更为明显。该密度分布与 GCM 仿真值预测的赤道地区密度完全相反（图 3.13）；GCM 在赤道地区预测了一个低密度带。为了体现该异常分布的普遍性，研究了高度 160-190 km 之间的所有冬季密度赤道分布。

图 3.14 是利用 MAVEN 观测值恢复的火星热层冬季大气密度的全球分布，并包含日夜分布对比。冬季加速度计密度数据在高度 160 到 190 km 之间具有良好的覆盖率。数据的推导误差占数据本身的比例见表 2.7 和表 3.1。图 3.14 揭示了高度 160 km 及以上的火星热层大气密度的赤道异常分布：从幅度上来看，该异常使得赤道地区的热层密度升高，在全球密度幅度中仅次于冬季南极高纬度地区，约为其幅度的一半。在白天太阳加热电离热层电离层情况下，该异常带覆盖（或稍有超出）以赤道为中心的 30°S 和 30°N 区域，而在夜间则稍有收缩。

整体上，该异常呈现波数为 2 的波动，波峰大致以零经线为轴对称分布。这类波一般被认为是东向迁徙的周日凯尔文波（DK1）（Forbes et al., 2002）。该波动由太阳加热周日项和火星结构 2 地形互相作用形成（表 2.7）。但 MAVEN 轨道并非近似太阳同步轨道，因此该波也可能是驻波。

仿照 Bougher et al. (2006) 给出的极热，本文称此现象为冬季赤道热。该现象在 MGS 数据中就有所表现（图 3.12），而 MAVEN 数据给出了更多高度上的验证。该结构在赤道地区呈哑铃状分布，与地形隆起存在一定的相关。从日夜比较可知，该结构属于定常结构，相位不受太阳辐照影响。图 3.14 也证实了冬季南极高纬度地区密度较高。在南半球，冬季极热和高密度的南极地区中间间隔着中纬度低密度带。该结构也未被 GCM 模型所预测。

图 3.14 冬季热层赤道密度异常。左：日间；右：夜间。观测值高度从 160 到 180 km。在 30°S 和 30°N 存在一条高密度带

Figure 3.14 The winter equatorial warming from altitude 160 to 190 km. Left: dayside; right: nightside. A high-density stripe located between 30°S and 30°N during winter.

从全球来看,观测值反映的冬季赤道热层密度异常是冬季全球密度分布最突出的特征。GCM 预测的冬季密度全球结构见图 3.13 和图 3.15。就全球结构来看,GCM 冬季预测值对于南极高密度分布预测准确;对于赤道地区的密度分布结构预测与观测值相反。从而,对于冬季南北半球中纬度地区的密度波动分布预测也不准确。从结构上来看,GCM 冬季大气密度结构继承了秋季大气密度全球分布特征,显示出密度极低的赤道地区。因此这表明,从秋季到冬季,热层密度结构存在未知相变。从 GCM 仿真角度来说,冬季的仿真初始值始于 10 月份的第一天;故需要改进初始值以显现上述相变效应。而初始值的生成综合了复杂的动力学-物理过程,研究主导该相变的动力学-物理因素具有重要意义。

图 3.15 GCM 预测的火星热层冬季 ($L_s \sim 270^\circ \sim 360^\circ$) 赤道地区和极区变化。左边: 日间; 右边: 夜间; 数据取季度平均。GCM 预测的冬季赤道地区密度为全球最低

Figure 3.15 Mars thermospheric density variations in equatorial and polar region during winter ($L_s \sim 270^\circ \sim 360^\circ$) from GCM prediction. Left: dayside; right: nightside. The data are average of the winter. The GCM predictions of the equatorial densities are at the lowest globally

3.3.3 南北非对称分布

图 3.16 显示了火星春季的全球密度分布。图中显示的是 160 和 170 km 高度处的全球密度拟合值。由图可知，春季热层密度以火星赤道（图中粗黑线）为分界线，呈非对称分布状态。北半球密度幅度约为南半球密度的 3 倍。就北半球总体而言，春季北半球高纬度地区密度极高；纬度 30°N-60°N 之间的密度次之；靠近赤道地区又次之。就南半球而言，靠近赤道区域密度较低，并存在丰富的波动结构；纬度 30°S-60°S 的密度则明显高于赤道地区；而纬度高于 60°S 的是春季全球密度最低区域，表明存在一个“极冷”的南部高纬度区。随着高度升高或降低，该结构具有一致性，但是整体密度幅度会有指数型升高或降低。

图 3.16 热层密度全球非对称分布。春季北半球密度约为南半球的 3 倍

Figure 3.16 The asymmetric distribution of the global thermospheric density. The density in north hemisphere is about 3 times higher than the south hemisphere during spring

事实上，火星热层密度全球分布具有显著的南北分布不对称特性。这在热层的所有高度中都可以观测到，并且该不对称分布具有明显的季节性特征：春季和

图 3.17 GCM 火星春季热层密度全球分布。上：白天 160 km 处；下：白天 170 km 处。该图是观测值图 3.16 的对照图

Figure 3.17 The distribution of the global thermospheric density in spring by GCM. Upper: dayside at 160 km; lower: dayside at 170 km. The figure is to compare with Figure 3.16

的春季热层大气密度全球分布。该图是观测值图 3.16 的对应图。该图是由春季三个月的白天 ($6 h < LST < 18 h$) 密度仿真值求和取平均而成。

全球来看，GCM 仿真的春季热层全球密度分布与观测值恢复的全球结构保持了高度相似性。从大尺度南北密度分布角度观察，GCM 完整预测了春季热层

夏季密度分布呈现北高南低趋势；秋季和冬季密度分布呈现南高北低趋势。具体来说，春季北半球特别是高纬度地区具有全球最高密度分布，表现为极区变热；同时，南半球高纬度地区热层密度则是全球最低，表现为极区寒冷。而秋季的全球密度南北分布则正好与春季相反，表现为南半球高纬度地区密度全球最高，而北半球高纬度地区全球密度最低。该现象的季节性变化与极热现象具有良好的一致性。因此，该现象与火星地形南高北低无直接关系。

图 3.17 显示了火星大气 GCM 仿真

密度北高南低趋势：北半球从北极开始到赤道密度逐步降低，存在波数为 2 的密度波动；赤道地区存在丰富的波动变化，GCM 显示的赤道波动变化较观测值更为丰富。模型预测的以赤道为中心，存在一个南北各 30° 的波动活动带；而观测值显示的从赤道到 30°N 的波动为北半球高密度波动所覆盖，因此显示的波动不明显；赤道到 30°S 呈现的密度波动带为观测值所反映并和 GCM 预测值高度吻合。在 30°S 到 60°S 区域，GCM 预测值显示了丰富的波动特征；但未准确预测到春季南半球中纬度地区密度增加（高于赤道地区）。模型值准确反映了春季南半球高纬度极区的极低密度。

南北非对称结构的季节性演变表明火星热层存在跨半球大气循环或热层受下层和中层大气跨半球循环的影响。而其季节性幅度演化则表明太阳和尘暴活动的作用。

3.3.4 季节性演化

如前所述，火星热层全球密度分布存在明显的季节性演化特征。密度的幅度和相位季节性演化如图 3.3 和 3.7，是明显的调谐结构，可用正余弦函数加以拟合。受季节性跨半球大气循环的影响，密度全球分布存在季节性演化，其总体变化规律为：春季密度北半球分布在高纬度地区密度分布带动下，整体较高；南半球则整体密度较低，体现出中纬度密度环和低密度北极，这体现在图 3.16 中。夏季大体继承了春季的密度变化全球分布，但南极地区密度有所回升。秋季表现出寒冷的赤道和高密度的中纬度地区；冬季则表现为赤道热。GCM 模型可以充分预测除冬季以外的其他季节的密度变化。在 MAVEN 数据之前，单个以及联合多个探测器的加速度计密度数据均无法恢复火星热层大气密度全球密度分布季节性演化。对于热层全球变化的研究多依赖于 GCM 模型（González-Galindo et al., 2009a, 2009b）。新发现的冬季赤道热可为提升模型准确性提供参考。

3.4 小结

本章利用四个探测器的加速度计密度数据联合恢复了火星热层 100 到 190 km 之间的密度变化。较为完整的恢复了热层密度周日、周年和全球变化结构，并与 GCM 预测值进行了对比。主要结果如下：

- 首次联合多探测器加速度计密度数据，恢复了完整的热层周日密度变化。日常热层密度变化表现出强烈的日夜差异和季节性幅度和相位演化特征。利用 PCA 方法提取的主成分可以充分反映这些特征。探测到了春季夜间密度异常现象。GCM 仿真值高估了热层密度夜间值，因此揭示的日夜差异较弱。日常结构的相位受太阳 EUV 和 UV 加热电离作用明显 (Bougher et al., 2015), 因此日常密度季节性演化可认为是对太阳辐照季节性变化的响应 (Bougher et al., 2009; Zurek et al., 2017)。秋冬季日常密度高于春夏，体现出尘暴等大尺度动力学对于日常结构的影响。
- 利用多探测器密度数据再现了热层周年变化。与掩星观测数据相比较，加速度计密度揭示的热层密度周年结构表现出良好的调谐性，可利用傅里叶函数予以拟合。从季节性垂直结构来看，日夜差异特别是秋冬季日夜差异巨大。GCM 恢复的季节性结构调谐性不足，日夜差异不显著。该结构体现出太阳和尘暴对于热层的综合作用，与 MAVEN 单一数据恢复的年度结构一致 (Zurek et al., 2017)。
- 多探测器加速度计数据恢复了较为完整的热层密度全球分布。验证了极热现象，并描述了其季节性变化规律。发现了冬季赤道密度异常升高现象。全球热层密度分布体现出明显的南北不对称性。极热现象可带动整个半球的密度升高，从而体现出了跨半球大气循环的作用。热层密度从秋季到冬季存在明显的全球分布相变。

第4章 火星热层波结构及其耦合

本章从四个探测器加速度计反演密度得出的热层密度高度-纬度分布出发,研究了热层多种重力波波动。第一节从观测值中提取的内部大气重力波 (IAGW) 开始研究了该波的季节性变化及其与尘暴活动的耦合。在第二节中,顾及尘暴对于热层周年结构的冲击影响,给出了改进的周年密度变化预测公式。第三节和第四节讨论了与势旋守恒相关的几种波动的全球分布特征。

4.1 IAGW 结构

如前所述, IAGW 的上传可导致火星极热 (Bougher et al., 2006)。内部大气重力波 (IAGW) 可在大气中垂直上传, 携带低层能量、动量到更高层的大气, 加热或冷却上层大气 (Yigit and Medvedev., 2009,2010)。该波动对于热层大气密度分布、风场变化具有重要影响 (Fritts and Alexander, 2003; Medvedev et al., 2011)。因此, IAGW 对于沟通火星低层和上层大气具有重要作用。

如小节 3.2.2 所示, 热层密度随着高度上升呈指数性下降, 这符合公式 (2-6) 的预测, 其趋势可以利用 GCM 予以恢复。除了由上述水准静力学平衡所定义的垂直密度结构, 热层-电离层系统大气受一系列物理过程所调制, 诸如太阳辐照, 光化学反应等。因此, 从温度或总电子含量角度来说, 火星磁层-热层-电离层中也存在 E, F1 和 F2 (Fjeldbo and Eshleman, 1968; Kliore et al., 1972)。另外, IAGW 垂直上传, 将热层以下能量和动量上传, 会对热层乃至外层大气密度产生重要影响。

4.1.1 热层 IAGW 季节变化

图 4.1 到 4.4 显示了从四个加速度计数据中恢复的火星热层大气密度四季垂直结构纬度分布。利用小节 2.7.2 中的 PAC 方法从密度垂直结构和相对变化中提取了相应的主成分。这些图的成图方法如下: 1) 利用 PDS 发布的近点二级数据, 参考于火星 MCD 数据库, 按照某一整数参考高度进行数据投影, 得到了归一化高度的密度数据; 并得到了该高度 $\pm 5 km$ 之间的密度; 2) 以太阳经度为索引,

每隔 90° 进行季节划分数据; 3) 以纬度和高度为索引, 将原始数据进行二维插值, 以保证原始数据所反映的密度变化, 得到图 4.1 到图 4.4 中的 b 图; 4) 对图 b 采用主成分分析法获取其主成分, 其主成分显示在 a 中, 并略去占比小于 3% 的主成分; 5) 将图 b 中高度方向随高度递减的趋势 ρ_0 消除, 得到相对变化图像 c; 6) 对相对变化图 c 使用 PCA 法, 提取出的主成分如 d。为了显示垂直密度和相对垂直密度的主成分变化, 利用傅里叶函数对相应的主成分加以拟合。

春夏秋冬的垂直结构具有多个共同的宏观特征。垂直密度结构随着高度的升高而指数性降低, 这为一般大气理论所预测并可用 GCM 完全恢复。如图 4.1 到 4.4 中 b 子图所示, 纬度方向上的密度分布特征, 如极区密度分布、冬季赤道密度异常、南北半球差异和季节性演化, 随着高度从 135 到 195 km 保持了一致。这从侧面验证了 3.3 节中体现的热层密度全球分布特征, 特别是秋季寒冷赤道区域和明显的中纬度地区波动。

可以观测到明显的四季密度幅度和全球密度分布季节性演化, 这与前述章节反映的演化和分布完全一致, 即春夏北半球高纬度地区密度全球最高, 秋冬季的高密度区域则转向南半球高纬度地区。该季节性演化是由跨半球季节性大气循环导致的极区气团沉降导致的, 且该演化明显受到全球尘暴季节性分布的影响 (Bougher et al., 2006; González-Galindo et al., 2009b)。且春、夏、秋热层密度分布均可以利用 GCM 预测。观测值垂直结构同样揭示了冬季赤道密度异常现象。

相对密度 $\Delta\rho/\rho_0$ 体现了大气垂直结构的波动变化, 该波动可认为是 IAGW。从幅度上来看, 波动幅度随着高度的增加而增加, 体现出 IAGW 特有的波浪效应。随着高度增加, 密度指数衰减, 而 IAGW 所含能量需要增长的波动幅度来维持。因此, 全球热层密度分布特征都可看做是某种原因引起的 IAGW 上传导致的, 这包含秋季赤道地区的冷却效应和冬季赤道地区的加热效应。这种效应为先前的模型所预测。根据垂直密度结构获取的主成分 EOF, 数据中含有 6 种占比超过 3% 的波动, 利用形如 (3-2) 的傅里叶正交函数予以拟合。这些波动波长 5-20 km。以 EOF1 的波长最长, EOF6 的波长最短。波动幅度随着高度的升高而降低, 其波峰轮廓线也随高度增加而指数降低。二者相比较, 证实火星热层中存在不同尺度的垂直传播重力波。而风场观测缺失, 波动造成的风场变化效应暂无法评估。

图 4.1 春季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)。a) 垂直结构主成分和拟合; b) 垂直结构; c) 去趋势后的相对波动; d) 相对波动结构的主成分。所有的记号适用于春夏秋冬四季

Figure 4.1 vertical structure and IAGWs of spring thermospheric density. a) EOFs of the b) vertical structure; c) relative variations; d) PCAs of the relative map c). The symbols are the same with figure 4.1 to Figure 4.4

图 4.2 夏季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)

Figure 4.2 Vertical structure and IAGWs of summer thermospheric density.

图 4.3 秋季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)。秋季赤道地区低密度分布和中纬度波动特征明显

Figure 4.3 vertical structure and IAGWs of autumn thermospheric density. The cold equatorial region and complex variations in mid-latitude are

illustrated

图 4.4 冬季密度热层垂直结构和内部大气重力波 (IAGW)
Figure 4.4 Vertical structure and IAGWs of winter thermospheric density.

相对波动变化随着高度的升高幅度增加。其主成分 PCA 显示出 6 种占比超过 3% 的波动。相对密度波动主成分则完全是密度波动主成分在高度方向上的倒置。这些波的波长大致都在 16-20 km 之间，并未随着 PCA 占比大小而波长有所增加或减弱。MAVEN NGIMS 数据的结果认为这些波动是 IAGWs (Yiğit et al., 2015; England et al., 2017; Terada et al., 2017)。位于极区的该类波携带的能量上传是导致热层大气季节性极区密度异常的主要原因 (Bougher et al., 2006)。通过对比密度纬度全球结构可知，其他季节的密度分布特征均可认为是 IAGW 上传导致的。

4.1.2 热层 IAGW 产生机制

理论认为，重力波在大气中无所不在，在大气层之间起到能量、动量传输的作用。下层重力波上传将导致以上各层的能量分布产生波动，对上层风场有重要影响。对于类地行星全球大气来说，透热加热效应可以忽略，故内部大气重力波 (IAGW) 产生的根本原因是势温守恒 (Yiğit and Medvedev, 2010)。对于大气流体力学方程 (2-8)，大气流速可表示为平均流速和波动项 $\mathbf{u} = (\bar{u} + u', \bar{v} + v', w')$ 。忽略 IAGW 随着纬度的变化，将势温 $\theta = T(p_0/p)^{R_d/c_p}$ 表示成平均状态加波动项 $\theta = \bar{\theta} + \theta'$ 。在大气波动中，由于温度变化引起的密度变化要大于气压变化引起的密度波动，故 $\theta'/\bar{\theta} \approx -\rho'/\rho_0$ 。代入物质微分式 (2-10)，可以联立构造二阶偏微分方程 (Fritts and Alexander, 2003; Andrews, 2010)：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x}\right)^2 \left(\frac{\partial^2 w'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w'}{\partial z^2}\right) + N^2 \frac{\partial^2 w'}{\partial x^2} = 0 \quad (4-1)$$

其中， $N^2 = \frac{g}{\bar{\theta}} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z}$ 表示浮力频率 (Brunt-Väisälä 频率)，接近常数 (Creasey et al., 2006b)。式(4-1)的解在垂直方向上为正弦函数波动 (Fritts and Alexander, 2003)。

该波动的频率为 $\bar{u}k \pm \frac{Nk}{\sqrt{k^2 + m^2}}$ ，其中 k 表示水平波数， m 表示垂直波数。当

$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} > 0$ 时, 表示大气是稳定分层的, 才会产生重力波波动。因此, 内部大气重力

波的产生在于势温守恒中各项参数的调整, 其恢复力是浮力。

图 4.1 到图 4.4 中显示的相对密度波动及其 PCA 表明了这类波动存在于热层大气中。其幅度从 135 km 到 190 km 随着高度的升高而指数性降低, 这与公式 (4-1) 的解吻合。在 190 km 高度, 波动幅度剧烈增加, 有破裂的趋势。从密度纬度分布和相对密度纬度季节性全球分布特征来看, 势旋温度参数调整首先是季节性太阳辐照引起的, 这可以为模型所证实 (Yigit and Medvedev., 2010)。而秋冬季的热层重力波激发源必然包括尘暴冲击。

4.1.3 沙尘暴影响与耦合

图 4.5 IAGWs 幅度季节性演化。演化方式与密度季节性演化正好相反, 即大气密度较高的季节 IAGW 幅度对应收窄

Figure 4.5 Seasonal evolution of the IAGWs amplitudes. The mode is against the seasonal evolution of the thermospheric density, synonymously, the higher density seasons have a narrowed IAGWs amplitude

从相对变化提取出的主成分可知, 热层 IAGWs 的幅度有明显的季节性特征。春夏季的波动幅度巨大, 且波动趋于破裂的高度约 180 km; 秋冬季的波动幅度较

小, 趋于破裂的高度要高于 190 km 。密度的年度变化表现为春夏季较低, 秋冬季较高。因此, IAGWs 的幅度季节性演化与密度季节性演化呈相反态势。

图 4.5 是利用数值滤波滤去高频波动的相对变化图。该图显示的 IAGWs 季节性幅度变化与主成分显示的演化相吻合。这些结果表明, 秋冬季尘暴引起的热层密度上升使得 IAGWs 幅度随高度增长变慢, 使得波动破裂高度升高, 因而使得 IAGWs 携带的能量和动量可进入外层。其作用机制可描述为: 秋冬季的尘暴使得热层扩张, 热层整体密度升高, 则由于能量守恒, 重力波幅度将会变窄。最终重力波可以延展至外层, 其携带的能量可以冲击外层风场。地表尘暴对于热层风场的冲击首次为 MGS 加速度计反演风速数据所捕获 (Baird et al., 2007)。因此, 地表尘暴既是火星热层内部大气重力波的激发源, 也在热层中与其耦合, 使得重力波传入更高高度抵达外层; 因此外层大气参数诸如密度对于秋冬季尘暴的响应是可以预测的。

4.2 年度变化经验预测

如 3.2.1 所示, 在固定的热层高度, 年度变化具有明显的季节性调谐结构, 并在秋冬季与尘暴活动紧密耦合。在前文中, 这种调谐结构可以用傅里叶序列予以拟合。但是, 这种数学拟合无法反映热层大气的两大输入量的影响, 即太阳输入和地表尘暴因素。

4.2.1 年度变化的调谐结构

当前研究普遍认为, 季节性火星热层大气(密度)结构主要受火星倾斜公转时太阳辐照和太阳风事件控制 (Bougher et al., 2015a; Bougher et al., 2015b)。季节性 CO_2 密度变化首先由 MEX 的无线电掩星反演得到 (如图 3.6), 该变化与 GCM 仿真值具有较高的吻合度 (Forget, 2013)。但是, 这些数据的水平精度不足, 导致其反演的季节性密度变化失去了小节 3.2.1 给出的调谐特征。在 MAVEN 数据之前, 利用三个探测器 ACC 数据反演的密度无法给出完整热层密度季节性结构及变化。从前述研究 3.1 和 3.2 中可知, 日常结构表现出季节性的幅度变化, 以及 Keating et al.(1998) 确认了秋冬季地表尘暴对于热层密度结构的冲击。因此, 尘暴对于热层密度季节性的影响不可忽略。

因此，采用四个探测器 MGS,ODY,MRO 和 MAVEN 的加速度计密度数据进行季节性结构反演极为必要。特别是 MAVEN 的数据在 150 km 高度及以上具有完整的季节覆盖率（见小节 3.2.1 和 3.2.2）。综合数据分布因素和推导误差限制，160 km 处的密度结构可以以较高精度反映火星热层大气密度季节性变化。

图 4.6 完整显示了火星热层 160 km 高度处的大气密度季节性结构和相应的 MY32 年的尘暴活动强度。投影的密度观测值首先通过插值展现为经度和太阳经度 (L_s) 二维变化结构（图 a）；插值完整准确的保留了原始密度观测值及其变化趋势（图 b）；日夜对比图都揭示了相似的结构（图 c 和 d）。相应的 MCD 给出的值也展现在图中。与数据反映的变化相比较，MCD 给出的季节性结构调谐结构不足，这体现出 GCM 的模型特性。该高度的调谐结构的傅里叶函数拟合系数在表 4.1 中。

表 4.1 火星热层 160 km 大气密度变化傅里叶拟合系数

Table 4.1 The coefficients of the Fourier fitting of Mars thermospheric density at altitude 160 km.

<i>FS-8</i>	参数	系数	置信区间 (95%)	拟合程度
	a_0	0.07573	(0.07557, 0.07589)	
	a_1	-0.01033	(-0.01057, -0.01009)	
	b_1	0.02694	(0.02671, 0.02716)	
	a_2	0.005657	(0.005434, 0.005879)	
	b_2	-0.01317	(-0.01341, -0.01293)	
	a_3	-0.02134	(-0.0216, -0.02108)	
	b_3	0.004284	(0.004036, 0.004533)	
季节性	a_4	-0.02223	(-0.02246, -0.022)	SSE: 470.5
密度变	b_4	-0.0396	(-0.03983, -0.03936)	R-square: 0.517
化拟合	a_5	-0.0161	(-0.01635, -0.01586)	RMSE: 0.0375
	b_5	-0.01008	(-0.01037, -0.009796)	
	a_6	0.01075	(0.0105, 0.011)	
	b_6	-0.005869	(-0.006092, -0.005645)	
	a_7	-0.0005631	(-0.0008357, -0.0002904)	
	b_7	0.0127	(0.01246, 0.01295)	
	a_8	-0.0001955	(-0.0004297, 3.87e-05)	
	b_8	0.003867	(0.003573, 0.004161)	
	w	1.901	(1.898, 1.904)	

图 4.6 火星热层 160 km 密度变化及地表尘暴响应效应。a) 观测值插值恢复的季节变化；b) 三维展示；c) 日间变化；d) 夜间变化；e) 密度变化和尘暴指数 IR-CDOD 对比；f) 多项式拟合的季节变化；g) 日间密度傅里叶拟合；h) 夜间密度傅里叶拟合；i) 从密度图 a) 中获取的 EOFs 序列和从尘暴图中获取的 PACs 对比；j) 季节性密度纬度分布；k) IR-CDOD 纬度变化；l) IR-CDOD 经度变化。IR-CDOD ($9.3\mu\text{m}$) 数据由 Montabone et al.(2015) 给出 (MY32)。m) 对应 MCD 给出的密度；n) 对应的夜间密度值；o) 对应的日间值

Figure 4.6 Mars thermospheric density variation and the impact effects of dust activities at altitude of 160 km. a) seasonal variation by observations interpolation. b) 3-D fitting and measurements. c) dayside. d) nightside. e) FS fitting with IR-CDOD at equator. f) polynomials fitting at each season. g) dayside fitting. h) nightside fitting. i) EOFs of a) and PACs of l). j) density v.s latitude. k) IR-CDOD v.s latitude. l) IR-CDOD v.s longitude. The IR-CDOD ($9.3\mu\text{m}$, MY32) are form (Montabone et al.,2015). m) ρ_{MCD} . n) nightside ρ_{MCD} . o) dayside ρ_{MCD} .

在上述调谐结构中，每个季节都有一个峰值：春季峰值最低，秋季峰值最高；夏季峰值次低，冬季峰值次高。这结构与小节 3.2 中的结果一致，也与 3.1 中的

周日密度季节性演化一致。该结构有明显的日夜差异，夜间峰值覆盖范围较窄。春季夜间峰值不明显。值得注意的是，以 IR-CDOD 表征的地表尘暴活动与周年密度演化具有相关性，特别是秋冬季尘暴主峰和晚峰。而在全球纬度分布上，密度分布与 IR-CDOD 分布并不耦合，但与其周年发生地点耦合。每个季节的峰值也存在经度方向上的波动，可以视为迁徙波动。

图 4.7 利用公式 (4-2) 拟合的火星热层 150 km 的大气密度变化。上：密度及拟合；中：拟合残差和残差变化拟合；下：SZA 和日火距离变化。其中，SZA 取 LST=12h 的结果。

图片结果来自 Zurek et al. (2017)

Figure 4.7 Mars atmospheric density variation fit by equation (4-) at altitude of 150 km. *Upper panel*: density and fitting; *middle*: residuals and fitting; *lower panel*: SZA and Sun-Mars distances.

Results from Zurek et al. (2017)

以 MAVEN 加速度计密度数据反映的周年结构为依据，以火星轨道围绕太阳倾斜演化引起的太阳加热效应变化为基本依据，Zurek et al. (2017)等人给出了热层密度变化调谐结构的拟合公式：

$$\ln(\rho_{mass,150km}) = p_1 + \frac{p_2 \cos(SZA) + p_3}{r_{sm}^2} \quad (4-2)$$

其中, $\ln(\rho_{mass,150km})$ 表示 150km 高度处取自然对数的密度变化, 单位 $kg\ km^{-3}$; $\cos(SZA)$ 表示太阳天顶角的余弦, 其表达式见 (2-23); r_{sm} 表示太阳和火星之间的距离, 单位为 AU (Astronomical Unit, 天文单位); p_1, p_2 和 p_3 是参数。其中, $p_1=-5.45; p_2=2.63; p_3=8.22$. 在该拟合中, 第一项可以视为平均状态; 第二项和第三项则由火星公转导致的太阳加热变化所产生 (图 2.5 和图 2.6)。该拟合良好的反映了火星热层大气密度季节性调谐结构, 与 MAVEN 数据符合的很好 (图 4.7); 并可以完整的表示出太阳对于热层的季节性加热变化。

4.2.2 改进的预测公式

如前所述, 地表尘暴对于热层大气密度变化具有重要冲击作用, 这在式 (4-2) 中并未明确表示出来。从图 4.7 中的拟合残差来看, 其仍然存在着未完全拟合的变化。因此, 上述拟合公式需要进一步改进。从目前研究来看, 地表尘暴对于热层大气密度及结构具有重要影响。Mariner 9 的掩星观测表明, 热层 F1 结构最大值在地表尘暴的冲击下高度显著抬升 (Fjeldbo and Eshleman, 1968); 尘暴对于热层大气密度的冲击作用, 起初为 MGS 加速度计数据所捕获 (Keating et al., 1998); 另外, 其他四个探测器也在不同程度上获取了这种冲击效应, 特别是 ODY 探测器数据。这种效应的重要作用也为 GCM 模型所重视 (Gonzalez-Galindo et al., 2009a, 2009b; Montabone et al., 2015)。

因此, 热层大气密度对地表尘暴的影响应当在季节性调谐结构中有所表现, 特别是秋冬季尘暴季节。因此, 对于四个探测器的数据, 包含三个参数的拟合模型 (4-2) 将无法完全解释这些数据中存在的不同变化趋势。事实上, 因测量时段的尘暴活动程度不同, 该模型与 MGS, MRO, ODY 反演的密度数据存在着明显的差异。为了更好的解释数据, 本文对 (4-2) 式加以改进, 给出了一个四参数拟合模型:

$$\ln(\rho_{mass,150km}) = p_1 + \frac{p_2 \cos(SZA) + p_3}{r_{sm}^2} + p_4 Dust_{IR-CDOD} \quad (4-3)$$

其中, $Dust_{IR-CDOD}$ 表示利用红外柱尘暴光学孔径深度 (IR-CDOD) 表示的火星地表尘暴活动程度; p_4 是拟合参数。该公式有利于解释秋冬季热层密度尘暴响应。

图 4.8 火星热层 150 km 年度密度变化及其参数模型拟合。上：密度及参数模型；下：拟合残差。model1 和 model2: MAVEN 数据三参数、四参数拟合；model-3 和 model-4: MGS 参数拟合结果；IR-CDOD 数据来自 Montabone et al.(2015)。其中 MY32 用于 MAVEN，MY25 的数据用于 MGS；采用最小二乘法计算拟合参数

Figure 4.8 Annual density variation and parametrized models at altitude 150 km. *Upper*: density and parameterized prediction; *lower*: residuals between observations and model. model-1 and model-2: MAVEN data parametrized by equation (4-) and (4-), respectively; model-3 and model-4: MGS observations parametrized by equation (4-) and (4-). The IR-CDOD values are from Montabone et al.(2015) for MY32 (MAVEN) and MY25 (MGS). Least Square algorithm is used to calculate the parameters p_1 to p_4 .

图 4.8 是三参数和四参数拟合热层大气密度季节性变化的结果比较。密度数

据取 150 km 高度的投影数据；太阳天顶角取 LST=12 h 时的值；日火距离从 JPL DE 星表中读取；尘暴 IR-CDOD 由 Montabone et al.(2015)给出，其值可以在网页 http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/dust_climatology/index.html 获取。采用最小二乘法拟合参数，其值显示在图 4.8 下方。

从整体上来说，MGS 测量的热层大气密度要高于 MAVEN。这是由于 MGS 测量的年度 (MY23-MY24) 尘暴活动程度高于 MAVEN 的年度 (MY32-MY34)。因此，MGS 测量的秋季热层密度波动要明显高于 MAVEN 的测量值。就拟合程度来观测，四参数法明显好于三参数法，特别是在尘暴活动程度较高的秋季。就 MAVEN 来说，因为测量值期间整体尘暴活动较低（图 3.7），故三参数法和四参数法区别不显著。就 MGS 数据来说，由于其测量期间尘暴活动剧烈，故四参数法拟合良好，完整的消除了三参数拟合残差中存在的秋季趋势。

从图 4.8 的拟合结果可知，尘暴活动可以同时改变季节性调谐结构的幅度和相位。因此，单纯的使用三参数拟合会导致热层密度变化结构的错误解释。尘暴活动对于热层季节性大气结构具有整体抬升和相位移动作用。不论是观测值还是 GCM 模型，均证实了地表尘暴对于热层甚至更高层的冲击作用（Keating et al., 1998; Rafkin et al., 2002; Montabone et al., 2015; England et al., 2017）。就整体大气而言，该冲击将导致大气各层抬升，根据水准静态平衡公式 (2-2)，热层密度将整体升高（Smith, 2009）。因此，公式 (4-3) 中的尘暴项是对当前理论和观测结果的合理反映。

4.3 全球波变化特征与机制

火星热层在低层大尺度动力学、地表尘暴、地形和内部重力波等因素影响下，产生复杂的大尺度变化；在太阳作用下，将产生周日、半周日等热潮变化。这些因素将互相叠加耦合（Forbes et al., 2002），产生复杂的热层波动变化。本文在 4.1 节已经研究了一类因势温守恒而导致的并以浮力为恢复力的内部大气重力波。本节将研究另一种因势旋守恒而导致的行星尺度的波动，定常行星波，也即 Rossby 波。

4.3.1 势旋守恒和地形效应

在行星大气中，由于行星的自转和重力的重用，在行星弯曲表面将产生科里奥利力。在气压梯度等作用下，大气经向流动或纬向流动方向将产生扭曲，大气会产生旋转结构。这些旋转结构可以用旋度来表示。小结 2.1.1 中给出了 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$ 的计算式，对流速向量 $\mathbf{u} = (u, v, w)$ 取旋度 $\nabla \times \mathbf{u}$ ，保留大尺度

动力学中的水平旋转项目：

$$\zeta = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \quad (4-4)$$

其中， ζ 称为相对势旋，表征大气的局部旋转。为了表征由于火星自转引起的大气旋转，将科里奥利力 f 称为行星势旋：

$$\begin{aligned} f &= 2\Omega \sin \phi \\ &\approx 2\Omega \sin \phi_0 + \frac{2\Omega \cos \phi_0}{a} y \\ &= f_0 + \beta y \end{aligned} \quad (4-5)$$

其中，行星势旋可以展开成一阶表达式，以表示其纬度方向（南北） y 的偏转，称为 β 效应； a 表示火星半长轴。由公式（4-5）可知，行星势旋从赤道到两极递增。故火星大气整体的旋转可以通过局部相对旋转量和行星尺度旋转量之和表示：

$$\eta = \zeta + f \quad (4-6)$$

其中， η 表示绝对势旋。顾及物质微分（2-10），绝对势旋的变化可以表示成：

$$\frac{d}{dt} (\zeta + f) = -(\zeta + f) \frac{\partial w}{\partial z} \quad (4-7)$$

如果忽略垂直风的变化，仅考虑势旋水平变化，则绝对势旋为常数；此时必有 $\zeta = -\beta \delta y$ ，其中 δy 为波动向南（正号）或向北（负号）的偏移量。

对于由于火星地形导致的风速的变化 $\frac{\partial w}{\partial z}$ 不可忽略的情况下（图 4.10），在高度 z_1 （势温为 θ ）和 z_2 （势温为 $\theta + d\theta$ ）之间的距离为 H^* ，在时间间隔 dt ，垂直风速由 $w(z_1)$ 变为 $w(z_2)$ ，则风速的垂直变化必然为：

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{1}{H^*} \frac{dH^*}{dt} \quad (4-8)$$

图 4.9 150 km 高度赤道附近的地形效应：春季日间。a) 多项式拟合以凸显地形效应；b) 波动结构全球分布。该波动的生成机制如公式 (4-9)，其与地形的耦合见图 4.10。它生成了一类典型的波动，即赤道行星波。波动结构通过数值滤波技术得到

Figure 4.9 The mountain effects around equator and at altitude of 150 km: spring dayside. a) polynomial fitting to illustrate the mountain effects. b) global wave structure. The effect is generated by equation (4-) and mechanism is show in Figure 4-. It causes a typical wave called equatorial planetary wave. The waves are obtained by filtering the original density

图 4.10 火星 $m=2$ 地形生成的赤道定常行星波。其中大气层高度 H^* （介于 θ 和 $\theta + d\theta$ 之间）会随着径向风速 u 因地形的变化而调整（ $\theta + d\theta$ 的高度随着地形向上或向下调整）。这导致了 η 的调整，并导致波动结构

Figure 4.10 The equatorial planetary waves generated by the Mars $m = 2$ topography. The H^* (between θ and $\theta + d\theta$) of the zonal flow u is adjusted due to the Mars topography (The altitude of the $\theta + d\theta$ is uplifted or falling down due to the topography. It causes the adjustment of η , which the wave-like structure is generated.

因此，将式 (4-8) 插入 (4-7) 可得 (Mastrantonio et al., 1976; Fritts and Alexander, 2003):

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{(\zeta + f)}{H^*} \right] = 0 \quad (4-9)$$

上式表明，在不忽略垂直风速随高度变化的情况下， η / H^* 是一个守恒量。如图 4.9 和 4.10，火星 $m=2$ 或部分 $m=3$ 的地形会导致 H^* 的调整，从而导致经向流向北或向南调整，产生波数为 4 或 5 的赤道定常行星波。

图 4.9 展示了地形和赤道定常行星波的存在。如图 a，宏观上，密度在地形隆起处 Tharsis 山附近有明显异常分布出现。图 b 显示赤道附近出现的波数为 5 的波动就是赤道定常行星波。该波出现在 30°S 和 30°N 之间，边缘与南北半球中纬度地区定常行星波相连接。该波动也为 GCM 模型所预测，如图 3.13 和 3.15。早期的 MGS 等加速度计观测值中也可以提取出定常行星波（如图 1.5），但无法确认其是否为赤道定常行星波。

4.3.2 Rossby 波

图 4.9b 中同时显示了南半球中纬度地区存在波数为 4 或 5 的波动。这些波动的产生仍然是由于势旋守恒。在水平方向（某一参考高度）考虑绝对势旋 η 的变化，则垂直风速变化为零，式（4-7）变为：

$$\frac{d}{dt}(\zeta + f) = 0 \quad (4-10)$$

利用物质微分（2-10）带入上式，则必有

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right) \zeta + \beta v = 0 \quad (4-11)$$

由于科里奥利力 f 随着纬度从赤道到两极升高，故图中所示 Rossby 波的波动也称为 β 效应。由于 $\zeta = -\beta \delta y$ ，假设波动幅度 δy 存在正弦解：

$$\delta y = \delta y_{\max} \sin[s(x - ct)] \quad (4-12)$$

其中， δy_{\max} 为波动幅度， s 为带波数， c 为相速度；将式（4-12）代入（4-11）并取经向风平均，可得 Rossby 的相位速度为

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{k^2} \quad (4-13)$$

故 Rossby 波动的传播方向必然西向。因此，当绝对势旋超过或相对势旋，或相对势旋大于绝对势旋时，就会导致喷流方向调整，从而导致波数为 4-6 的 Rossby 波。

这些波在 MGS、MRO 和 ODY 的数据中都有所反映(Tolson et al.,2005,2007)，但无法与赤道 Rossby 波动相区分。图 4.9b 中的南方中纬度地区波动就是此类 Rossby 波动，与赤道定常行星波相互连接。在北半球，中纬度 Rossby 波和波数为 3 的非迁徙波相互混合，而后者的幅度更为明显。纬度高于 30°N，火星地形波数为 2 的隆起更为敏感，容易与喷流形成复杂的结构。在地形限制下，容易产生凯尔文波。而喷流结构一般与定常行星波相连接，对加热或冷却极区和中纬度地区起重要作用。

图 4.11 春季日间 160 km 高度 β 效应和 Rossby 波。a) β 效应和极地喷流；b) 波动效应。在北半球，当 $\zeta > 0$ 时，喷流会向北转向反之则向南转向。需要注意的是，许多前述研究将北半球波数为 3 的波和南半球 Rossby 波（波数为 4）全球连接为波数 3 结构（e.g., Creasey et al., 2006b; Keating et al., 2008）

Figure 4.11 The β effects and Rossby waves at altitude 160 km: spring dayside. a) β effects and jet streams. b) waves. In the NH, when the $\zeta > 0$, the jet-stream will turn to northward and vice versa turns to the equator region. It is noted that the formal research use MGS and MRO data that have connected NH wave-3 and SH wave-4 into a global wave-3 structure (e.g., Creasey et al., 2006b; Keating et al., 2008)

图 4.11 是 160 km 高度春季日间全球波动结构。总体上，北半球从极区一直到 10°N 左右都凸显出波数为 3 的非迁徙波；10°N 到 60°N 之间也包含一些波数为 4 的波动。由于该高度春季数据由 MGS 和 MAVEN 混合而成，因此波数为 3 的结构是二者数据的综合体现。因为 MGS 轨道属于近似太阳同步轨道，故这些波动一般被认为是周日凯尔文波 DK2（表 2.9）。而 MAVEN 轨道是非太阳同步轨道（Withers et al., 2018），故这些波动可以认为是周日西向非迁徙波。而波动为 4 的结构是中纬度 Rossby 波动。赤道地区，则是赤道定常行星波。南半球中纬度地区也存在对应的波动为 4 的 Rossby 波。高纬度地区则是喷流包络内的寒冷春季南极。

4.3.3 全球波

动分布

图 4.12 是秋季热层密度分布的 GCM 预测。对应的观测值反演结构在图 4.13a 中。秋季全球测量密度数据含有少量夜间值，分布在赤道地区和南半球，不影响全球整体结构。在 170 km 的秋季，南北半球

图 4.12 GCM 仿真的 170 km 热层秋季全球密度分布和中纬度地区定常行星波。取季节性均值

Figure 4.12 Thermospheric density distribution and mid-latitude Rossby waves at altitude of 170 km from GCM simulation. Seasonal averages are used

中纬度地区都由波数 5 的 Rossby 波占据。表明秋季尘暴引发了剧烈的中纬度喷流波动。秋季赤道地区密度极低，占据 10°S 到 20°S，赤道定常行星波仍然可见。

秋季整体结构在整个热层中随高度增加只表现出密度幅度的不同，而相位结构保持一致（图 4.3）。这些中纬度的 Rossby 波与喷流活动一致。秋季寒冷北极和较热南极在前述章节中已经有所反映，并可为 GCM 所预测（图 4.12）。冬季赤道密度异常对波动结构有所覆盖，2-4 结构的波动存在于 45°S to 55°N 之间。

图 4.13 秋冬季全球波动分布。秋季中纬度地区 Rossby 波十分明显，这为理论所准确预测；冬季赤道地区变暖，由波数为 2-4 的波动所占据

Figure 4.13 Waves distributin at autumn and winter. The mid-latitude Rossby waves are very clear in autumn, which the position and wavenumber are well predicted by theory (Table 3). An unexpected "warming" winter equator region is observed, which is dominated by wave-2 to 4 waves.

春季北半球喷流可直抵赤道地区，如图 4.9 和 4.11。由火星显著的双凸起地形导致的相对势旋和绝对势旋的调整会导致复杂的行星波。由于全球密度波动分布图是每隔 $Ls \sim 90^\circ$ 的累积数据，相当于该季节的平均变化，故真实的喷流变化将会更加复杂。季节性的密度极区变热演化也可以在波动分布中反映。MAVEN 数据反映的冬季赤道变热无法用 GCM 预测。图 4.13b 显示的冬季赤道地区波动较为复杂，根据 4.1.3 的结果知受尘暴激发的内部重力波所影响。

4.4 凯尔文波

在火星特殊地形限制下，火星北半球容易出现凯尔文波 (Kelvin wave)。MGS 数据首次发现了周日波数为 1 的凯尔文波 (Keating et al., 1998)，但将其误认为是定常行星波。Forbes et al.(2000) 和 Forbes et al.(2002) 利用如小节 2.7.1 的方法和 GCM 模型仿真初步确定该波动为凯尔文波 (DK1, 表 2.9)。Wilson (2002) 利用 MGS 数据恢复了高度 120 和 130 km 的 DK1 和 DK2 的春季 60°S 到 60°N 的全球分布结构。图 4.9 和 4.11 显示了类似的 DK2 结构，因此可认为该类波动在春季热层各高度占据统治地位。一个新近的利用 MAVEN 和 MRO 多源数据的研究认为该类波为 DK2 或 SK1 (表 2.9) (England et al., 2019), 并贯穿整个火星大气。

4.5 小结

本章利用四个探测器特别是 MAVEN 加速度计密度数据研究了火星热层大气密度高度 100 到 200 km 之间的垂直分布结构；确定了季节性变化结构的主导因素；在全球范围内研究定常行星波的季节性分布和特征。主要结果如下：

利用四个探测器的密度数据恢复了热层垂直结构和相对密度的纬度分布，利用 PAC 提取出了相应的主成分。该垂直结构表明，热层密度全球分布幅度随着高度递减，但基本结构的相位无显著差异。相对变化表明内部大气重力波 (IAGW) 存在于热层中，其主成分波动幅度随高度递增。从机制上看，太阳 EUV 辐照和地表尘暴引起的势温参数调整是这些重力波的重要激发源。秋冬季尘暴活动既可以激发 IAGW 上传，同时又与 IAGW 波动相互耦合，使得重力波携带的能量传

播到更高高度，甚至外层。因此，尘暴激发的重力波上传有可能是导致冬季赤道地区密度异常的产生原因。

基于 3.2.1 描述的热层密度周年变化调谐结构，强调和分析了尘暴对于该结构幅度和相位的冲击作用。分析了 Zurek et al.(2017)年度热层密度拟合公式的合理性，即太阳辐照塑造了热层密度年度变化的基本结构。因此，对该公式加以改进，增加了尘暴对于该结构的影响，给出了一个四参数公式。改正的公式给出了良好的年度结果拟合。

从全球波动来说，分离出了由于地形效应产生的赤道定常行星波，解释了该波动产生的势旋守恒机制。该波动在春、夏和秋季赤道均可观测到，是火星特殊地形与带风相互作用的产物。给定了中纬度地区 Rossby 波动的季节性分布及其在秋季的显著特征。秋季 Rossby 波动与 GCM 模型预测一致。对于北半球出现的波数为 3 的结构，结合前人研究认为是 DK2 或 SK1 波动。

第5章 火星热层外层主要气体密度结构

本章利用 MAVEN 的中性大气与离子质谱仪 (NGIMS) 获取的 CO_2 , N_2 , O , CO 和 Ar 的数密度, 验证前述热层密度变化特征。并利用 NGIMS 测量高度从热层约 150 km 高度延伸至外层 500 km 高度的优越数据分布特点, 验证热层波动、地表尘暴冲击、全球分布特征等的外层延伸效应。在多探测器加速度计密度联合反演的基础上, 研究了火星热层大气密度的复杂变化, 细化了多个火星热层密度变化特征。第一节首先研究了 CO_2 和 N_2 的热层和外层年度变化趋势, 并验证尘暴的外层延伸效应。第二节则以两个 CO_2 光化学衍生物 CO 和 O 的变化为研究对象, 研究其与太阳和地表尘暴的相互关系。第三节利用惰性气体 Ar 来说明非太阳因素对于热层外层密度变化的重要作用。第四节利用各个成分的秋冬季全球分布来验证和分析秋冬季波动和赤道热现象。

5.1 CO_2 和 N_2 变化

在火星早期的飞跃任务中, 利用地火通讯测控无线电信号掩星反演率先获取确定了火星大气主要由 CO_2 气体构成 (e.g., Fjeldbo et al., 1966)。第一阶段的掩星测量都是短时的、点状的, 且反演高度都在中层以下。Viking 1/2 的中性质谱仪首次获得了 CO_2 , CO , Ar , N_2 四种中性大气的数密度, 最高反演高度约 120 km 左右 (Seif and Kirk, 1977; Nier and McElroy 1977)。这些观测值都是 EDL 过程中测量的, 故无法反映热层时变特性。这些成分密度数据反映了火星下层和中层大气成分的基本比例和垂直结构。从火星探测第三阶段开始 (小节 1.2.1), 进行了多种形式的掩星观测, 得到了较为丰富的 CO_2 质量密度观测值 (图 3.6)。这一时期的掩星观测对于构建火星大气模型具有重要作用。然而, 如前所述, 掩星观测的 CO_2 密度值反映的时变变化不足, 在某种程度上, 对于周年变化趋势的研究具有误导性。

新近的 MAVEN 探测器 NGIMS 观测了从高度约 150 km 起到 500 km 高度的火星热层大气成分和离子的密度含量。观测高度涵盖了较为完整的磁层-电离层-

热层系统，故该传感器观测值对火星上层大气研究意义重大。该传感器测量精度较高，可以验证和细化前述加速度计观测值发现的多个热层密度变化特征，也可以考察多种热层效应的外层延伸。

5.1.1 热层年度变化

MAVEN 搭载的 NGIMS 为火星上层大气主要大气成分及离子提供了丰富的密度测量数据。图 5.1 显示了四种热层中性大气 (CO_2 , O, Ar, N_2) 成分的密度 (part/cc, 每立方厘米粒子数)。该数据为火星 MY32 年冬季后期 ($L_s=326^\circ$) 数据，正值冬季尘暴晚峰。从该图知， CO_2 和原子氧 O 密度交叉发生在高度 230 km 左右；该交叉高度向上，O 密度高于 CO_2 密度，向下则 CO_2 密度高于 O 密度。从总体密度剖面来说，密度大小为 $\text{CO}_2 > \text{O} > \text{N}_2 > \text{Ar}$ 。该图缺少 CO 剖面；与 M-GITM 模型相比较， CO_2 -O 交叉点

以下低估了各成分密度，交叉点以上则高估了各成分密度 (Bougher et al., 2015c)。在上述 5 种火星上层主要大气成分中， CO_2 和 N_2 是主要的中性大气成分，合计占 97.9% (表 2.1)；Ar 是上层中主要惰性气体，其受太阳电离的影响较小；而原子氧 O 和 CO 是 CO_2 衍生物，其密度高低受到热层光化学反应的影响和控制。

图 5.1 火星上层主要大气成分密度结构。M-GITM: 火星-全球电离层热层模型；NGIMS: 观测值。观测时间为火星 MY32 年冬季 ($L_s=326^\circ$)。单轨道值。

结果来自 Bougher et al.(2015b)

Figure 5.1 The vertical structure of the main species of the Martian upper atmosphere. M-GITM: Mars-Global Ionospheric and Thermospheric Model. NGIMS: observations. The observational time is MY32 winter at L_s 326°. The values are from a single orbit. The result is from Bougher et al.(2015b).

图 5.2 高度 160 km 热层 CO₂ 和 N₂ 年度变化。上：CO₂ 密度季节性变化；上子图是线性显示；中子图为对数显示；绿色子图为比例误差。下：N₂ 密度季节性变化；蓝色代表 N₂ 密度，绿色代表比例误差

Figure 5.2 Seasonal CO₂ and N₂ abundance [*part/cc*] at altitude of 160 km. *Upper*: CO₂. The linear plot is given in the top as well as a logarithmic illustration is in the middle. Lower: N₂. The green dots are percent error (1 σ) of the gases observations.

图 5.2 是 CO_2 和 N_2 在高度 160 km 的密度季节性变化。图中 CO_2 和 N_2 密度值单位为 part/cc （每立方厘米分子数）。由于热层 CO_2 粒子数目在火星秋冬季尘暴影响下数量急剧增长，线性 Y 轴无法完全显示极高的粒子数目变化，故在图中增加了对数显示。相应的百分比误差用绿色显示，指的是误差分子数目和测量值分子数目的比值。

从 Montabone et al. (2015) 给出的 IR-CDOD 数据中可知，火星 MY32 年秋冬季尘暴程度相当于 MY24 年；MY33 年全年尘暴活动极低，是有纪录以来尘暴活动程度最低的两年（另外一年为火星 MY30 年）。从 CO_2 和 N_2 密度季节性分布上看，其变化和中性大气密度变化一致（见图 4.6），故两种气体季节性变化的控制因素为火星轨道倾斜公转导致的太阳辐照季节性变化和地表尘暴的冲击影响。因此，其年度变化可用改进的密度季节性公式（4-3）加以拟合。

对于 MY32 年的尘暴，秋冬季热层 CO_2 和 N_2 每立方厘米分子数可升高 1-2 个量级；火星 MY33 年秋冬季两种密度数据缺失，但尘暴冲击下密度的升高是可以推知的。从数据的比例误差来看，NGIMS 测量误差和成分密度成反比；在两种成分密度较高时间段测量误差极小，在密度较低时误差增大；因此形成了比例误差年度结构与成分密度的倒相关系；因此该误差变化规律可以作为有用信号检测季节性密度降低事件。

5.1.2 尘暴效应的外层延伸

从图 5.1 可知，O 和 CO_2 的密度交叉点发生在约 230 km 高度，这表明太阳加热效应在该高度及以上层级变得具有决定意义。小节 4.1 阐述了地表尘暴和 IAGW 对于热层 $100\text{-}200\text{ km}$ 高度的影响，认为尘暴效应和 IAGW 效应可以延展至外层（高于 200 km 高度）。NGIMS 给出的 CO_2 和 N_2 数据可以描述 200 km 以上的密度数据，可以方便的研究外层大气密度的变化。一般性的研究表明，火星外层大气受太阳 UV 和 EUV 加热离解，形成弱等离子体；受太阳驱动，外层各气体和离子以多种方式逃离。研究大尺度动力学作用诸如地表尘暴对于外层的影响具有重要意义。NGIMS 给出的外层 240 km 高度的 CO_2 和 N_2 密度数据可以验证和确认多种效应。

图 5.3 是外层 240 km 高度的火星热层大气 CO_2 和 N_2 密度变化图。秋冬季

图 5.3 外层 240 km 处 CO₂ 和 N₂ 成分密度年度变化。上: CO₂ 密度; 其中比列误差 (浅蓝) 增加了 160 km 处 (绿色) 的对比。下: N₂ 密度; 为了突出尘暴的影响, Y 轴同时用线性和对数加以表达

Figure 5.3 Exospheric CO₂ and N₂ abundance [part/cc] at altitude of 240 km. Upper: CO₂.

The percent error (shallow blue) is compared with the counterpart at altitude of 160 km (green). Lower: N₂; Both linear and logarithmic Y axis are used to highlight the dust impact effect.

尘暴效应在该高度仍然十分明显: 不论 CO₂ 还是 N₂, 其密度都在 MY32 年秋季 (Ls~248°附近) 尘暴期间 (尘暴主峰) 上升 2-3 个量级; 在 MY32 冬季和 MY33 秋冬季 (尘暴主峰和晚峰) 升高 1-2 个量级。从该图的 MY33 秋冬季数据也可推知图 5.2 中高度 160 km 处的 CO₂ 和 N₂ 密度在尘暴冲击中也有升高趋势。因此, 尘暴和 IAGW 的耦合效应也必然存在于外层中, IAGW 可以延伸至外层至少 240

km 高度 (England et al., 2017)。对于外层 240 km 高度的 CO₂ 和 N₂ 密度, 仍然可以使用改进的季节性变化公式 (4-3) 予以拟合。也即在高度 240 km 的外层, 尘暴和太阳仍然是控制主要成分大气密度变化的两个因素。

从二者的密度比例误差来看, 240 km 高度处的 CO₂ 比例误差 (浅蓝色) 显示的倒相结构更为清晰, 在比例误差中出现了倒相的调谐结构。与 160 km 高度的低密度段比例误差冲击升高特征相比较说明, 外层稀薄的大气会导致 NGIMS 比例误差系统性升高。因此, 外层尘暴冲击效应和季节性太阳辐照变化也可以从 CO₂ 比例误差中提取。对于 N₂ 的比例误差, 也有类似调谐结构, 但误差整体较为均匀。

MAVEN 各个科学仪器测量时的轨道相对于近点的升降也会造成太阳天顶角的变化, 从而导致太阳辐照的变化。如图 5.4, 探测器在进入大气和离开大气时的太阳天顶角明显不同, 因此会造成各气体密度的变化响应。这在外层

CO₂ 和 N₂ 密度变化中也有清晰体现, 如在 MY33 秋冬季出现的外层年度密度分叉现象 (图 5.3)。这也表明, 在外层高度, 太阳辐照对于火星大气主要成分的影响愈加突出。

图 5.4 轨道上升和下降 (或进入和离开) 引起的太阳天顶角变化。该图与图 5.3 中的 N₂ 密度数据相对应

Figure 5.4 The variation of the SZA caused by the inbound and outbound orbit. The figure is corresponding with the N₂

variation of figure 5.3.

5.2 两种上层光化学衍生物变化

从表格 2.1 可知,火星上层可进行较为活跃的光化学反应的气体主要包含 CO_2 和微量气体 H_2O 。 CO_2 和 H_2O 在太阳 UV 和 EUV 照射下会产生离解 (Sander et al., 2003), 其主要产物包含 O 及其同位素和 CO (González-Galindo et al., 2005; Angelats i Coll et al., 2005)。在 LMD-GCM 模型中求解了 6 个有关 O 和 CO 的光解方程, 如表 5.1。在弱等离子状态下, 各成分又会产生一些列复杂的化学反应。LMD-GCM 中包含了主要的热层-电离层反应速率。

表 5.1 LMD-MGCM 中关于 O 和 CO 的离解反应^{1,2}Tabel 5.1 The photodissociation reaction related to O and CO in LMD-MGCM^{1,2}

$\text{CO}_2 + h\nu \rightarrow \text{CO} + \text{O}$	$\text{O}_3 + h\nu \rightarrow \text{O} + \text{O}_2$	$\text{O}_2 + h\nu \rightarrow 2\text{O}$
$\text{CO}_2 + h\nu \rightarrow \text{CO} + \text{O}({}^1\text{D})$	$\text{O}_3 + h\nu \rightarrow \text{O}({}^1\text{D}) + \text{O}_2$	$\text{O}_2 + h\nu \rightarrow \text{O} + \text{O}({}^1\text{D})$

¹González-Galindo et al., 2005; ²Angelats i Coll et al., 2005

图 5.5 是热层 160 km 高度的原子氧 O 和一氧化碳 CO 的全年密度结构。从 MY32 和 MY33 冬季 ($L_s \sim 270^\circ\text{-}360^\circ$) 数据来看, O 和 CO 的密度都有某种程度的升高现象, 特别是 O 结构存在针状冲击结构。从全年幅度变化来看, 二者又有所不同: O 在尘暴季节的幅度与非尘暴季节相差不大, 甚至 MY33 夏季幅度处于全年最高。两种衍生物的季节性相位变化完全正比于 $\cos(SZA)$ 参数 (公式 4-2), 这表明太阳在塑造热层原子氧 O 结构方面起主导作用; 其中光离解作用 (表 5-1) 又起主导作用, 相关的系列化学反应起辅助作用。

CO 热层结构对于冬季地表尘暴具有明显响应, 幅度较非尘暴季节高 1-2 个量级。从相位结构看, 其起伏又明显相关于 $\cos(SZA)$ 参数, 并随着卫星在近地点附近的上升和下降, 密度测量值有明显分离 (图 5.5, CO 对数图)。这表明, 在非尘暴季节, 其含量变化对于太阳 UV 和 EUV 辐照变化极为敏感。其年度变化表现出跟随 CO_2 年度变化的特征。二者的比例误差呈现前述“倒相”分布, 但不存在调谐结构。

图 5.5 热层 O 和 CO 密度。高度 160 km。含对应的 $\cos(\text{SZA})$ 变化（浅蓝色）； $\cos(\text{SZA}) \in (-1,1)$ 。上：O 密度；下：CO 密度。绿色表示比例误差；密度用线性和对数坐标显示

Figure 5.5 Thermospheric O and CO abundance [*part/cc*] at altitude of 160 km. The $\cos(\text{SZA})$ is shown where $\cos(\text{SZA}) \in (-1,1)$. *Upper*: atomic O; *Lower* :CO. The green dots are percent error. Both linear and logarithmic Y axis are used to illustrate the density variations.

图 5.6 外层 O 和 CO 密度。高度 240 km，含对应的 $\cos(\text{SZA})$ 变化， $\cos(\text{SZA}) \in (-1, 1)$ 。上：O 密度；下：CO 密度。外层 CO 对于秋冬季尘暴有明显响应，故用线性和对数两种方式显示

Figure 5.6 Exospheric O and CO abundance [part/cc] at altitude of 240 km. The $\cos(\text{SZA})$ is shown where $\cos(\text{SZA}) \in (-1, 1)$. Upper: atomic ^{16}O ; Lower: CO. The green dots are percent error. Both linear and logarithmic Y axis are used to illustrate the CO density variations in order to highlight the dust effects.

从更高的外层来看（图 5.6），O 和 CO 结构变化幅度调整更为剧烈。从外层 O 的年度结构看，其相位结构完全正比于太阳天顶角的变化。参数 $\cos(SZA)$ 在此高度随着卫星进入和离开火星上层大气产生明显的分离，这也反映在 O 和 CO 密度测量值的分离中。因此，外层 O 结构完全为太阳辐照所控制。在冬季尘暴季节，外层 CO 密度有明显升高。因此，外层 CO 密度变化对于 CO_2 密度变化具有跟随性。

5.3 上层 ^{40}Ar 结构

MAVEN 之前的 Ar 密度观测均由火星表面巡视器完成 (Mahaffy et al., 2013)，无法评估热层 Ar 密度结构和变化。MAVEN NGIMS 测量了较为完整的火星上层 Ar 及其同位素的密度结构。惰性气体 Ar 受太阳光解作用微弱，是良好的上层大气溅射流失评估量 (Jakosky et al., 2017)，同时也是研究火星大气大尺度动力学和重力波动的有用成分。图 5.1 显示了单轨道的 ^{40}Ar 密度结构，其垂直结构与 CO_2 结构类似。

图 5.7 显示了热层（160 km）和外层（240 km）垂直密度四季变化规律。受到 MY32 年秋冬季（数据始于 $Ls \sim 248$ ）尘暴的影响，热层和外层 Ar 密度均有显著上升，升高约 1 个量级。MY33 年秋冬季尘暴同样造成了外层 Ar 密度的升高，由此可以推知热层对于此季节尘暴也有响应。受卫星进入（inbound）和离开（outbound）大气的影响，外层 $\cos(SZA)$ 有明显的分离趋势。但是，该效应在非尘暴季中的 Ar 密度中不明显，仅在外层秋冬季密度较高段有反映。这符合惰性气体对太阳 EUV 和 UV 的不敏感性质。与其他气体相比较，Ar 密度变化更为平滑，极端值较少。比例误差保持了与密度的倒相特征，但不存在调谐结构。

图 5.7 上层 ^{40}Ar 密度[part/cc]。上：热层 160 km；下：外层 240 km。含对应的 $\cos(\text{SZA})$ 变化， $\cos(\text{SZA}) \in (-1,1)$

Figure 5.7 Upper atmospheric ^{40}Ar abundance [part/cc]. Upper: thermosphere 160 km; lower: exosphere 240 km. $\cos(\text{SZA}) \in (-1,1)$

5.4 各个成分全球分布

加速度计密度数据已经确认了几个热层大气的全球密度分布。而 NGIMS 可以在外层（高度 240 km）检测这些全球特征。冬季赤道密度异常是 MAVEN 加速度计密度数据体现出的最明显特征。利用 NGIMS 测量的几种主要成分，可研究相应成分在其中的变化规律。秋季全球定常行星波动明显，定常行星波在外层的

活动可通过成分全球分布加以研究。

5.4.1 冬季赤道密度异常

图 5.8 显示了外层 240 km 高度的 CO₂ 和 N₂ 全球分布图。该图的数据来自 MY32 和 MY33 的冬季数据。

前述质量密度检测到的冬季赤道密度异常也存在于外层中。冬季 CO₂ 以赤道为对称轴，南北各约 30°存在高密度波动带。与 N₂ 密度波动相比较，CO₂ 波动的幅度更大，波峰波谷值差距较大。在密度带中，赤道定常行星波的作用也有所反映。冬季 30°S 到 60°S 之间的低密度带也同样存在于密度分布图中。一个高密度的南极地区均为两种气体的密度分布所确认。图中密度表明，热层大气冬季结构仍然可以延伸至外层，且密度分布情况与热层相似。从整体来看，南极高纬度地区与赤道地区密度幅度大小相当。

图 5.9 是其他三种 (CO、O 和 Ar) 气体的冬季全球密度分布。CO 全球分布结构和 N₂ 全球分布具有类似性。其赤道密度异常和高密度南极地区特征十分明显。但赤道地区密度和南极极区密度大小相近。Ar 作为不易电

图 5.8 冬季外层 240 km 全球 CO₂ 和 N₂ 密度分布。在两种主要成分中检测到了冬季赤道密度异常和南极高纬度较高密度的地区特征

Figure 5.8 Winter Exospheric CO₂ and N₂ density global distribution at altitude of 240 km. The winter equatorial warming and a higher density distribution around the south polar region are detected

图 5.9 外层冬季 CO、O 和 ⁴⁰Ar 全球分布; O 冬季赤道密度异常分布特征最不明显。均反映了冬季南极高纬度地区极热现象, 且 CO 和 Ar 的赤道密度和南极高纬度地区密度相当

Figure 5.9 Global CO, O and ⁴⁰Ar distribution in winter at exospheric altitude. The winter density distribution of the atomic O around the equatorial region is not distinctly compared to other gases. All three gases reflect the high density south polar region. In addition, the CO and Ar density in equatorial region are similar to the high-latitude south polar.

离的中性气体, 其分布同样具有赤道密度异常和冬季极热现象。从密度大小来说, 交叉点以上的外层大气主要气体为 O (图 5.1), 故其分布对外层大气分布具有重要影响。从图中 O 分布表明, 存在赤道地区密度升高现象, 但其幅度不高于南极高纬度地区。该分布与质量密度反映的热层大气密度冬季分布结构吻合。从热层

和外层全球大气结构相似特性来说, O 和其他主要气体的共同分布导致了质量密度的冬季全球结构。从而说明冬季赤道地区密度异常是太阳辐照和季节性跨半球大气循环的综合结果。在引起冬季赤道地区密度异常的这两种因素中, 占主导地位的是尘暴引起的大尺度动力学, 使得赤道地区低层重力波上传, 从而导致低纬度地区的热层整体密度升高。

5.4.2 定常行星波的外层表现

大尺度行星波在加速度计数据中已检测到, 该波动在热层 100-200 km 高度秋季数据中表现最为明显。小节 4.1 和 5.1 的结果显示, 尘暴效应和 IAGW 等效应可以延伸至外层。MAVEN 的 NGIMS 成分密度数据为验证外层大气波动等效应提供了可能。

图 5.10 是四种成分 CO₂、N₂、Ar 和 CO 的秋季全球密度分布。四种成分反映出的秋季全球大气密度波动与热层加速度计揭示的该季节密度结构一致 (图 4.13)。四种成分揭示的秋季密度都显示了中纬度的行星波和一个低密度的秋季赤道地区。北半球中纬度地区的高密度波动来自 MY32 秋季数据 (L_s 248° 附近, 小节 5.1.2), 该现象说明秋季尘暴对于上层大气的冲击和定常行星波会相互耦合。对尘暴响应明显的 CO₂ 和 Ar 气体, 对此结构反映最突出。从图中和前述研究可知, 秋季中纬度地区的波动是波数为 4-5 的定常行星波。一个高密度的火星南极地区是可以推知的。对于衍生物 CO 来说, 其受太阳光解和相关化合反应影响, 也受到尘暴冲击的影响。CO 和 N₂ 的赤道低密度区域向南北的扩张程度要比 CO₂ 和 Ar 大。

四种成分密度体现出的秋季寒冷赤道 (密度极低) 表明, 该结构主要是由大尺度动力学诸如跨半球大气循环和尘暴冲击导致的; 与太阳辐照的关系则较为微弱。四种成分表示的全球结构均体现出明显的赤道定常行星波的存在, 而该波恰好是地形与大气带风相互作用形成的 (图 4.10)。从尘暴冲击的角度看, IR-CDOD 值秋季主峰对称于火星赤道 (图 2.3), 而秋季赤道地区却密度极低。因此, 尘暴对于热层和外层的密度冲击作用并非是通过大气尘埃辐射上传导致的, 而是一种与尘暴发生地点 (Cantor et al. 2006) 有关的一种大尺度大气动力学效应。

图 5.10 外层秋季中纬度地区 Rossby 波动。上左: Ar; 上右: N₂; 下左: CO₂; 下右: CO

Figure 5.10 Autumn mid-latitude Rossby waves at exospheric altitude. Upper left: Ar; upper right: N₂; lower left: CO₂; lower right: CO

图 5.11 是原子氧的秋季密度全球分布。40°N 以北区域尚未有数据覆盖。秋季南半球中纬度地区密度波动特征有明确反应。与其他成分相比较，O 赤道地区密度分布未呈现出其他成分显示的明显低密度带，而是显示出一定的波动。小节 5.2 显示的 O 年度变化显示其受地表尘暴冲击效应较小，故赤道地区波动可视为周日半周日等太阳潮波动。

图 5.11 外层原子氧 ^{16}O 秋季全球分布

Figure 5.11 The exospheric density distribution of ^{16}O in autumn

5.5 小结

本章利用 MAVEN 探测器 NGIMS 的 5 种主要成分密度，研究了热层（160 km）和外层（240 km）的季节性变化和波动。比较了热层和外层各个成分密度变化的异同，验证了前述加速度计密度所反映的热层大气密度波动和分布异常现象。主要结果如下：

作为热层的主要成分， CO_2 的密度季节性变化和加速度计质量密度季节性变化保持一致。尘暴导致热层 CO_2 的数密度上升 2-3 个量级，并且在外层中的数密度也同样上升 1-2 个量级。而 CO 的数密度对于 CO_2 密度变化具有跟随性。 N_2 在外层和热层的季节性变化与 CO_2 类似。

原子氧 O 的数密度在热层受尘暴活动影响不明显，在外层则完全受太阳 EUV 和 UV 辐照的控制，故其季节性变化与 $\cos(\text{SZA})$ 参数保持非常高的相关性。

Ar 是良好的热层和外层中性大气指示剂，其季节性波动可反映大尺度动力学尘暴现象对于热层和外层的冲击作用，其对太阳辐照不敏感。其反映的热层大气密度季节性变化体现了尘暴和 IAGW 的耦合关系在外层至少 240 km 上仍然

作用明显。

5 种成分中除了原子氧 O 体现的冬季赤道地区密度异常分布现象较弱，其他气体均体现出强烈的特征。这表明冬季赤道地区热层和外层密度异常是由于尘暴引起的重力波上传导致的。秋季外层大尺度定常行星波存在于外层大气中，中纬度地区 Rossby 波会与尘暴冲击效应相耦合。

第6章 结论和展望

6.1 结论

本文采用 MGS, MRO, ODY, 和 MAVEN 的加速度计反演密度数据和 MAVEN 中性气体和离子质谱仪成分密度数据研究火星上层大气变化。利用法国气象动力实验室的火星气象数据库 (LMD-MCD) 为参考, 将密度数据分类投影至特定高度。利用该实验室的火星大气循环模型 (LMD-GCM) 在超算平台上模拟了相应尘暴和太阳辐照条件的火星热层大气变化。利用四个探测器的加速度计密度数据恢复了火星热层 150-190 km 的周日密度变化, 并分析了其季节性演化。同时, 对比多个探测器反映的密度季节性变化的幅度和相位, 给出了改进的参数拟合模型。给出了热层密度的全球性季节分布特征, 利用 MAVEN 数据发现了冬季赤道热现象。利用主成分分析法 (PCA) 和数值滤波技术提取和研究秋冬季内部大气重力波的季节性变化。研究了火星上层大气密度季节性演化和波动, 认为密度的季节性变化主要由太阳 UV 和 EUV 辐照、加热和离解形成, 其幅度和相位受地表尘暴及重力波影响。利用 MAVEN 中性气体和离子质谱仪数据验证了热层至外层的主要中性大气 CO_2 , N_2 , O , CO 和 Ar 数密度对于太阳和尘暴的响应, 验证了秋冬季的定常行星波分布。主要结果如下:

火星热层密度日常结构及其季节性演化和年度变化调谐结构由太阳 UV 和 EUV 辐照塑造并受地表尘暴的冲击影响。该结构至少可延伸至外层 240 km 高度, 并在主要大气成分中均有一致表现。就周日密度来说, 太阳加热电离热层大气, 使得热层密度产生明显日夜差异; 就密度季节性相位迁徙来说, 其根本驱动机制为火星轨道绕太阳公转导致的太阳辐照季节性变化。地表尘暴, 特别是秋冬季尘暴对于热层大气密度季节性结构产生冲击作用, 使调谐结构的幅度增加 1.5-2.5 倍, 并对季节性相位结构产生影响; 同时, 热层非光化学衍生物气体数密度增加 1-2 个量级。春季夜间密度存在一个回升过程。据此, 在 Zurek et al.(2017) 公式以太阳天顶角 (SZA) 和日火距离为参数的拟合模型基础上, 增加以红外柱尘光学深度 (IR-CDOD) 表示的尘暴影响项, 以表达尘暴对季节性密度结构的幅

度和相位冲击作用。新参数模型较好的解释了不同探测器观测的年度结构的幅度和相位差异。GCM 预测的周日和周年结构调谐性不足，高估了夜间密度值。

恢复了热层大气密度全球分布和季节性变化。在火星南北极区，高密度的极区随着季节变化在南北之间轮换：春夏季高纬度北极地区密度较高，秋冬季则转向南半球。极热带动半球密度升高，符合跨半球循环导致的极区大气沉降过程。该循环还导致火星热层密度南北半球分布的不对称性，使得全球密度分布存在明显的季节性演化。特别的，利用 MAVEN 数据发现了火星热层冬季赤道密度异常升高现象，该现象无法用 GCM 模型预测。利用势旋守恒揭示和解释了火星热层赤道定常行星波的存在和机理。描述了春季和秋季中纬度地区定常行星波的行为特征，春季北半球为波数为 3 的凯尔波所占据，而秋季中纬度地区波数为 4-6 的定常行星波活动显著。

利用四个探测器的数据恢复了火星四季热层垂直结构 135 km 到 195 km 的高度-纬度变化。利用数值滤波去除其高度趋势，得到了相对密度垂直结构。利用主成分分析法和数值滤波技术取得了垂直传输的热层内部大气重力波 (IAGW)。研究了内部大气重力波的季节性演化，表明热层 IAGW 在秋冬尘暴季波动幅度明显收窄：秋冬季尘暴使得热层大气密度明显升高，使得 IAGW 的传播高度更高甚至达到外层高度；而 IAGW 携带的能量和动量也将传输至外层，故外层大气参数如风场等在秋冬季必然受到冲击。季节性的极热变化和冬季赤道密度异常为高度-纬度密度分布所确认。

利用 MAVEN 中性气体和离子质谱仪测量的 CO_2 , N_2 , O , CO 和 Ar 数密度数据恢复了火星热层 (160 km) 和外层 (240 km) 高度的密度季节性变化趋势，以验证加速度计数据反映的热层大气密度变化。从成分上来说， CO_2 , N_2 , CO 和 Ar 数密度的季节性变化规律与加速度计质量密度反映的太阳和尘暴双重控制机制引起的密度变化一致，并且 Ar 对于太阳加热变化最不敏感；原子氧 O 的变化则表现出强烈的 $\cos(\text{SZA})$ 参数相关性，表明太阳 EUV/UV 加热离解光化学反应主导着其密度变化。尘暴和相关热层效应均可延伸至外层至少 240 km 高度。各个成分密度均可确认秋冬季热层大气波动和分布状况。

6.2 展望

火星热层大气既受太阳 EUV/UV 的加热（光吸收）、电离和离解的影响和控制，也受低层大尺度动力学因素特别是地表尘暴和内部重力波的调制。在太阳作用下，热层大气密度产生昼夜差异和季节性变化，塑造出季节性变化的调谐结构；在尘暴和 IAGW 等因素冲击下，大气各层抬升，导致热层大气密度升高并在各种因素耦合下产生复杂变化。当前，虽然 MAVEN 获取了前所未有的火星热层大气数据，但不论是精度、时空分布均不及地球数据，且无法利用地面数据加以验证。因此，诸如春季夜间密度异常和冬季赤道密度异常仍然需要更多密度数据加以进一步解释和验证；由于数据量的不足，以 LST 为参数的昼夜变化只能提取出周日项，其他半周日项则无法反映。对于内部重力波的详细变化和基本结构，也需要明确其主要成分和变化规律。

当前火星大气广义循环模型估计的夜间大气密度过高，使得热层大气密度昼夜差异不显著。GCM 可以较为准确的预测春夏秋三个季节的全球密度分布，但无法模拟冬季赤道密度异常分布；也即无法模拟秋冬季跨半球大气循环产生的相变。恢复的热层密度季节性变化结构调谐性不足，可能与部分初始值采用了掩星观测数据有关（e.g., Montabone et al., 2006）。当前模型的分辨率无法反映小尺度如大气内部重力波等效应，因此需要进一步对某些部分子网格效应进行考虑（Medvedev et al., 2011; Medvedev and Yiğit, 2012）。增加网格分辨率必然带来数值计算上的问题；当前 LMD-GCM 的计算在 30 核之内有效，因此设计更高核数的并行计算仿真程序势在必行。GCM 模型仍然无法描述太阳风事件下上层大气的变化。进一步，作为火星大气研究的有力工具，开发基于不同数值求解方法的 GCM 甚至中尺度大气模型与当前模型作对比具有重要意义。

火星热层大气研究整体缺乏风场数据，导致热层大气密度的反演和其他科学参数的推导不得不依赖模型估计（Tolson et al., 2005, 2007），这一方面降低了诸如加速度计推导密度的精度和可靠性（Zurek et al. 2015），另一方面使得某些大气研究如尘暴效应上传机制无法推进。虽然利用加速度计和陀螺数据反演得到了部分风速数据（Crowley and Tolson, 2007; Baird et al., 2007），但无法研究其与其他现象诸如 IAGW 的上传和能量释放的关系。当前，MAVEN 探测任务完整的释放

了加速度计原始数据及相应的附件，为热层风场的反演提供了数据基础。本文发现的秋冬季尘暴和 IAGW 耦合上传机制对于热层外层风场的影响也可以利用未来的风场数据加以验证。

太阳风对于火星磁层-电离层-热层（MIT）大气密度变化具有重要影响（Jakosky et al., 2015a, 2015b）。因此，研究磁层-电离层-热层大气密度太阳风响应用于揭示太阳对于 MIT 系统结构和大气流失机制至关重要。由 5.2 和 5.3 小节可知，原子氧 O 主要受太阳加热、电离和离解效应控制；因此，研究 MIT 系统中 ^{16}O 及其同位素和离子对于研究 MIT 系统对于太阳的响应具有重要意义。另一方面， ^{40}Ar 及其同位素则对于太阳电离和离解效应不明显，因此可作为低层大尺度动力学如尘暴和重力波对于热层冲击的指示剂。同时，Ar 及其他惰性气体是研究碰撞流失的有力工具（Jakosky et al., 2017）。当前 GCM 模型有效仿真高度约 260 km，因此提升 GCM 的 MIT 系统模型也是未来一个重要研究方向。

本论文从各个角度都阐述了热层大气和大气密度对于地表尘暴的响应，但是当前尘暴成因仍然无法确定。尘暴与季节性极盖大气循环、重力波、火星地形及火星公转的关系仍然不明确。本文虽然给出了热层大气季节性变化和尘暴大小的参数拟合模型，但从中层到上层的尘暴效应上传机制仍有待研究。

参考文献

- Abdi H, Williams L J. Principal component analysis [J]. *Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics*, 2010, 2(4): 433-459.
- Abilleira F, Halsell A, Chung M K, et al. 2018 Mars Insight mission design and navigation overview [J]. 2018. <http://hdl.handle.net/2014/45975>.
- Acuna M H, Connerney J E P, Lin R P, et al. Global distribution of crustal magnetization discovered by the Mars Global Surveyor MAG/ER experiment [J]. *Science*, 1999, 284(5415): 790-793.
- Albee A L, Palluconi F D, Arvidson R E. Mars global surveyor mission: overview and status [J]. *Science*, 1998, 279(5357): 1671-1672.
- Albee A L, Arvidson R E, Palluconi F, et al. Overview of the Mars global surveyor mission [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2001, 106(E10): 23291-23316.
- Andrews D G. An introduction to atmospheric physics [M]. Cambridge University Press, 2010.
- Angelats i Coll M, Forget F, López-Valverde M A, et al. Upper atmosphere of Mars up to 120 km: Mars Global Surveyor accelerometer data analysis with the LMD general circulation model [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2004, 109(E1).
- Angelats i Coll M, Forget F, López-Valverde M A, et al. The first Mars thermospheric general circulation model: The Martian atmosphere from the ground to 240 km [J]. *Geophysical research letters*, 2005, 32(4).
- Baird D T, Tolson R H, Bougher S, et al. Zonal wind calculations from Mars Global Surveyor accelerometer and rate data [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2007, 44(6): 1180-1187.
- Bell J M, Bougher S W, Murphy J R. Vertical dust mixing and the interannual variations in the Mars thermosphere [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2007, 112(E12).
- Benna M, Mahaffy P R, Grebowsky J M, et al. First measurements of composition and dynamics of the Martian ionosphere by MAVEN's Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer [J]. *Geophysical Research Letters*, 2015, 42(21): 8958-8965.
- Benser E T. Trends in inertial sensors and applications [C]//2015 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (ISISS) Proceedings. IEEE, 2015: 1-4.

- Bougher S W. Comparative thermospheres: Venus and Mars [J]. *Advances in Space Research*, 1995, 15(4): 21-45.
- Bougher S, Keating G, Zurek R, et al. Mars Global Surveyor aerobraking: Atmospheric trends and model interpretation [J]. *Advances in Space Research*, 1999, 23(11): 1887-1897.
- Bougher S W, Engel S, Roble R G, et al. Comparative terrestrial planet thermospheres: 3. Solar cycle variation of global structure and winds at solstices [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2000, 105(E7): 17669-17692.
- Bougher S W, Engel S, Hinson D P, et al. Mars Global Surveyor radio science electron density profiles: Neutral atmosphere implications [J]. *Geophysical Research Letters*, 2001, 28(16): 3091-3094.
- Bougher S W, Roble R G, Fuller-Rowell T. Simulations of the upper atmospheres of the terrestrial planets [J]. *Atmospheres in the solar system: comparative aeronomy*, 2002, 130: 261-288.
- Bougher S W, Bell J M, Murphy J R, et al. Polar warming in the Mars thermosphere: Seasonal variations owing to changing insolation and dust distributions[J]. *Geophysical Research Letters*, 2006, 33(2).
- Bougher S W, McDunn T M, Zoldak K A, et al. Solar cycle variability of Mars dayside exospheric temperatures: Model evaluation of underlying thermal balances [J]. *Geophysical Research Letters*, 2009, 36(5).
- Bougher S W, Cravens T E, Grebowsky J, et al. The aeronomy of Mars: Characterization by MAVEN of the upper atmosphere reservoir that regulates volatile escape [J]. *Space Science Reviews*, 2015a, 195(1-4): 423-456.
- Bougher S, Jakosky B, Halekas J, et al. Early MAVEN Deep Dip campaign reveals thermosphere and ionosphere variability [J]. *Science*, 2015b, 350(6261): aad0459.
- Bougher S W, Pawlowski D, Bell J M, et al. Mars Global Ionosphere-Thermosphere Model: Solar cycle, seasonal, and diurnal variations of the Mars upper atmosphere [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2015c, 120(2): 311-342.
- Bougher S W, Roeten K J, Olsen K, et al. The structure and variability of Mars dayside thermosphere from MAVEN NGIMS and IUVS measurements: Seasonal and solar activity trends

- in scale heights and temperatures [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017, 122(1): 1296-1313.
- Calabia A, Jin S. New modes and mechanisms of thermospheric mass density variations from GRACE accelerometers [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2016, 121(11).
- Cancro G J, Tolson R H, Keating G M. Operational data reduction procedure for determining density and vertical structure of the Martian upper atmosphere from Mars Global Surveyor accelerometer measurements[R]. NASA/CR-1998-208721, 1998.
- Cantor B A, Kanak K M, Edgett K S. Mars Orbiter Camera observations of Martian dust devils and their tracks (September 1997 to January 2006) and evaluation of theoretical vortex models [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2006, 111(E12).
- Chaufray J Y, Gonzalez-Galindo F, Forget F, et al. Three-dimensional Martian ionosphere model: II. Effect of transport processes due to pressure gradients [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2014, 119(7): 1614-1636.
- Chassefière E, Leblanc F. Mars atmospheric escape and evolution; interaction with the solar wind [J]. *Planetary and Space Science*, 2004, 52(11): 1039-1058.
- Chavis Z, Wilmoth R G. Plume modeling and application to Mars 2001 Odyssey aerobraking [J]. *Journal of spacecraft and rockets*, 2005, 42(3): 450-456.
- Chicarro A, Martin P, Trautner R. The Mars Express mission: an overview[C]//*Mars Express: The Scientific Payload*. 2004, 1240: 3-13.
- Clancy R T, Sandor B J, Wolff M J, et al. An intercomparison of ground-based millimeter, MGS TES, and Viking atmospheric temperature measurements: Seasonal and interannual variability of temperatures and dust loading in the global Mars atmosphere [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2000, 105(E4): 9553-9571.
- Clancy R T, Wolff M J, Whitney B A, et al. Extension of atmospheric dust loading to high altitudes during the 2001 Mars dust storm: MGS TES limb observations [J]. *Icarus*, 2010, 207(1): 98-109.
- Cravens T E, Rahmati A, Fox J L, et al. Hot oxygen escape from Mars: Simple scaling with solar EUV irradiance [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017, 122(1): 1102-1116.

- Creasey J E, Forbes J M, Hinson D P. Global and seasonal distribution of gravity wave activity in Mars' lower atmosphere derived from MGS radio occultation data [J]. *Geophysical research letters*, 2006a, 33(1).
- Creasey J E, Forbes J M, Keating G M. Density variability at scales typical of gravity waves observed in Mars' thermosphere by the MGS accelerometer [J]. *Geophysical research letters*, 2006b, 33(22).
- Crowley G, Tolson R H. Mars Thermospheric Winds from Mars Global Surveyor and Mars Odyssey Accelerometers [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2007, 44(6): 1188-1194.
- Deighan J, Chaffin M S, Chaufray J Y, et al. MAVEN IUVS observation of the hot oxygen corona at Mars [J]. *Geophysical Research Letters*, 2015, 42(21): 9009-9014.
- Desai P N, Prince J L, Queen E M, et al. Entry, descent, and landing performance of the mars phoenix lander[J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2011, 48(5): 798-808.
- Di Achille G, Hynes B M. Ancient ocean on Mars supported by global distribution of deltas and valleys [J]. *Nature Geoscience*, 2010, 3(7): 459.
- Doornbos E. Thermospheric density and wind determination from satellite dynamics [M]. Springer Science & Business Media, 2012.
- Dutta S, Braun R D. Statistical entry, descent, and landing performance reconstruction of the mars science laboratory[C]//AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference. 2014: 0385.
- England S L, Liu G, Yiğit E, et al. MAVEN NGIMS observations of atmospheric gravity waves in the Martian thermosphere [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017, 122(2): 2310-2335.
- England S L, Liu G, Kumar A, et al. Atmospheric tides at high-latitudes in the Martian upper atmosphere observed by MAVEN and MRO [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2019.
- Emmert J T. Thermospheric mass density: A review [J]. *Advances in Space Research*, 2015, 56(5): 773-824.
- Fjeldbo G, Fjeldbo W C, Eshleman V R. Models for the atmosphere of Mars based on the Mariner 4 occultation experiment [J]. *Journal of Geophysical Research*, 1966, 71(9): 2307-2316.

- Fjeldbo G, Eshleman V R. The atmosphere of Mars analyzed by integral inversion of the Mariner IV occultation data [J]. *Planetary and Space Science*, 1968, 16(8): 1035-1059.
- Fritts D C, Alexander M J. Gravity wave dynamics and effects in the middle atmosphere [J]. *Reviews of geophysics*, 2003, 41(1).
- Fritts D C, Wang L, Tolson R H. Mean and gravity wave structures and variability in the Mars upper atmosphere inferred from Mars Global Surveyor and Mars Odyssey aerobraking densities [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2006, 111(A12).
- Forbes J M, Hagan M E. Diurnal kelvin wave in the atmosphere of Mars: Towards an understanding of 'stationary' density structures observed by the MGS accelerometer [J]. *Geophysical research letters*, 2000, 27(21): 3563-3566.
- Forbes J M, Bridger A F C, Bougher S W, et al. Nonmigrating tides in the thermosphere of Mars [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2002, 107(E11): 23-1-23-12.
- Forbes J M, Zhang X, Talaat E R, et al. Nonmigrating diurnal tides in the thermosphere [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2003, 108(A1).
- Forbes J M, Lemoine F G, Bruinsma S L, et al. Solar flux variability of Mars' exosphere densities and temperatures [J]. *Geophysical Research Letters*, 2008, 35(1).
- Forget F, Pollack J B. Thermal infrared observations of the condensing Martian polar caps: CO₂ ice temperatures and radiative budget [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 1996, 101(E7): 16865-16879.
- Forget F, Hourdin F, Fournier R, et al. Improved general circulation models of the Martian atmosphere from the surface to above 80 km [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 1999, 104(E10): 24155-24175.
- Forget F, Montmessin F, Bertaux J L, et al. Density and temperatures of the upper Martian atmosphere measured by stellar occultations with Mars Express SPICAM [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2009, 114(E1).
- Forget F. On the probability of habitable planets [J]. *International Journal of Astrobiology*, 2013, 12(3): 177-185.

- Fox J L, Hać A B. Photochemical escape of oxygen from Mars: A comparison of the exobase approximation to a Monte Carlo method [J]. *Icarus*, 2009, 204(2): 527-544.
- González-Galindo F, López-Valverde M A, Angelats i Coll M, et al. Extension of a Martian general circulation model to thermospheric altitudes: UV heating and photochemical models [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2005, 110(E9).
- González-Galindo F, Forget F, López-Valverde M A, et al. A ground-to-exosphere Martian general circulation model: 1. Seasonal, diurnal, and solar cycle variation of thermospheric temperatures [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2009a, 114(E4).
- González-Galindo F, Forget F, López-Valverde M A, et al. A ground-to-exosphere Martian general circulation model: 2. Atmosphere during solstice conditions—Thermospheric polar warming [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2009b, 114(E8).
- González-Galindo F, Chaufray J Y, López-Valverde M A, et al. Three-dimensional Martian ionosphere model: I. The photochemical ionosphere below 180 km [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2013, 118(10): 2105-2123.
- Gómez-Elvira J, Armiens C, Carrasco I, et al. Curiosity's rover environmental monitoring station: Overview of the first 100 sols [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2014, 119(7): 1680-1688.
- Haider S A, Seth S P, Choksi V R, et al. Model of photoelectron impact ionization within the high latitude ionosphere at Mars: Comparison of calculated and measured electron density [J]. *Icarus*, 2006, 185(1): 102-112.
- Haider S A, Mahajan K K, Kallio E. Mars ionosphere: A review of experimental results and modeling studies [J]. *Reviews of Geophysics*, 2011, 49(4).
- Heavens N G, Benson J L, Kass D M, et al. Water ice clouds over the Martian tropics during northern summer [J]. *Geophysical Research Letters*, 2010, 37(18).
- Hess S L, Ryan J A, Tillman J E, et al. The annual cycle of pressure on Mars measured by Viking landers 1 and 2 [J]. *Geophysical Research Letters*, 1980, 7(3): 197-200.

- Hinson D P, Tyler G L, Hollingsworth J L, et al. Radio occultation measurements of forced atmospheric waves on Mars[J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2001, 106(E1): 1463-1480.
- Holland P W, Welsch R E . Robust regression using iteratively reweighted least-squares [J]. *Communications in Statistics*, 1977, 6(9):813-827.
- Hourdin F, Le Van P, Forget F, et al. Meteorological variability and the annual surface pressure cycle on Mars [J]. *Journal of the atmospheric sciences*, 1993, 50(21): 3625-3640.
- Hourdin F, Forget F, Talagrand O. The sensitivity of the Martian surface pressure and atmospheric mass budget to various parameters: A comparison between numerical simulations and Viking observations [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 1995, 100(E3): 5501-5523.
- Jakosky B M, Phillips R J. Mars' volatile and climate history [J]. *Nature*, 2001, 412(6843): 237-244.
- Jakosky B M, Grebowsky J M, Luhmann J G, et al. MAVEN observations of the response of Mars to an interplanetary coronal mass ejection [J]. *Science*, 2015a, 350(6261): aad0210.
- Jakosky B M, Lin R P, Grebowsky J M, et al. The Mars atmosphere and volatile evolution (MAVEN) mission [J]. *Space Science Reviews*, 2015b, 195(1-4): 3-48.
- Jakosky B M, Slipski M, Benna M, et al. Mars' atmospheric history derived from upper-atmosphere measurements of $^{38}\text{Ar}/^{36}\text{Ar}$ [J]. *Science*, 2017, 355(6332): 1408-1410.
- Keating G M, Bougher S W, Zurek R W, et al. The structure of the upper atmosphere of Mars: In situ accelerometer measurements from Mars Global Surveyor [J]. *Science*, 1998, 279(5357): 1672-1676.
- Keating G M, Theriot M, Tolson R, et al. Brief review on the results obtained with the MGS and Mars Odyssey 2001 Accelerometer Experiments [C]// *Proceedings, International workshop: Mars atmosphere modeling and observations, Granada, Spain. 2003*: 13-15.
- Keating G, Bougher S, Theriot M, et al. Atmospheric structure from Mars reconnaissance orbiter accelerometer measurements[C]// *European Planetary Science Congress 2006. 2006*: 644.
- Keating G, Bougher S, Tolson R. Properties of the Mars upper atmosphere derived from accelerometer measurements[C]//*37th COSPAR Scientific Assembly. 2008, 37*: 1478.

- Keating G M, Bougher S W, Theriot M E, et al. Response of the Mars thermosphere to dynamical effects[C]//AGU Fall Meeting Abstracts. 2008.
- Kerzhanovich V V. Mars 6: Improved analysis of the descent module measurements [J]. *Icarus*, 1977, 30(1): 1-25.
- Kliore A J, Cain D L, Fjeldbo G, et al. The atmosphere of Mars from Mariner 9 radio occultation measurements [J]. *Icarus*, 1972, 17(2): 484-516.
- Kreslavsky M A, Head J W. Kilometer-scale roughness of Mars: Results from MOLA data analysis [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2000, 105(E11): 26695-26711.
- Landis G A, Jenkins P P. Dust on Mars: Materials adherence experiment results from Mars Pathfinder[C]//Conference Record of the Twenty Sixth IEEE Photovoltaic Specialists Conference-1997. IEEE, 1997: 865-869.
- Langevin Y, Poulet F, Bibring J P, et al. Summer evolution of the north polar cap of Mars as observed by OMEGA/Mars express [J]. *Science*, 2005, 307(5715): 1581-1584.
- Lillis R J, Brain D A, Bougher S W, et al. Characterizing atmospheric escape from Mars today and through time, with MAVEN [J]. *Space Science Reviews*, 2015, 195(1-4): 357-422.
- Lefèvre F, Lebonnois S, Montmessin F, et al. Three-dimensional modeling of ozone on Mars [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2004, 109(E7).
- Lefèvre F, Forget F. Observed variations of methane on Mars unexplained by known atmospheric chemistry and physics [J]. *Nature*, 2009, 460(7256): 720.
- Lemmon M T, Wolff M J, Bell III J F, et al. Dust aerosol, clouds, and the atmospheric optical depth record over 5 Mars years of the Mars Exploration Rover mission [J]. *Icarus*, 2015, 251: 96-111.
- Leovy C E, Zurek R W, Pollack J B. Mechanisms for Mars dust storms [J]. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1973, 30(5): 749-762.
- Lewis S R, Collins M, Read P L, et al. A climate database for Mars [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 1999, 104(E10): 24177-24194.
- Liu J, Wei E, Jin S. Mars cruise orbit determination from combined optical celestial techniques and x-ray pulsars [J]. *The Journal of Navigation*, 2017, 70(4): 719-734.

- Liu J, Wei E, Jin S, et al. Absolute navigation and positioning of Mars rover using gravity-aided odometry [J]. *The Journal of Navigation*, 2018, 71(3): 530-546.
- Liu J, Jin S. Evaluation of Mars probe positioning using X-ray pulsars, celestial, gravity-aided and ground-based measurements [J]. *Planetary and Space Science*, 2018, 163: 14-34.
- Lyons D T, Beerer J G, Esposito P, et al. Mars global surveyor: aerobraking mission overview [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 1999, 36(3): 307-313.
- Mahaffy P, Veverka J, Niemann H, et al. An Overview of the Comet Nucleus TOUR Discovery Mission and a Description of Neutral Gas and Ion Measurements Planned [C]//*Bulletin of the American Astronomical Society*. 2001, 33: 1148.
- Mahaffy P R, Webster C R, Atreya S K, et al. Abundance and isotopic composition of gases in the Martian atmosphere from the Curiosity rover [J]. *Science*, 2013, 341(6143): 263-266.
- Mahaffy P R, Hodges R R, Benna M, et al. The Neutral Mass Spectrometer on the Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer Mission [J]. *Space Science Reviews*, 2014, 185(1-4): 27.
- Mahaffy P R, Benna M, Elrod M, et al. Structure and composition of the neutral upper atmosphere of Mars from the MAVEN NGIMS investigation [J]. *Geophysical research letters*, 2015a, 42(21): 8951-8957.
- Mahaffy P R, Benna M, King T, et al. The neutral gas and ion mass spectrometer on the Mars atmosphere and volatile evolution mission [J]. *Space Science Reviews*, 2015b, 195(1-4): 49-73.
- Mazarico E M A. Study of the Martian upper atmosphere using radio tracking data [D]. *Massachusetts Institute of Technology*, 2008.
- McCleese D J, Heavens N G, Schofield J T, et al. Structure and dynamics of the Martian lower and middle atmosphere as observed by the Mars Climate Sounder: Seasonal variations in zonal mean temperature, dust, and water ice aerosols [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2010, 115(E12).
- Medvedev A S, Yiğit E, Hartogh P. Estimates of gravity wave drag on Mars: Indication of a possible lower thermospheric wind reversal [J]. *Icarus*, 2011, 211(1): 909-912.

- Medvedev A S, Yiğit E. Thermal effects of internal gravity waves in the Martian upper atmosphere [J]. *Geophysical Research Letters*, 2012, 39(5).
- Medvedev A S, Yiğit E, Kuroda T, et al. General circulation modeling of the Martian upper atmosphere during global dust storms[J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2013, 118(10): 2234-2246.
- Millour E, Forget F, Lewis S R. Mars Climate Database v4.3 detailed design document [J]. Available on <http://web.lmd.jussieu.fr/forget/dvd/docs>, 2008.
- Millour E, Forget F, Spiga A, et al. The Mars climate database (MCD version 5.2)[C]//European Planetary Science Congress. 2015, 10.
- Millour E, Forget F, Dassas K, et al. User manual for the LMD Martian atmospheric general circulation model [R]. 2018.
- Montabone L, Lewis S R, Read P L, et al. Validation of Martian meteorological data assimilation for MGS/TES using radio occultation measurements [J]. *Icarus*, 2006, 185(1): 113-132.
- Montabone L, Forget F, Millour E, et al. Eight-year climatology of dust optical depth on Mars [J]. *Icarus*, 2015, 251: 65-95.
- Montabone L, Forget F. On Forecasting Dust Storms on Mars[C]. 48th International Conference on Environmental Systems, 2018.
- Montmessin F, Forget F, Rannou P, et al. Origin and role of water ice clouds in the Martian water cycle as inferred from a general circulation model [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2004, 109(E10).
- Moudden Y, McConnell J C. A new model for multiscale modeling of the Martian atmosphere, GM3 [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2005, 110(E4).
- Moudden Y, Forbes J M. Topographic connections with density waves in Mars' aerobraking regime [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2008, 113(E11).
- Moudden Y, Forbes J M. A new interpretation of Mars aerobraking variability: Planetary wave-tide interactions [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2010, 115(E9).

- Navarro T, Forget F, Millour E, et al. Detection of detached dust layers in the Martian atmosphere from their thermal signature using assimilation [J]. *Geophysical Research Letters*, 2014, 41(19): 6620-6626.
- Nier A O, McElroy M B. Composition and structure of Mars' upper atmosphere: Results from the neutral mass spectrometers on Viking 1 and 2 [J]. *Journal of Geophysical Research*, 1977, 82(28): 4341-4349.
- Pätzold M, Neubauer F M, Carone L, et al. MaRS: Mars express orbiter radio science[C] //Mars Express: The Scientific Payload. 2004, 1240: 141-163.
- Paige D A. Ancient mars: Wet in many places [J]. *Science*, 2005, 307(5715): 1575-1576.
- Pottier A, Montmessin F, Forget F, et al. A high resolution study of the Martian water cycle with a global climate model [C]//European Planetary Science Congress 2015. Copernicus Meetings, 2015, 10: EPSC2015-215.
- Quémerais E, Bertaux J L, Korabely O, et al. Stellar occultations observed by SPICAM on Mars Express [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2006, 111(E9).
- Rafkin S C R, Maria M R V S, Michaels T I. Simulation of the atmospheric thermal circulation of a martian volcano using a mesoscale numerical model [J]. *Nature*, 2002, 419(6908): 697.
- Rafkin S C R. A positive radiative-dynamic feedback mechanism for the maintenance and growth of Martian dust storms [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2009, 114(E1).
- Rafkin S C R. The potential importance of non-local, deep transport on the energetics, momentum, chemistry, and aerosol distributions in the atmospheres of Earth, Mars, and Titan [J]. *Planetary and Space Science*, 2012, 60(1): 147-154.
- Saunders R S, Arvidson R E, Badhwar G D, et al. 2001 Mars Odyssey mission summary [J]. *Space Science Reviews*, 2004, 110(1-2): 1-36.
- Sander S P, Friedl R R, Barker J R, et al. Chemical kinetics and photochemical data for use in atmospheric studies, evaluation number 14[J]. *JPL Publ.*, 02, 2003, 25: 334.
- Schofield J T, Barnes J R, Crisp D, et al. The Mars Pathfinder atmospheric structure investigation/meteorology (ASI/MET) experiment [J]. *Science*, 1997, 278(5344): 1752-1758.

- Seiff A. The Viking atmosphere structure experiment-Techniques, instruments, and expected accuracies [J]. *Space Science Instrumentation*, 1976, 2: 381-423.
- Seiff A and Kirk D B. Structure of Mars atmosphere up to 100 kilometers from the entry measurements of Viking 2 [J]. *Science*, 1976, 194(4271): 1300-1303.
- Seiff A and Kirk D B. Structure of the atmosphere of Mars in summer at mid-latitudes [J]. *Journal of Geophysical Research*, 1977, 82(28): 4364-4378.
- Seiff A, Tillman J E, Murphy J R, et al. The atmosphere structure and meteorology instrument on the Mars Pathfinder lander [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 1997, 102(E2): 4045-4056.
- Smith M D. Interannual variability in TES atmospheric observations of Mars during 1999–2003 [J]. *Icarus*, 2004, 167(1): 148-165.
- Smith M D. THEMIS observations of Mars aerosol optical depth from 2002–2008 [J]. *Icarus*, 2009, 202(2): 444-452.
- Smith M D, Wolff M J, Clancy R T, et al. Vertical distribution of dust and water ice aerosols from CRISM limb-geometry observations[J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2013, 118(2): 321-334.
- Spencer D A, Blanchard R C, Braun R D, et al. Mars Pathfinder entry, descent, and landing reconstruction[J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 1999, 36(3): 357-366.
- Spiga A, Faure J, Madeleine J B, et al. Rocket dust storms and detached dust layers in the Martian atmosphere [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2013, 118(4): 746-767.
- Svedhem H, Vago J L, Rodionov D. The ExoMars Trace Gas Orbiter-An overview of the first results[C]//AGU Fall Meeting Abstracts. 2018.
- Takashima N, Wilmoth R. Aerodynamics of Mars odyssey[C]//AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit. 2002: 4809.
- Terada N, Leblanc F, Nakagawa H, et al. Global distribution and parameter dependences of gravity wave activity in the Martian upper thermosphere derived from MAVEN/NGIMS observations [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017, 122(2): 2374-2397.

- Thiemann E M B, Eparvier F G, Andersson L A, et al. Neutral density response to solar flares at Mars [J]. *Geophysical Research Letters*, 2015, 42(21): 8986-8992.
- Tolson R H, Keating G M, Cancro G J, et al. Application of accelerometer data to Mars Global Surveyor aerobraking operations [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 1999a, 36(3): 323-329.
- Tolson R H, Keating G M, Noll S N, et al. Utilization of Mars Global Surveyor accelerometer data for atmospheric modeling [J]. *Astrodynamics*, 1999b: 1329-1346.
- Tolson R H, Dwyer A M, Hanna J L, et al. Application of accelerometer data to Mars Odyssey aerobraking and atmospheric modeling [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2005, 42(3): 435-443.
- Tolson R H, Keating G M, Zurek R W, et al. Application of accelerometer data to atmospheric modeling during Mars aerobraking operations [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2007, 44(6): 1172-1179.
- Tolson R H, Bemis E, Zaleski K, et al. Atmospheric modeling using accelerometer data during Mars Reconnaissance Orbiter aerobraking operations [J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2008, 45(3): 511-518.
- Tolson R H, Lugo R A, Baird D T, et al. Atmospheric Modeling Using Accelerometer Data During Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) Flight Operations [R]. NASA Technical Report, 2017, AAS Paper 17-273
- Tillman J E. Martian meteorology and dust storms from Viking observations [C] //The Case for Mars II. 1985: 333-342.
- Tillman J E, Johnson N C, Guttorp P, et al. The Martian annual atmospheric pressure cycle: Years without great dust storms [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 1993, 98(E6): 10963-10971.
- Umland H. A short guide to celestial navigation [M]. 2015.
- Vals M, Spiga A, Forget F, et al. Study of gravity waves distribution and propagation in the thermosphere of Mars based on MGS, ODY, MRO and MAVEN density measurements [J]. arXiv preprint arXiv:1901.04338, 2019.

- Waite J H, Lewis W S, Kasprzak W T, et al. The Cassini Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS) Investigation [J]. *Space Science Reviews*, 2004, 114(1-4): 113-231.
- Wang L, Fritts D C, Tolson R H. Nonmigrating tides inferred from the Mars Odyssey and Mars Global Surveyor aerobraking data [J]. *Geophysical research letters*, 2006, 33(23).
- Wilson R J. Evidence for nonmigrating thermal tides in the Mars upper atmosphere from the Mars Global Surveyor Accelerometer Experiment [J]. *Geophysical Research Letters*, 2002, 29(7): 24-1-24-4.
- Withers P, Towner M C, Hathi B, et al. Analysis of entry accelerometer data: A case study of Mars Pathfinder [J]. *Planetary and Space Science*, 2003a, 51(9-10): 541-561.
- Withers P, Bougher S W, Keating G M. The effects of topographically-controlled thermal tides in the Martian upper atmosphere as seen by the MGS accelerometer [J]. *Icarus*, 2003b, 164(1): 14-32.
- Withers P, Smith M D. Atmospheric entry profiles from the Mars exploration rovers Spirit and Opportunity [J]. *Icarus*, 2006, 185(1): 133-142.
- Withers P, Pratt R. An observational study of the response of the upper atmosphere of Mars to lower atmospheric dust storms [J]. *Icarus*, 2013, 225(1): 378-389.
- Withers P, Vogt M, Mahaffy P, et al. Changes in the thermosphere and ionosphere of Mars from Viking to MAVEN [J]. *Geophysical Research Letters*, 2015, 42(21): 9071-9079.
- Withers P, Felici M, Mendillo M, et al. First ionospheric results from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment (ROSE) [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2018, 123(5): 4171-4180.
- Woolf H M. On the computation of solar elevation angles and the determination of sunrise and sunset times [R]. NASA TM X-1646, 1968.
- Yiğit E, Medvedev A S. Heating and cooling of the thermosphere by internal gravity waves [J]. *Geophysical Research Letters*, 2009, 36(14).
- Yiğit E, Medvedev A S. Internal gravity waves in the thermosphere during low and high solar activity: Simulation study [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2010, 115(A8).

- Yiğit E, England S L, Liu G, et al. High-altitude gravity waves in the Martian thermosphere observed by MAVEN/NGIMS and modeled by a gravity wave scheme [J]. *Geophysical Research Letters*, 2015, 42(21): 8993-9000.
- Zurek R W, Leovy C B. Thermal tides in the dusty Martian atmosphere: A verification of theory[J]. *Science*, 1981, 213(4506): 437-439.
- Zurek R W. Comparative aspects of the climate of Mars-an introduction to the current atmosphere [J]. *Mars*, 1992: 799-817.
- Zurek R W, Smrekar S E. An overview of the Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) science mission [J]. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 2007, 112(E5).
- Zurek R W, Tolson R H, Baird D, et al. Application of MAVEN accelerometer and attitude control data to Mars atmospheric characterization [J]. *Space Science Reviews*, 2015, 195(1-4): 303-317.
- Zurek R W, Tolson R A, Bougher S W, et al. Mars thermosphere as seen in MAVEN accelerometer data [J]. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017, 122(3): 3798-3814.
- 张素君, 王明远, 简念川, 等. 基于无线电掩星观测的火星电离层观测研究进展[J]. *中国科学: 物理学, 力学, 天文学*, 2013 (008): 903-916.

致谢

该工作使用了上海天文台先进研究计算核心设施高性能计算资源。该工作部分受中国国家基础研究（973 子项目，2012CB720000）和中国科学院行星科学重点实验室项目（PSL1607）的支持。论文仿真使用了法国气象动力学实验室火星大气广义循环模型；该模型的使用受到了 ESA 的授权。同时使用了该机构的火星气象数据库完成了论文数据处理。特别致敬 Ehouarn Millour 博士在模型编译和运行方面提供的帮助和指导。论文采用的 MGS, ODY, MRO, 和 MAVEN 的加速计密度数据和 NGIMS 成分数据从 NASA 数据库中取得。

感谢我的恩师金双根教授对论文的指导和家人对我长久的支持！

个人简历

作者简历

刘建栋，男，籍贯内蒙古清水河，1988年12月出生

2016年9月至2019年7月，中国科学院上海天文台攻读理学博士学位

2013年9月至2016年7月，武汉大学测绘学院获工学硕士学位

2008年9月至2012年7月，山东科技大学测绘学院获工学学士学位

获奖情况

2018年，获中国科学院大学国家奖学金

2016-2019年，连续获得中国科学院大学“三好学生”称号

2016-2019年，连续获中国科学院大学学业奖学金

2017年，获 IUGG-PS2017 会议旅行资助

期刊论文

- [1] **Liu, J.D.**, and S.G. Jin (2019), Seasonal Variations and Global Wave Distributions of Mars Thermosphere from MAVEN and Multi-Satellites ACC-derived Mass Densities. *J.Geophys. Res.: Space Physics*. (under review)
- [2] **Liu, J.D.**, and S.G. Jin (2018), Evaluation of Mars probe positioning using X-ray pulsars, celestial, gravity-aided and ground-based measurements, *Planet. Space Sci.*, 163, 14-34, doi: 10.1016/j.pss.2018.06.014. (SCI)
- [3] **Liu, J.D.**, E. Wei, S.G. Jin, and J.N. Liu (2018), Absolute navigation and positioning of Mars rover using gravity-aided dead-reckoned odometry, *J. Navig.*, 71(3), 530-546, doi: 10.1017/S0373463317000893. (SCI)
- [4] **Liu, J.D.**, E. Wei, and S.G. Jin (2017), Mars Cruise Orbit Determination from Combined Optical Celestial Techniques and X-ray Pulsars, *J. Navig.*, 70(4), 719-734, doi: 10.1017/S0373463316000874. (SCI)

- [5] Wei E, Dong C, **Liu J**, et al(2017), A Robust Solution of Integrated SITAN with TERCOM Algorithm: Weight-Reducing Iteration Technique for Underwater Vehicles' Gravity-Aided Inertial Navigation System. *Navigation*, 64(1): 111-122. (SCI)
- [6] 魏二虎, 汤深权, **刘建栋**等. 基于联邦卡尔曼滤波的月球车联合定位方法 (2017). 武汉大学学报信息科学版, 2017, 42(10): 1431-1437.(EI)

会议报告

- [1] Jin, S.G., **J.D. Liu**, and Y. Li, Martian upper atmospheric wave activities from multi-satellite accelerometers observations and GCM model, Annual Meeting of Asia Oceania Geosciences Society (AOGS), 28 July-2 August 2019, Singapore.
- [2] **Liu, J.D.**, and S.G. Jin, Wave distribution and activities in the upper Mars atmosphere from multi-satellite accelerometer observations, International Workshop on GNSS Ionosphere (IWGI2018), November 4-6, 2018, Shanghai, China.
- [3] Jin, S.G., and **J.D. Liu**, Wave distribution and activities in the Martian upper atmosphere from multi-satellite observations, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) Annual Meeting, 3-8 June 2018, Honolulu, HI, USA.
- [4] **Liu, J.D.**, and S.G. Jin, Variability of Martian thermospheric density estimated from accelerometers observations, 1st IUGG Symposium on Planetary Sciences (IUGG-PS 2017), July 3-5, 2017, Berlin, Germany.
- [5] **Liu, J.D.**, S.G. Jin, and E. Wei, Evaluation of Mars probe positioning using X-ray pulsars, celestial, gravity-aided and ground-based measurements, 1st IUGG Symposium on Planetary Sciences (IUGG-PS 2017), July 3-5, 2017, Berlin, Germany.
- [6] Jin, S.G., and **J.D. Liu**, Long-term variability of Martian thermospheric density from multi-satellite accelerometers observations, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) Annual Meeting, August 6-11, 2016, Singapore.

- [7] **Liu, J.D.**, S.G. Jin, and E. Wei, Cruise orbit determination of Mars from optical celestial techniques and X-ray pulsars, 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016), July 27-30, 2016, Shanghai, China.

项目经历:

- 2017/12-2018/12 中国科学院行星科学院重点实验室开放项目, PSL16_07, 火星大气密度反演及其变化特征的研究 (主持)
- 2016/9-2017/12 国家基础研究项目 (973 子项), 2012CB72000, 多尺度行星时变表面地型测绘和识别 (参与)
- 2013/9-2016/6 国家自然科学基金资助项目, 41374012, 联合多源观测数据对月球探测器精密定位的关键技术研究 (参与)
- 2014/01-2017/12, 国家自然科学基金, 批准号: 11373059, 联合 GNSS 和卫星测高估计低阶重力场变化与大尺度质量迁移 (参与)
- 2012-2015, 国家自然科学基金(NSFC)项目, 11173050, 行星地球动力学扁率变化多卫星观测及其物理机制 (参与)

学术研究服务

- 2018 年 7 月, IWGI2018, 国际会议地方组织委员会 (主要成员)
- 2016 年 6 月, IGC+2016, 国际会议地方组织委员会 (参与)

其他学术活动

AGU Earth and Space Science 期刊审稿人